

Neue Klassifikation der Schweizer Abflussregimetypen

**Masterarbeit der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Bern**

vorgelegt von

Delia Reichenbach

2023

Leitung und Betreuung:

Prof. Dr. B. Schaeffli

Geographisches Institut der Universität Bern

Co-Betreuung:

J. Schwanbeck

Geographisches Institut der Universität Bern

Danksagung

Während der Durchführung meiner Masterarbeit haben mich diverse Personen richtungsweisend unterstützt. Ich konnte von fachlichen Inputs, konstruktiven Ratschlägen sowie hilfreichen Rückmeldungen profitieren und durfte auf die Hilfe bei der Datenbereitstellung, dem Korrekturlesen und bei vielem Weiterem zählen. An dieser Stelle erwähne ich diese Personen gerne namentlich:

- Bettina Schaepli
- Jan Schwanbeck
- Martina Kauzlaric
- meine Eltern sowie meine Schwester
- Marlen Stöckli und Saba Baer

Herzlichen Dank für eure Unterstützung!

Zusammenfassung

Das Erkennen von Zusammenhängen zwischen räumlich variierenden Abflussregimes sowie deren klimatologischen und physikalischen Einflussfaktoren ist von zentraler Bedeutung, um eine Abschätzung der Abflussverhältnisse in ungemessenen Einzugsgebieten vorzunehmen. Die Abflussregimeklassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) ermöglicht ein Verständnis dieser räumlich und zeitlich variierenden Schweizer Abflussverhältnisse. Der Entscheidungsbaum der entsprechenden Klassifikation bildet allerdings das Abflussverhalten vor den 1980er Jahren ab und erlaubt teilweise keine eindeutige Zuordnung der Abflussregimetypen. Diese Studie trägt zur übergeordneten Zielsetzung bei, einen neuen eindeutigen Entscheidungsbaum für die Schweiz zu erarbeiten. Dazu wurden 165 Schweizer Einzugsgebiete untersucht. Mit einer hierarchischen Clusteranalyse wurden basierend auf langfristigen monatlichen Pardé-Koeffizienten unterschiedliche Klassifikationen erstellt. Dabei hat sich ergeben, dass die Cluster der erstellten Klassifikationen insgesamt homogener sind als die Klassen der bestehenden Schweizer Klassifikation. Anschliessend wurde aus einer Auswahl von 75 physikalischen und klimatologischen Parametern die wichtigsten Einflussfaktoren auf die erstellten Klassen mit dem Random Forest-Algorithmus ermittelt. Weder eine neue noch die gegenwärtig verwendete Schweizer Abflussregimeklassifikation konnte durch den Algorithmus optimal vorhergesagt werden. Es wurde aber deutlich, dass für glazial und nival beeinflusste Abflussregimes die mittlere Einzugsgebietshöhe und die Vergletscherung die wichtigsten Parameter sind, während in den tieferen Lagen der Schweiz die X-Koordinate der Einzugsgebietscentroide die grösste Wichtigkeit erlangt.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	v
Tabellenverzeichnis	vi
Formelverzeichnis	vi
Akronym-Verzeichnis	vii
1 Kontext und Relevanz	1
2 Forschungsstand	4
2.1 Definition Abflussregime	4
2.2 Einflussparameter auf das Abflussverhalten	6
2.3 Hydrologische Klassifizierung	10
2.3.1 Klassifikationsansätze	10
2.4 Abflussregimetypen der Schweiz nach Aschwanden und Weingartner	12
2.4.1 Herleitung der drei Grundtypen (Regionen) der Schweiz . . .	14
2.4.2 Regimeklassifikation der drei Regionen	16
2.4.3 Klassifizierung der Einzugsgebiete	23
3 Forschungsziel und Forschungsfragen	28
3.1 Übergeordnete Zielsetzung	28
3.2 Forschungsfragen	29
4 Daten	31
4.1 Datensammlung und -verarbeitung	32
4.2 Parameter-Auswahl	38
4.3 Auswahl Einzugsgebiete	40
4.3.1 Einzugsgebiete für die Analysen	46
5 Modellentwicklung	48
5.1 Einbettung der verwendeten Algorithmen im Gebiet des Maschinellen Lernens	48
5.2 Erstellung Klassifikation	50
5.2.1 Funktionsweise und Vorteile der hierarchischen Clusteranalyse nach der Ward-Methode	50
5.2.2 Clusteranalyse mit Pardé-Koeffizienten	51
5.3 Klassifizierung mittels Random Forest-Algorithmus	51
5.3.1 Funktionsweise Random Forest-Algorithmus	52
5.3.2 Vor- und Nachteile von Random Forests	55
6 Ergebnisse	57
6.1 Klassifikation mit Pardé-Koeffizienten	57
6.1.1 Beschreibung der 16 Cluster: räumliche Verteilung und Form der Regimekurven (Forschungsfrage 1)	58
6.1.2 Vergleich der Klassifikationen	65
6.1.3 Unterschiede in den Abflussregimes bei unterschiedlicher Anzahl Klassen aus der Clusteranalyse	70

6.2	Klassifizierung	75
6.2.1	Vergleich Klassifikationen mit Parametern nach Aschwanden und Weingartner	76
6.2.2	Optimales Parameterset	77
7	Diskussion	82
7.1	Daten	82
7.2	Auswahl Einzugsgebiete	83
7.3	Modellentwicklung	83
7.3.1	Klassifikation	84
7.3.1.1	Vergleich der Klassifikationen mit je 16 Klassen	84
7.3.1.2	Klassen-Güte	85
7.3.1.3	Anzahl Klassen	86
7.3.1.4	Analyse einzelner Regimekurven aus der Klassifikation mit der Clusteranalyse	86
7.3.1.5	Klassifikationsalgorithmus	88
7.3.2	Klassifizierung	90
7.3.2.1	Random Forest-Algorithmus	90
7.3.2.2	Klassifizierung mit anderen Algorithmen	91
7.3.2.3	Parameter	91
8	Schlussfolgerungen und Ausblick	94
8.1	Schlussfolgerungen	94
8.2	Ausblick	96
	Quellenverzeichnis	97
	Anhang	105
A	Abflussmessstationen	105
B	Parameter	113
C	Reklassifizierung CLC-Kategorien	114
D	Grundwasservorkommen	115
E	Übersichtskarte Hydrogeologie	116
F	Parameter-Boxplots zu den 16 Cluster aus der hierarchischen Clus- teranalyse	117
G	R-Skripts und R-Dateien	122

Abbildungsverzeichnis

1	Verteilung der Wasserressourcen der Welt auf unterschiedliche Speicherformen	1
2	Ökohydrologische Bedeutung des Abflussregimes	2
3	Wahrnehmungsmodell Einzugsgebietsfunktionen	7
4	Entscheidungsbaum der Abflussregimetyphen nach Aschwanden und Weingartner	13
5	Trennung von ein- und mehrgipfligen Regimes	15
6	Räumliche Verteilung der Typisierungskriterien für die mittelländisch-jurassischen Regimes	19
7	Anwendungshierarchie Typisierungskriterien mittelländisch-jurassische Regimes	20
8	Anwendungshierarchie Typisierungskriterien südalpine Regimes	23
9	Gegenüberstellung mittlere Einzugsgebietshöhe und Vergletscherung für nordalpine Regimes	24
10	Methoden-Framework	31
11	Anzahl komplette Messjahre	42
12	Einfluss Wasserkraft	43
13	Mittlere jährliche Verdunstungshöhe	44
14	Selektierte Einzugsgebiete	46
15	Selektierte Abflussmessstationen im Vergleich zu den Höhenstufen der Schweizer Landoberfläche	47
16	Funktionsweise Random Forest	52
17	Regimekurven der Klassifikation mit Pardé-Koeffizienten, 16 Cluster	61
18	Klassifikation mit Pardé-Koeffizienten nach Aschwanden und Weingartner, 16 Regimetyphen	63
19	Räumliche Clusterverteilung: 16 Klassen nach Pardé-Koeffizient	64
20	Räumliche Regimetyppverteilung: 16 Klassen nach Pardé-Koeffizient	64
21	Verteilung der mittleren Einzugsgebietshöhe und Vergletscherung der Cluster	68
22	Verteilung der mittleren Einzugsgebietshöhe und Vergletscherung der Regimetyphen	69
23	Dendrogramm aus Klassifikation mit Pardé-Koeffizienten, 16 Klassen	72
24	Regimekurven bei erhöhter Anzahl Cluster	73
25	Regimekurven bei reduzierter Anzahl Cluster	74
26	Variable Importance Plots für auserwählte Parameterkombinationen des Subsets A	81
27	Variable Importance Plots für auserwählte Parameterkombinationen des Subsets B	81
28	Vergleich einzelner Regimekurven mit anderen Clustern	87
D.1	Ergiebigkeit der Grundwasservorkommen der Schweiz	115
E.1	Übersichtskarte Hydrogeologie	116
F.1	X-Koordinate der Einzugsgebietscentroide für die 16 Cluster	117
F.2	Niederschlagsverteilung über die 16 Cluster	118
F.3	Verteilung der Entwässerungsdichte über die 16 Cluster	118
F.4	Verteilung der Bodengründigkeit über die 16 Cluster	119
F.5	Verteilung der ergiebigen Grundwasservorkommen über die 16 Cluster	119

F.6	Verteilung der Wasserdurchlässigkeit über die 16 Cluster	120
F.7	Verteilung der Waldfläche über die 16 Cluster	120
F.8	Verteilung der Oberen Süßwassermolasse über die 16 Cluster	121
F.9	Y-Koordinate der Einzugsgebietscentroide für die 16 Cluster	121

Tabellenverzeichnis

1	Ausschlusskriterien Einzugsgebiete	41
2	Vergleich Klassifizierung mit Parameterset nach Aschwanden und Weingartner	76
3	Parameter ohne hohe Korrelationen pro Subset	77
4	Wichtige und unwichtige Parameter für Subset A	78
5	Wichtige und unwichtige Parameter für Subset B	78
6	Random Forest-Resultate, Subset A	79
7	Random Forest-Resultate, Subset B	80
A.1	Selektierte Abflussmessstationen	106
B.1	Parameter	113
C.1	CLC-Reklassifizierung	114

Formel-Verzeichnis

1	Pardé-Koeffizient	5
2	Kreisförmigkeitsindex	32
3	Streckungsindex	32

Akronym-Verzeichnis

AK Abflusskoeffizient

AW Abflussregimeklassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985)

BAFU Bundesamt für Umwelt

BFE Bundesamt für Energie

BLW Bundesamt für Landwirtschaft

CLC CORINE Land Cover

DTM Digital terrain model (engl.), digitales Geländemodell (dt.)

ET Evapotranspiration

EZG Einzugsgebiet

GIS Geographisches Informationssystem

GLAMOS Glacier Monitoring Switzerland (engl.), Schweizerisches Gletschermessnetz (dt.)

HADES Hydrologischer Atlas der Schweiz

HCAW Hierarchische Clusteranalyse nach der Ward-Methode

ISO International Organization for Standardization (engl.), Internationale Organisation für Normung (dt.)

MDA Mean decrease accuracy (engl.), mittlere Abnahme der Genauigkeit (dt.)

MDG Mean decrease Gini (engl.), mittlere Abnahme der Knoten-Unreinheit / des Gini-Index (dt.)

ML Maschinelles Lernen

NA not available (engl.)

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration of the USA (engl.), Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde der Vereinigten Staaten (dt.)

OOB-Fehler Out-of-Bag-Fehler

PK Pardé-Koeffizient

RF Random Forest

SSE Sum of Squared Error (engl.), Fehlerquadratsumme (dt.)

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (engl.),
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
(dt.)

WMO World Meteorological Organization (engl.), Weltorganisation für Meteorolo-
gie (dt.)

1. Kontext und Relevanz

Der Abfluss aus Fließgewässern ist zeitlich und räumlich variabel und mengenmässig in seinem Vorkommen begrenzt (vgl. Abb. 1). Süßwasser aus Fließgewässern steht also nicht immer zu dem Zeitpunkt oder an dem Ort zur Verfügung, wo es gebraucht wird. Zusätzlich beeinflusst die sich verschärfende Situation des Klimawandels den ganzen Wasserkreislauf. Aufgrund des Bevölkerungswachstums folgt eine zunehmende Globalisierung und wirtschaftliche Entwicklung, was zusammen eine steigende Nachfrage nach sauberem Wasser verursachen wird (Cosgrove & Loucks, 2015). Ein gutes Wassermanagement ist also nötig, um alle Nutzungsansprüche an das Süßwasser zu erfüllen.

Abbildung 1: Verteilung der Wasserressourcen der Welt auf unterschiedliche Speicherformen. (Quelle Graphik: World Bank Group, 2022)

Die Kenntnis von räumlicher Verteilung, Menge, Zuverlässigkeit und Qualität von Abfluss bildet die Grundlage für ein gutes Wassermanagement (Viviroli et al., 2011 nach Young et al., 1994). Aus diesem Grund finden in der Schweiz seit 160 Jahren systematische Abflussmessungen statt (BAFU, 2013). Allerdings ändern sich im Kontext des Klimawandels und der veränderten Landnutzung diese Aspekte des Abflusses und die bisherige angenommene Stationarität von hydrologischen Variablen gilt nicht mehr (Cosgrove & Loucks, 2015). Aus diesem Grund ist eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den sich ändernden Abflussbedingungen und somit die Kenntnis des sich ändernden Abflussregimes wichtig.

Nebst dem Wasserressourcenmanagement – wie Landwirtschaftsbewässerung zur Nahrungsmittelproduktion, Trinkwasserversorgung und Stromerzeugung – hängen auch viele natürliche Prozesse vom natürlichen Abflussregime eines Fließgewässers ab (Hayes et al., 2018; Olden et al., 2012). Abbildung 2 zeigt die ökohydrologische Bedeutung des Abflussregimes auf: Die jahreszeitlichen Abflussschwankungen bil-

Abbildung 2: Oben: Ökologische Faktoren (y-Achse) mit ihren ökologischen Prozessen (oberhalb Faktorlinie) in Abhängigkeit zu unterschiedlichen Komponenten des Abflussregimes (unterhalb Faktorlinie). Unten: Die obere Kurve (hellgrau) zeigt ein beispielhaftes, natürliches Abflussregime in gemässigten Breiten über das hydrologische Jahr. Die untere Kurve (blau) zeigt eine konzeptuelle Abflusskurve des Ansatzes zum funktionalen Auen-Abfluss aus der Studie von Hayes et al. (2018). Der Ansatz zielt darauf ab, aufzuzeigen, welche Charakteristiken des sog. «ökologischen Abflusses» wichtig sind, um ein durch Abflussregulierung beeinträchtigttes Fließgewässer und dessen Aue zu revitalisieren (weitere Details vgl. Studie). (Quelle Graphik: Hayes et al., 2018)

den die Antriebskraft für unterschiedliche Funktionen und Abläufe für Morphologie, Wasserqualität, Auenflächen, Grundwasser, Vegetation und verschiedene Lebewesen (Hayes et al., 2018). Des Weiteren ist bei wasserbaulichen Eingriffen in ein Fließgewässer die Kenntnis des natürlichen Abflussregimes sehr wichtig, um angemessene

Massnahmen für eine Revitalisierung zu treffen. Das Ziel der Gewässerschutzpolitik der Schweiz ist, die natürlichen Funktionen eines verbauten Fliessgewässers wiederherzustellen (Tiefbauamt des Kantons Bern, 2017).

Es zeigt sich, dass die hydrologische Klassifikation ein Verständnis für die räumlich variierenden Abflussregimes bietet; durch eine Klassifikation kann ein Bild davon erlangt werden, wie und wann sich die Abflussregimes in unterschiedlichen Regionen und Fliessgewässern voneinander unterscheiden (Kennard, Pusey et al., 2010; Olden et al., 2012). Die Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) erlaubt beispielsweise eine Abschätzung der Abflussregimekurve eines Einzugsgebiets, für welche keine Direktmessungen vorliegen (Aschwanden & Weingartner, 1985). Um ein Systemverständnis zu erhalten, bildet eine Klassifikation also den ersten Schritt in wissenschaftlichen Analysen und erlaubt eine Einordnung der Systeme mit unterschiedlichen Phänomenen. Obwohl nach wie vor eine interne Komplexität in den einzelnen Klassen vorhanden ist, ermöglicht eine Klassifikation die Abgrenzung von Systemen, die sich ähnlich sind, und eine Begrenzung der Variabilität innerhalb einer Klasse (McDonnell & Woods, 2004). Die Muster und Zusammenhänge, die sich so bei einer Einzugsgebietsklassifikation erkennen lassen, können zu Fortschritten in der Hydrologie führen. Eine wissenschaftliche Klassifikation stellt allerdings nicht nur ein Ablagesystem dar, sondern repräsentiert vielmehr ein wissenschaftlich geordnetes Vorgehen bei der Analyse von Ähnlichkeiten und Zusammenhängen zwischen Einzugsgebieten (Wagner et al., 2007) und dient somit als Ordnungsrahmen in der Forschung zu Fliessgewässern sowie der Bewirtschaftung dieser Wasserressource (Olden et al., 2012).

Eine solche hydrologische Klassifikation der natürlichen Schweizer Abflussregimes bieten die Abflussregimetypen nach Aschwanden und Weingartner (1985). Im Kontext der Klimaänderung bildet diese Klassifikation, welche aus dem Jahr 1985 stammt, allerdings nicht mehr die aktuellste Situation ab. Es ist aber wichtig, wissenschaftliche Untersuchungen nach dem neusten Wissensstand zu organisieren (Wagner et al., 2007). Es soll also eine neue Klassifikation für die Schweizer Abflussregimes erstellt werden, die die aktuellste Abflusssituation darstellt. Mit neuen Möglichkeiten in digitaler sowie technischer Hinsicht, allerdings auch betreffend einer grösseren Datenverfügbarkeit, soll nun herausgefunden werden, wie eine neue Klassifikation der Abflussregimetypen der Schweiz vorgenommen werden könnte.

2. Forschungsstand

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Definition des zentralen Begriffs des Abflussregimes eingegangen. Anschliessend folgen zwei Kapitel mit einem Forschungsüberblick zu Einflussparametern und Methoden, die in der Einzugsgebietsklassifizierung verwendet werden (Kap. 2.2 und 2.3). Letztlich wird in Kapitel 2.4 die Klassifikation von den Abflussregimetypen der Schweiz nach Aschwanden und Weingartner (1985) zusammengefasst. Ein Überblick zum Thema des Maschinellen Lernens erfolgt aus praktischen Gründen erst im Kapitel 5.

Mit *Klassifikation* wird in dieser Arbeit die Systematik verstanden, nach welcher Elemente klassifiziert werden können. Eine Klassifikation bilden beispielsweise die Abflussregimetypen nach Aschwanden und Weingartner (1985), welche in Kapitel 2.4 genauer beschrieben sind. Mit *Klassifizierung* wird somit die Anwendung einer Klassifikation auf Elemente verstanden.

2.1. Definition Abflussregime

Die World Meteorological Organization (WMO) definiert *Regime* als einen Begriff, der zur Charakterisierung der jahreszeitlichen Verteilung eines oder mehrerer hydrologischer Elemente an einem bestimmten Ort dient (WMO, 2012). Der Begriff vom *hydrologischen Regime* betont nach der WMO des Weiteren die wiederholende Regelmässigkeit dieser Verteilungen (z. B. saisonal oder andere Phasen) in Zeit und Raum und gilt spezifisch für den Zustand oder die Eigenschaften eines Gewässers. Auch Schürch et al. (2010) heben hervor, dass in den Naturwissenschaften unter dem Begriff *Regime* ein wiederkehrend einheitliches Signal zu verstehen ist. Der Begriff *Regime* gilt im Oxford Dictionary of Geography bereits spezifisch für Fließgewässer und umschreibt deren jahreszeitlichen Abflussschwankungen, die sich normalerweise jährlich wiederholen (Mayhew, 2015). Das BAFU (2021) definiert unter der Bezeichnung *Abflussregime* dasselbe: «Das Abflussregime beschreibt das hydrologische Verhalten eines Fließgewässers über das Jahr.» Das BAFU fügt weiter an, dass mit dem Regime oft das Gesamtverhalten – also das Mittelwasser – eines Fließgewässers gemeint ist.

Das Abflussgeschehen lässt sich allerdings auch in die drei Teilregimes Mittel-, Hoch- und Niedrigwasserregime aufteilen. Die Analyse dieser Teilregimes ermöglicht eine Beantwortung unterschiedlicher Fragestellungen, beispielsweise aus der Ökologie oder der Wasserwirtschaft (Pfaundler et al., 2011). Nebst diesen drei Unterteilungen betrachten Pfaundler et al. (2011) des Weiteren anthropogen verursachte Kurzzeiteffekte als weitere Regimekategorie. Solche anthropogen verursachte Kurzzeiteffekte entstehen beispielsweise durch die Nutzung von Wasserkraftwerken in einem Fließgewässerabschnitt. Auch die österreichisch technische Norm *ÖNORM EN ISO 772* hält in ihrer Definition explizit anthropogene Einflüsse als Bestandteil des Abflussregimes fest (Österreichisches Normungsinstitut, 2019). Allerdings wird in den österreichischen Richtlinien für ökologische Untersuchung und Bewertung von Fließgewässern festgehalten, dass immer der anthropogen unbeeinflusste Zustand mit dem Istzustand eines Gewässers verglichen werden muss (Österreichisches Normungsinstitut, 1995).

Die Mittelwasserregimes werden nach ihren hauptabflussbildenden Prozesse unterschieden: Glazial, nival und pluvial. Glaziale Regimes besitzen ein Abflussmaximum im Hochsommer und ein Minimum im Winter. Dieser Verlauf wird bedingt durch die Speicherung von Schnee und insbesondere von Eis (Gletscher) im Winter sowie der Eisschmelze in den Sommermonaten. Nivale Regimes besitzen eine ähnliche Form mit geringerer Amplitude zwischen Abflussmaximum und -minimum. Die Schneeschmelze tritt bereits im Frühjahr oder im Frühsommer ein. Pluviale Abflussregimes werden durch Regen gespeisen. Ihre Form bildet sich in Abhängigkeit von Verdunstungsverlusten aus: Diese können einerseits im Jahresgang sehr ausgeglichen sein (kleine Amplitude) oder andererseits Abflussmaxima in Abhängigkeit von der Differenz zwischen Niederschlag und tatsächlicher Verdunstung ausbilden (Fohrer et al., 2016).

Viele frühere Studien haben sich in der Abflussregimeforschung auf die Betrachtung des Abflussjahresgangs von Fließgewässern beschränkt (vgl. Aschwanden und Weingartner, 1985; Gaudet, 1975; Pardé, 1933). Heutzutage existieren Studien, die eine Klassifikation beispielsweise basierend auf der Koppelung von Abfluss und Temperatur anstreben – oder anstelle von Temperatur auch eine Koppelung des Abflusses mit Niederschlag oder der Wassertemperatur vorschlagen (Harris et al., 2000). Des Weiteren unterscheiden Botter et al. (2013) Abflussregimes über ihre Reaktionsfähigkeit auf Regenfälle und definieren so das Auftreten unterschiedlicher Regimes nicht räumlich, sondern zeitlich als Veränderung innerhalb eines Jahres.

Um das langjährige durchschnittliche Abflussverhalten (Mittelwasser) von Fließgewässern zu beschreiben, wird in der Schweiz die Abflussregime-Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) verwendet, wie der Webseite des BAFU (2021) zu entnehmen ist (vgl. auch Kap. 2.4). Aschwanden und Weingartner (1985) definieren *Abflussregime* ebenfalls als die relativen oder absoluten Schwankungen eines hydrologischen Elements innerhalb eines definierten Zeitabschnitts. In ihrer Abflussregime-Klassifikation haben die Studienautoren aus Gründen der Vergleichbarkeit der Einzugsgebiete (EZG) nur anthropogen unbeeinflusste Fließgewässer miteinbezogen. Ihre Klassifikation und Definition stützt sich auf die Abflussregime-Klassifikation von Pardé (Pardé, 1933 nach Aschwanden und Weingartner, 1985), die das Abflussregime als die Abfolge der monatlichen «Abflusskoeffizienten» im Jahr beschreibt. Die dimensionslosen Abflusskoeffizienten nach Pardé, auch Pardé-Koeffizienten (PK) genannt, werden aus den langjährigen monatlichen Abflussmittelwerten berechnet, wie Formel 1 aufzeigt (Pardé, 1933 nach Aschwanden und Weingartner, 1985):

$$K_P = \frac{Q_m}{Q_y} \quad (1)$$

Wobei K_P [-] den Pardé-Koeffizienten darstellt, Q_m [m^3/s] den mittleren Monatsabfluss und Q_y [m^3/s] den mittleren Jahresabfluss. Durch den dimensionslosen PK lassen sich Fließgewässer mit unterschiedlichen Abflussmengen auch überregional vergleichen. Der mittlere Jahresabfluss beträgt gemäss PK immer 1. Somit bedeutet ein $PK > 1$, dass mehr Wasser als im Jahresdurchschnitt abfließt, während Werte < 1 Monatsabflüsse mit geringerem Abfluss als im Jahresdurchschnitt anzeigen.

In dieser Arbeit wird unter *Abflussregime* das langjährige Abflussverhalten von

einem Fließgewässer verstanden. Das Abflussregime bildet das Produkt aus den interagierenden Einflussparametern im EZG ab (vgl. Kap. 2.2). Das EZG ist die topographisch abgrenzbare Raumeinheit, die oberhalb des Standorts der Abflussmessstation liegt. In dieser Studie werden zwar nur anthropogen unbeeinflusste respektive naturnahe Fließgewässer untersucht (vgl. auch Kap. 4.3), allerdings wird unter der Definition des Abflussregimes nicht nur das Abflussverhalten natürlicher Fließgewässer verstanden; jede langjährige Abbildung des Abflussgeschehens bildet das Abflussregime ab. Anthropogen beeinflusste Fließgewässer weisen aber potentiell nicht mehr ein wiederkehrendes, einheitliches Abflusssignal auf (Definition nach Schürch et al., 2010), weshalb sie nicht in die vorliegenden Untersuchungen miteinbezogen werden (vgl. Kap. 4.3). Der Begriff der Langjährigkeit für die Abflussregimes für diese Arbeit wird in Kapitel 4.3 mit der Festlegung der Auswertungsperiode definiert: Für die Berechnungen der langjährigen Abflussregimes werden 20 Jahre verwendet, obwohl der Standard für die Berechnung von Klimavariablen bei einer (standardisierten) 30-jährigen Periode liegt (NOAA, 2022) und deshalb auch bei der Analyse langjähriger hydrologischer Variablen dieselben Perioden gewählt werden (vgl. bspw. Mülchi et al., 2020), um Vergleiche zu ermöglichen. Die Wahl der 20-jährigen Periode basiert allerdings auf einem Kompromiss mit der Datenverfügbarkeit, wie in Kapitel 4.3 genauer erläutert wird.

2.2. Einflussparameter auf das Abflussverhalten

Es gibt zahlreiche Studien, die sich mit der hydrologischen Klassifizierung beschäftigen, allerdings gibt es in der Hydrologie keinen Konsens darüber, welche die relevanten Deskriptoren für die Quantifizierung der Ähnlichkeit von EZGs und deren hydrologischem Verhalten sind (Ali et al., 2012; Wagener et al., 2007). Wagener et al. (2007) argumentieren in ihrer Studie, dass ein gemeinsames Wahrnehmungsmodell der hydrologischen Prozesse in einem EZG die Basis für eine gemeinsame Ausgangslänge hydrologischer Klassifizierungen bildet. Dies sei der erste Schritt in die Richtung zur Einigkeit relevanter Metriken. Die Studienautoren nennen die drei EZG-Funktionen *Aufteilung*, *Speicherung* sowie *Freisetzung* des Wassers als grundlegend für ein solches Wahrnehmungsmodell (vgl. Abb. 3). Der Input in das EZG bildet der Niederschlag. Zwischen den drei EZG-Funktionen können Überleitungen stattfinden. Allerdings sind nicht für jede hydrologische Klassifizierung alle drei grundlegenden EZG-Funktionen von Interesse – dies hängt von der jeweiligen Fragestellung ab (Wagener et al., 2007). Weitere Ausführungen zu den Funktionen finden sich in der entsprechenden Studie. Ähnlich verallgemeinert beschreiben McDonnell und Woods (2004) die grundlegenden EZG-Funktionen, für welche charakteristische Parameter in ein Klassifizierungsschema miteinbezogen werden müssen: Sie nennen die drei Funktionen *Speicher*, *Flux* und *Reaktionszeit*.

Nebst dass also Parameter mit unterschiedlichen Funktionen berücksichtigt werden sollten, unterstreichen viele Autor*innen, dass sich die Wichtigkeit der Deskriptoren für das Abflussgeschehen je nach Massstab – also EZG-Grösse – unterscheiden (Ali et al., 2012; Jehn et al., 2020; Kuentz et al., 2017; Trancoso et al., 2016; Wagener et al., 2007). Des Weiteren unterscheiden sich hydrologische Merkmale auf zeitlichen Skalen: Tägliche, monatliche und jährliche Abflussmetriken sind nicht immer korreliert, was darauf hindeutet, dass verschiedene Informationen zu Einflüssen in diesen zeitlichen Skalen vorhanden sind (Olden und Poff, 2003 nach Wagener et al.,

Abbildung 3: Wahrnehmungsmodell mit den drei Einzugsgebietsfunktionen Aufteilung, Speicher und Freisetzung nach Wagener et al. (2007) (Quelle Graphik: Wagener et al., 2007)

2007). Zudem wird die geographische Lage genannt (Kuentz et al., 2017); allerdings dürfte diese auch mit unterschiedlichen Klimata zusammenhängen (Übersicht zu Klimata vgl. Peel et al., 2007).

Alle diese Aspekte – die unterschiedlichen räumlichen Massstäbe, zeitlichen Skalen und Nutzung unterschiedlicher Parameter und Metriken – führen dazu, dass teils scheinbar paradoxe Studienergebnisse resultieren. Jehn et al. (2020) haben beispielsweise festgestellt, dass bei Untersuchungen mit kleinmasstäblichen EZGs oder beim Fokus auf lediglich ein EZG oft Geologie- und Boden-Parameter als wichtig für hydrologische Merkmale eingestuft werden, während bei grossmasstäblichen Betrachtungen oder Analysen mit grossen Stichproben in der Regel Klima-Parameter die grösste Wichtigkeit erlangen. Es folgt nun eine Übersicht möglicher Einflussparameter auf das Abflussregime.

Deskriptoren für das Abflussverhalten

In der Literatur genannte Parameter, die das Abflussregime beeinflussen, können entweder als klimatische oder physikalische Deskriptoren definiert werden. Dabei kann die physikalische Deskriptorengruppe in die Unterkategorien Morphometrie (oft auch unterteilt oder anders definiert als Topographie, Physiographie, Geomorphologie), Boden, Geologie, Vegetation und Landbedeckung unterteilt werden, wobei die Landbedeckung und Vegetation oft auch zusammen betrachtet werden (vgl. Addor et al., 2018; Ali et al., 2012; Carlier et al., 2018; Carrillo et al., 2011; Jehn et al., 2020; Kuentz et al., 2017; Trancoso et al., 2016). Aufgrund des zeitlichen Betrachtungsrahmens werden einige Deskriptoren als statisch (Geologie, Boden, Einzugsgebietsform), andere als dynamisch (Abfluss, Grundwasser, Bodenfeuchte) betrachtet (Wagener et al., 2007), obwohl beispielsweise geologische Merkmale auch über Millionen von Jahren nicht als statisch einzustufen sind.

Es ist allgemein anerkannt, dass **klimatologische Parameter** – Niederschlag und tatsächliche Evapotranspiration – den grössten Einfluss auf durchschnittliche Abflussmetriken besitzen (Fohrer et al., 2016; Kuentz et al., 2017; Trancoso et al., 2016). Wie Abbildung 3 zeigt, führt erst der Niederschlag zum Input von Wasser in ein EZG. Anschliessend bestimmt die Interaktion aus den physikalischen Merkmalen die Art und Weise, wie der nicht verdunstete Niederschlag aufgeteilt, gespeichert, freigesetzt oder transportiert wird (Trancoso et al., 2016).

Durch Temperaturunterschiede fällt der Niederschlag entweder in flüssiger oder fester Form. Schnee kann gespeichert werden und sich auch zu Eis umwandeln, sodass grosse Schnee- und Eisspeicher (Gletscher) bei Temperaturen über dem Schmelzpunkt einen wesentlichen Beitrag zur Ausprägung des Abflussregimes leisten (Fohrer et al., 2016).

Die Niederschlagsverteilung ist allerdings zeitlich und räumlich variabel. Sie wird räumlich durch die Höhe respektive durch lokale Effekte der Temperatur beeinflusst sowie durch Staulagen, welche sich durch die Ausrichtung und Exposition von Tälern ergeben. Aufgrund des Temperaturjahresgangs besitzt auch der Niederschlag in der Schweiz einen Jahresgang mit mehr Niederschlag im Sommer als im Winter (Fohrer et al., 2016).

Wie bereits erläutert, beeinflussen unterschiedliche Massstäbe der EZG-Grösse das Abflussgeschehen. Auch andere **morphometrische** Deskriptoren nehmen Einfluss auf die Hydrologie: Eine steile Topographie führt beispielsweise zu schnellen Abflussprozessen (Fohrer et al., 2016). Eine dominierende Expositionsausrichtung eines EZGs kann des Weiteren eine zeitliche Verschiebung der Schneeschmelze verursachen. Dies gilt beispielsweise für föhnexponierte EZGs, bei welchen das Einsetzen der Schneeschmelze tendenziell früher zu erwarten ist (Aschwanden & Weingartner, 1985). Nebst Aschwanden und Weingartner (1985) (Studie zu Schweizer Abflussregimes) weisen auch Lebedzinski und Fürst (2018) (Studie zu österreichischen Abflussregimes) sowie Jehn et al. (2020) (Studie zu USA, andere Klimata als in der Schweiz gemäss Peel et al. (2007)) die mittlere EZG-Höhe als wichtigen Parameter aus, der integralen Charakter besitzt, um verschiedenste andere Parameter und Prozesse zu erklären.

Die **Landbedeckung** und **Vegetation** beeinflussen insbesondere die Infiltration, die Abflusskonzentration, die Interzeption sowie die Transpiration. Die Vegetation kann durch ihre zwischenspeichernde Funktion eine zeitliche Umverteilung der Niederschläge bewirken. **Bodenparameter** stehen in engem Zusammenhang mit den beiden Deskriptoren Landbedeckung und Vegetation. Die Bodenbeschaffenheit bestimmt, «wie viel Wasser pro Zeiteinheit in den Boden infiltrieren kann» (Fohrer et al., 2016) und somit auch, wie viel Wasser zum Direktabfluss gelangt. Die physikalischen Bodeneigenschaften sind abhängig vom Gesamtporenvolumen des Bodens, der Porengrössenverteilung sowie der Kontinuität der Poren. Grössere Poren führen beispielsweise zu grösserer Infiltrationskapazität. Die erhöhte Bodendurchwurzelung sowie Humusakkumulation in einem Wald lässt die Waldböden oft durchlässiger werden und ermöglichen ein grösseres Wasserspeicherpotenzial, während beispielsweise versiegelte Flächen nur zu Direktabfluss führen. Auch ge-

ringe Bodenmächtigkeiten im Hochgebirge führen zu schnellen Abflussprozessen, insofern Niederschlag in flüssiger Form fällt. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass Abflussbildungsprozesse im Boden und an der Bodenoberfläche eine zeitliche Abhängigkeit besitzen – also dass in feuchten Perioden und Trockenperioden an denselben Standorten unterschiedliche Abflussreaktionen erfolgen können (Fohrer et al., 2016).

Der Teil des Niederschlagswassers, welches in der durchwurzelten Bodenzone nicht durch Schwerkraft zurückgehalten wird, perkoliert zuerst in eine ungesättigte Zone, bevor es in die Grundwasserzone gelangt. Die Verweildauer von Wasser in der Grundwasserzone wird von der vorherrschenden **Geologie** kontrolliert; die Anzahl und Grösse der Hohlräume in den Gesteinen spielt dabei eine wichtige Rolle. Es wird zwischen Poren-, Kluft- und Karstgrundwasserleitern unterschieden. Porengrundwasserleiter besitzen kleine Hohlräume zwischen den Gesteinskörnern und treten oft in Lockergesteinen auf. Insbesondere grobkörnige Lockergesteine wie Sande weisen einen frei beweglichen Anteil von Wasser auf, allerdings können auch weniger verfestigte Festgesteine wie beispielsweise Sandstein als Porengrundwasserleiter fungieren. Die Kluftgrundwasserleiter treten in unverkarsteten Festgesteinen auf. Wasser bewegt sich darin durch Fugen, die durch tektonische Beanspruchung des Gesteins entstanden sind. Aus diesem Grund bewegt sich das Wasser darin auch entlang der Trennflächen des beanspruchten Gesteins. Karstgrundwasserleiter sind typisch in Gebieten mit wasserlöslichen Gesteinen wie Kalk oder Dolomit und treten als (grössere) Lösungshohlräume auf. Die Verweildauer ist je nach Grundwasserleiter unterschiedlich gross; während Wasser in Karstgrundwasserleitern im Bereich von Tagen bis wenige Jahre verbleibt, liegt die Verweildauer bei Grundwasserleitern im Lockersediment bei weniger als Hundert bis wenigen Tausenden von Jahren (Fohrer et al., 2016).

Wie bereits erwähnt, haben Jehn et al. (2020) festgestellt, dass bei Untersuchungen mit kleinmassstäblichen EZGs oder beim Fokus auf lediglich ein EZG oft Geologie- und Boden-Parameter als wichtig für hydrologische Merkmale eingestuft werden, während bei grossmassstäblichen Betrachtungen oder Analysen mit grossen Stichproben in der Regel Klima-Parameter die grösste Wichtigkeit erlangen. Auch Trancoso et al. (2016) (Studie zu Ostaustralien) ergänzen, dass nebst den wichtigen Klimatologie-, Vegetation- und Bodenfeuchte-Parametern in ihrer Studie insbesondere die Bodeneigenschaften regionale Variabilität erklären konnten. Andere Studien haben herausgefunden, dass Boden und Geologie vor allem einen Einfluss auf die Niedrigwasserregime haben (Jehn et al., 2020 nach Ye et al., 2012)

Die Studie von Addor et al. (2018) zu EZGs in den USA führte zum Schluss, dass Boden-, Geologie- und Landbedeckungsparameter schlechte Prädikatoren für hydrologische Merkmale mit jährlicher Auflösung sind. Die Studienautor*innen ergänzen, dass diese Resultate auch mit anderen Studien aus Österreich sowie zu EZGs aus der ganzen Welt übereinstimmen, aber beispielsweise auch gegensätzlich zu Studien zum Vereinigten Königreich und den USA selbst stehen – wobei die letzten beiden Studien den Fokus auf tägliche Zeitskalen für hydrologische Merkmale gelegt hatten. Abgesehen von den EZGs aus Österreich liegen allerdings alle erwähnten EZGs in anderen Klimata nach Köppen-Geiger (vgl. Peel et al., 2007).

Diese Resultate zeigen erneut die Unterschiede zwischen räumlichen und zeitlichen Skalen auf. Eine Studie zum Schweizer Mittelland und den Schweizer Voralpen, die aber explizit EZGs mit Schneeeinfluss ausgeschlossen hat, weist geologische Parameter als die wichtigsten Deskriptoren für durchschnittliche jährliche Abflussmerkmale aus.

Aschwanden und Weingartner (1985) haben bei ihrer Schweizer Abflussregimeklassifikation festgestellt, dass sich das Verhalten einiger EZGs nicht mit den Parametern mittlere EZG-Höhe und Vergletscherungsgrad beschreiben lassen. Sie stellen deshalb die Vermutung auf, dass sich solche EZGs unter Umständen durch ihre Karstvorkommen oder ihre EZG-Exposition beschreiben lassen könnten.

2.3. Hydrologische Klassifizierung

Die hydrologische Klassifizierung umfasst eine grosse Bandbreite von Methoden, die darauf abzielen, Ähnlichkeiten in den hydrologischen Eigenschaften zwischen Standorten zu beschreiben (Olden et al., 2012). Während den 90er Jahren und dem darauf folgenden Jahrzehnt wurde die Entwicklung methodischer Ansätze für hydrologische Klassifizierungen vorangetrieben. Die forcierten Entwicklungen führten zu einem breiten Spektrum an Methoden für die hydrologische Klassifizierung, von welchen keine einzige bis heute allgemein anerkannt ist (Olden et al., 2012). Dies steht in Zusammenhang mit den unterschiedlichen Fragestellungen respektive Zielen einer Klassifizierung, der (unterschiedlichen) Datenverfügbarkeit (Olden et al., 2012) sowie damit, dass in den 1990er und 2000er Jahren kein Leitfaden für ein allgemeines Klassifizierungsschema existierte (Olden et al., 2012; Wagener et al., 2007). Aus diesem Grund plädieren Wagener et al. (2007) dafür, dass eine Diskussion darüber geführt werden sollte, was ein solches hydrologisches Klassifizierungssystem erreichen sollte und welche Merkmale in eine solche Klassifizierung miteinbezogen werden sollten (vgl. auch Kap. 2.2) und beginnen deshalb in ihrer Studie mit der Diskussion und Auseinandersetzung entsprechender Aspekte. Olden et al. (2012) gehen in ihrer Studie ebenfalls auf diese Methodenvielfalt ein, indem sie verschiedene Anwendungen der hydrologischen Klassifizierung in der Ökohydrologie untersuchten und daraus eine Synthese gezogen haben: Sie stellen in ihrer Studie einen allgemeinen methodischen Rahmen für hydrologische Klassifizierungen vor und gehen dabei auf die Vor- und Nachteile der weit verbreitetsten statistischen Ansätze ein. Im folgenden Kapitel 2.3.1 werden die beiden unterschiedlichen Klassifizierungsansätze nach Olden et al. (2012) beschrieben.

2.3.1. Klassifikationsansätze

Deduktive und induktive Klassifikationsansätze

Nach Olden et al. (2012) können zwei Arten von Klassifikationsansätzen unterschieden werden: deduktive und induktive Ansätze. Bei den **deduktiven Ansätzen** werden Umweltvariablen untersucht, von denen angenommen wird, dass sie die aussagekräftigsten Prädiktoren für eine bestimmte Komponente des hydrologischen Verhaltens sind – zum Beispiel Häufigkeit oder Dauer von Hoch-, Mittel- oder Niedrigwasser (vgl. auch Addor et al. (2018) für eine Zusammenstellung verschiedener solcher Komponenten). Diese Art von Klassifizierung kommt typischerweise dann zur Anwendung, wenn die räumliche Variation einer hydrologischen

Verhaltenskomponente über eine grossräumliche Skala beschrieben und quantifiziert werden soll und keine oder nur eine knappe hydrologische Datenverfügbarkeit besteht. Im Gegensatz dazu sind Daten zu Umweltparametern oft umfassend und leicht verfügbar. Da allerdings das Verständnis hydrologischer Prozesse begrenzt ist (bspw. Verbindung zwischen Grund- und Oberflächenwasser), ist es mithilfe deduktiver Ansätze oft nicht oder nur sehr begrenzt möglich, räumliche Variationen der hydrologischen Verhaltenskomponenten angemessen zu beschreiben. Zusätzlich erschwert die Datenqualität die Erstellung einer Klassifikation (oft Parameter zu Geologie und Boden) (Olden et al., 2012).

Im Gegensatz dazu werden bei der **induktiven Klassifizierung** die direkten hydrologischen Messdaten analysiert (Olden et al., 2012). In der Literatur ist oft von «Abflusssignaturen» die Rede (vgl. z. B. Addor et al., 2018; Kuentz et al., 2017; Olden und Poff, 2003), die sich als hydrologische Reaktionsmerkmale umschreiben lassen (Sawicz et al., 2011). Es werden üblicherweise verschiedene hydrologische Merkmale verwendet, um unterschiedliche Komponenten des hydrologischen Verhaltens zu beschreiben. Ein Nachteil dieses Ansatzes ist aber die oft eingeschränkte Datenverfügbarkeit in Bezug auf die räumliche Abdeckung (Olden et al., 2012).

Verbindung von deduktivem und induktivem Klassifikationsansatz

Auch Kuentz et al. (2017) gehen in ihrer Studie über eine EZG-Klassifikation in Europa auf die genannten Unterschiede der beiden Klassifikationsansätze ein, aber ohne diese konkret zu benennen. Sie führen aus, dass die Nachteile des ersten Ansatzes darin bestehen, dass eine physikalische oder klimatische Ähnlichkeit in den Umweltvariablen von EZGs nicht unbedingt auch eine hydrologische Verhaltensähnlichkeit bedeutet (vgl. auch Ali et al., 2012; Oudin et al., 2010), während der zweite Ansatz nicht direkt auf EZGs ohne Direktmessungen übertragen werden kann (Kuentz et al., 2017). Das bedeutet, dass induktive und deduktive Klassifikationsansätze (Definition nach Olden et al. (2012)) nicht zwingend zu denselben Klassifikationsresultaten führen, da sie unterschiedliche Datensätze verwenden (Kuentz et al., 2017) (vgl. auch Ali et al., 2012). Deshalb plädieren Kuentz et al. (2017) dafür, dass eine nützliche Klassifikation die Vorteile beider Klassifikationsansätze verbinden muss, um auf jedes EZG anwendbar zu sein: Das bedeutet, dass physikalische und klimatische EZG-Deskriptoren mit hydrologischen Signaturen verknüpft werden müssen.

Für dieses Vorhaben werden teilweise statistische Modelle wie die lineare Diskriminanzanalyse oder nicht-parametrische Lernmethoden (maschinelles Lernen) verwendet. Die Modelle/Algorithmen ermöglichen eine Klassifizierung/Vorhersage vordefinierter Klassen basierend auf beispielsweise physikalischer und klimatologischer Parameter (Olden et al., 2012).

Kuentz et al. (2017) verglichen in ihrer Studie drei unterschiedliche Klassifikationen: Die erste Klassifikation basiert nur auf physikalischen und klimatologischen Parametern und die zweite nur auf Abflusssignaturen (berechnet als Durchschnitt über fünf Jahre). Bei der dritten Klassifikation wurde zuerst ebenfalls die Abflusssignaturen mittels einer Clusteranalyse in Gruppen eingeteilt. Anschliessend wurden für die Klassen der dritten Klassifikation untersucht, wie sich diese mit

einem Algorithmus basierend auf rekursiver Partitionierung durch physikalische und klimatologische Deskriptoren vorhersagen lassen. Der darauf basierend erstellte Klassifikationsbaum kann die EZGs im Durchschnitt zu 60 % korrekt in die Klassen einordnen. Auch die beiden Studien von Sawicz et al. (2011) sowie Snelder et al. (2009) haben in ihren Studien den deduktiven und induktiven Ansatz verbunden: Nach einer Erstellung von Gruppen basierend auf Abflusssignaturen haben sie den Zusammenhang zwischen den erstellten Klassen mit physikalischen sowie klimatologischen Deskriptoren untersucht.

Methodenwahl

Nebst dass unterschiedliche Daten – also physikalische und klimatologische Deskriptoren oder Abflusssignaturen – zu unterschiedlichen Klassifikationssystemen führen, besitzen auch die verwendeten Methoden einen Einfluss auf die resultierende Klassifikation: Olden et al. (2012) führen in ihrer Studie aus, dass dieselben Datensätze unter Verwendung verschiedener Clustering-Algorithmen zu beträchtlichen Unterschieden in Klassifikationen führen, da jeder Algorithmus seine interne Struktur auf die zu untersuchenden Daten überträgt.

2.4. Abflussregimetypen der Schweiz nach Aschwanden und Weingartner

Aschwanden und Weingartner (1985) untersuchten in ihrer Studie Abflussregimes von 102 Schweizer EZGs in der Grössenordnung zwischen 10 und 500 km^2 und verwendeten dafür Abflussdaten aus dem Zeitraum von 1917–1982, wobei für die Auswertungen nicht für alle Abflussstationen derselbe Zeitraum verwendet wurde. Die 102 EZGs stellen in der Studie die sogenannten *repräsentativen Stationen* dar. Die Abflussmessreihen dieser EZGs mussten fünf Kriterien erfüllen, um in die weiteren Analysen miteinbezogen zu werden:

1. konsistent und homogen (Ausführungen in der Studie: Kap. A 3.1.1)
2. anthropogen unbeeinflusst
3. keinen Einfluss durch grössere Seen
4. eine empirisch definierte, mindestens vorhandene Messperiode pro Grundtyp (Definition der *Grundtypen* vgl. Kap. 2.4.1) (Ausführungen in der Studie: Kap. A 3.1.2, A 4.6.3, M 2.1.2 sowie S 2.1.2)
5. autochthon: Ein Fliessgewässer, das die Eigenschaften des EZGs im Abflussverhalten abbildet. Somit werden «grosse» EZGs mit Flächen $> 500 km^2$ ausgeschlossen.

Nach einer ersten räumlichen Differenzierung der Schweiz basierend auf den Abflussregimekurven, die in Kapitel 2.4.1 erläutert wird, weisen Aschwanden und Weingartner (1985) drei Grundtypen für die Schweiz aus:

- **Alpine Abflussregimes:** eingipflige Regimes (ein Maximum), mittlere EZG-Höhe $> 1'550$ m ü. M.
- **Mittelländisch-jurassische Abflussregimes:** mehrgipflige Regimes (mehrere Maxima), mittlere EZG-Höhe $< 1'550$ m ü. M.

- **Südalpine Abflussregimes:** Trennkriterium von 1'550 m ü. M. kann nicht angewendet werden, weshalb dieser Grundtyp nicht aufgetrennt und als ein eigener Grundtyp betrachtet wird.

Diese drei räumlichen Grundtypen lassen sich wiederum in 16 Abflussregimetypen unterteilen, wie in Kapitel 2.4.2 dargelegt wird. Anschliessend wird in Kapitel 2.4.3 erklärt, wie eine Abflussstation ohne Direktmessung aufgrund der genannten Studie klassifiziert werden kann.

Schliesslich bildet das Schema in Abbildung 4 vom BAFU die «räumliche Umsetzung» der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985). Die Abbildung zeigt allerdings eine Vereinfachung der Regimetypisierung. Aschwanden und Weingartner (1985) weisen in ihrer Studie explizit darauf hin, dass räumliche Analogieschlüsse – wie beispielsweise basierend auf der mittleren EZG-Höhe – nach ihren Studienergebnissen nicht für mittelländisch-jurassische Regimes gemacht werden können, weshalb in der Studie für diesen Grundtyp keine Höhenwerte für die Klassifizierung dieser Regimetypen ausgewiesen werden. Vielmehr unterscheiden sich die Höhenwerte beispielsweise teilweise in der West- und Ostschweiz und es werden explizit Grenzbereiche zwischen zwei unterschiedlichen Regimetypen ausgewiesen. So kommen auch die Überlappungen in Abbildung 4 zustande, die sich auf diese lediglich beschreibenden und teilweise überlappenden Höhenwerte stützen. Bei der

Abbildung 4: Zur Bestimmung des Abflussregimetyps wird ein Einzugsgebiet einer der drei Regionen der Schweiz zugeordnet (nach Aschwanden und Weingartner, 1985). (Quelle Graphik: BAFU, 2021 und Weingartner und Aschwanden, 1992, geändert)

Anwendung dieses Entscheidungsbaums aus Abbildung 4 sind Überlappungen sowie Lücken zu erkennen, da sie vereinfachend gestützt auf Aschwanden und Weingartner (1985) erstellt wurde:

- **Region I, > 1'550 m ü. M.**, Flussgebiete des Inns (B): Bei der mittleren EZG-Höhe besteht eine Lücke ab einer mittleren EZG-Höhe von 1'900 m ü. M., die aber je nach Vergletscherungsgrad des EZGs zu keiner Nicht-Klassifizierung führt.
- **Region I, < 1'550 m ü. M.**: Es gibt eine Überlappung bei den Regimetypen 9 und 10 von 50 m sowie eine weitere Überlappung bei den Regimetypen 7 und 8 von 150 m.
- **Region II**: Die beiden Regimetypen 11 und 12 der Region II überlappen sich bei der mittleren EZG-Höhe zwischen 800 und 900 m ü. M. um 100 m.
- **Region II**: Regimetype(n) für EZGs mit einer mittleren EZG-Höhe > 1'100 m ü. M. sind in der Region II nicht ausgewiesen.
- **Region III**: Regimetype(n) für vergletscherte EZGs < 1'800 m ü. M. sind in der Region III nicht ausgewiesen.
- **Region III**: Regimetype(n) für vergletscherte EZGs > 2'300 m ü. M. oder > 6 % Vergletscherung sind in der Region III nicht ausgewiesen.

Die drei letztgenannten Punkte stellen Lücken im Schema dar, die daraus resultieren, dass in der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985) keine repräsentativen Stationen in diesem Spektrum von Höhen- oder Vergletscherungswerten vorhanden sind, weshalb dazu keine Aussage gemacht wurde. Allerdings haben sich prozentuale Vergletscherungswerte für EZGs bis heute geändert und die Berechnung der mittleren EZG-Höhe kann mit höher aufgelösten digitalen Höhenmodellen (DTM) genauer erfolgen, weshalb beispielsweise auch unterschiedliche EZG-Höhen in der vorliegenden Arbeit und in der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985) resultierten. Das bedeutet, dass Aschwanden und Weingartner (1985) beispielsweise für die Areuse in St. Sulpice eine mittlere EZG-Höhe von 1'080 m ü. M. ausweisen, während in der vorliegenden Arbeit dieselbe Station mit dem Schema nach Abbildung 4 nicht klassifiziert werden konnte, da eine mittlere EZG-Höhe von 1'117 m ü. M. berechnet wurde.

2.4.1. Herleitung der drei Grundtypen (Regionen) der Schweiz

Für die repräsentativen Stationen berechneten Aschwanden und Weingartner (1985) langjährige PKs nach Formel 1 und plotteten den Monatsverlauf der PKs, sodass das Abflussregime sichtbar wurde. Um anschliessend die Schweiz in Grundtypen aufzuteilen, ziehen Aschwanden und Weingartner (1985) in ihrer Studie die Komplexitätsstufen nach Pardé bei, welcher einfache Regimes (eingipflig; ein Maximum und ein Minimum), original-komplexe Regimes (mehrgipflig; mind. zwei Maxima und Minima) sowie modifiziert-komplexe Regimes (Überlagerung und Modifikation von einfachen und original-komplexen Regimes) unterscheidet (Pardé, 1933 nach Aschwanden und Weingartner, 1985). Da das genaue Kennen dieser Begrifflichkeiten für das weitere Verständnis der Herleitung der Regimetypen nicht relevant ist, wird

Abbildung 5: Suche nach der optimalen mittleren Einzugsgebietshöhe zur Trennung der ein- und mehrgipfligen Regimes (Quelle Graphik: Aschwanden und Weingartner, 1985)

an dieser Stelle auf die Studienkapitel A 2 und A 2.1 von Aschwanden und Weingartner (1985) verwiesen, welche Ausführungen zu diesen Begrifflichkeiten enthalten.

Aschwanden und Weingartner (1985) stellen durch die Zuordnung der Schweizer Regimes zu den verschiedenen Komplexitätsstufen nach Pardé fest, dass sich die eingipfligen und mehrgipfligen Regimes bei drei Aspekten wesentlich unterscheiden:

- Die **notwendige Beobachtungsdauer** ist für die mehrgipfligen Regimes bedeutend länger, um die Regimekurve in derselben Genauigkeit wie für die eingipfligen Regimes zu erhalten, da deren Schwankungen grösser sind.
- Eingipflige Regimes weisen für die **Variationsbreite** – also die Differenz zwischen dem mittleren maximalen und dem mittleren minimalen PK (insg. 12 PKs aufgrund 12 Monaten) – signifikant grössere Werte auf als die mehrgipfligen Regimes.
- Die mittlere EZG-Höhe liegt bei den eingipfligen Regimes signifikant höher als bei den mehrgipfligen Regimes; es ist also eine **Höhenabhängigkeit** festzustellen.

Bei Betrachtung der Höhenverteilung der ein- und mehrgipfligen Regimes stellen Aschwanden und Weingartner (1985) fest, dass 90 % der mehrgipfligen Regimes eine mittlere EZG-Höhe zwischen 500 und 1'500 m ü. M. aufweisen. Zu den mehrgipfligen Regimes werden dabei auch die sechs («pseudoeingipfligen») Regimes gezählt, die zwar einen eingipfligen Kurvenverlauf aufweisen, aber aufgrund der Variationsbreite und der mittleren EZG-Höhe zu den mehrgipfligen Regimes zugehörig erscheinen. Des Weiteren liegen fünf von sieben mehrgipfligen Regimes, die eine mittlere EZG-Höhe von über 1'500 m ü. M. aufweisen, im Tessin. Dies wird von den Autoren als Indikator dafür aufgefasst, dass die Relation zwischen Höhe und Regimeverlauf mit regionalen Unterschieden zusammenhängt.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde nach einer mittleren EZG-Höhe gesucht, welche die ein- und mehrgipfligen Regimes so gut wie möglich trennt. Dabei wurden sich die beiden Verteilungen der ein- und mehrgipfligen Regimes (welche beide normalverteilt sind) gegenübergestellt, wie in Abbildung 5 zu erkennen ist. Aschwanden und Weingartner (1985) quantifizierten die Zugehörigkeit der ein- und mehrgipfligen

Regimes zu einer bestimmten Höhenstufe wie folgt: Während nordalpine EZGs mit einer mittleren EZG-Höhe von mehr als 1'550 m ü. M. mit einer 96 %-igen Wahrscheinlichkeit ($1-\beta$) ein eingipfliges Regime ausweisen, besitzen EZGs unterhalb derselben mittleren EZG-Höhe mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 % ($1-\alpha$) ein mehrgipfliges Regime. Diese Unterschiede nahmen die Autoren zum Anlass, die ersten beiden Grundtypen abzutrennen:

1. nordalpine eingipflige Regimes; $> 1'550$ m ü. M. mittlere EZG-Höhe: **alpine Regimes** (z. T. Region I in Abb. 4)
2. nordalpine mehrgipflige Regimes; $\leq 1'550$ m ü. M. mittlere EZG-Höhe: **mittelländisch-jurassische Regimes** (z. T. Region I sowie ganze Region II in Abb. 4)

Die Datenverfügbarkeit für die südalpine Region ist viel geringer; aus diesem Grund lässt sich in dieser Region auch keine optimale Grenzhöhe feststellen, wie Aschwanden und Weingartner (1985) weiter ausführen. Die quantifizierte Grenzhöhe liegt bei 1'776 m ü. M. mittlerer EZG-Höhe, allerdings beträgt der Alpha-Fehler 40 %. Die Autoren führen die Hypothese auf, dass die ein- und mehrgipfligen Regimes in der Südschweiz aufgrund der grösseren Reliefenergie stärker verzahnt sind als die nordalpine Zone. Trotzdem sehen die Autoren in diesen Zahlen die Verschiedenheit der nord- und südalpiner Zone bestätigt; die Grenzhöhe liegt in der Südschweiz mindestens 200 m höher. Aus diesem Grund sowie aufgrund der unklaren Grenzhöhe wird die Südschweiz als ein einheitlicher Grundtyp ausgewiesen:

3. **südalpine Regimes** (Region III in Abb. 4)

Entsprechend dieser drei Grundtypen nehmen die beiden Studienautoren anschließend die Regimeklassifikation vor (vgl. Kap. 2.4.2). Die identifizierten «Grundtypen» unterscheiden sich aus praktischen Gründen allerdings von den «Regionen», welche im Entscheidungsbaum in Abbildung 4 ausgewiesen sind. Während der südalpine Grundtyp mit der Region III übereinstimmt, beinhaltet der nordalpine Grundtyp nur die Teile der Region I, welche oberhalb 1'550 m ü. M. liegen. Diese Unterscheidung der Region I wird allerdings im Entscheidungsbaum sichtbar. Der mittelländisch-jurassische Grundtyp enthält die restlichen Gebiete der Schweiz. Die Region II entsteht aufgrund der Regimeklassifikation der mittelländisch-jurassischen Regimetypen: Per Definition besitzen die jurassischen Regimetypen eine Regimekurven-Amplitude > 1 (Differenz zwischen mittlerem maximalen und mittlerem minimalen PK). Die Herleitung dieser Region II wird in Kapitel 2.4.2 unter «Regimetypen des Mittellands und des Juras» genauer ausgeführt und in Abbildung 7 visualisiert.

2.4.2. Regimeklassifikation der drei Regionen

Nordalpine Regimetypen (Region I)

Für die Exploration der nordalpiner Regimetypen wurden von Aschwanden und Weingartner (1985) anfänglich nebst Clusteranalysen auch konventionelle Typisierungsverfahren in Betracht gezogen. Dabei führten die beiden durchgeführten Clusteranalysen mit je einem anderen Algorithmus (nearest neighbour und Centroidverfahren) und den zwölf monatlichen PKs als Input zu keinen Clustern, da bei

den beiden Clusteralgorithmen die Variablen gleichgewichtet in die Analyse eingehen, was sich im Kontext der eingipfligen Regimes als suboptimal herausstellte: Die Distanzen zwischen den Clustern nahmen gleichmässig zu und somit fehlte das Kriterium, die Klassifikation einzustellen.

Schliesslich wurde deshalb ein konventionelles Typisierungsverfahren weiterverfolgt; bei dieser Art von Verfahren wird zuerst eine Variablenhierarchie definiert und anschliessend werden die Beobachtungen auf Basis von Schwellenwerten klassifiziert. Der Ansatz von Gaudet (1975, nach Aschwanden und Weingartner, 1985) stellt ein solches konventionelles Regimetypisierungsverfahren dar, welcher sich für die verfügbaren Daten gemäss Aschwanden und Weingartner als einfacher Ansatz mit guten Resultaten herausstellte. Aus diesem Grund wurde der Ansatz von Gaudet schliesslich von den beiden Studienautoren in weiteren Schritten ein wenig angepasst. Zum erwähnten Ansatz gehört die bereits von Pardé (1933, nach Aschwanden und Weingartner, 1985) angewandte Vorgehensweise, die monatlichen PKs der «Sommermonate» (Mai bis September) nach ihrer Grösse zu rangieren und so charakteristische Regimes zu identifizieren. Allerdings nahm Pardé keine Definition von regimetypspezifischen Richtwerten vor und die räumliche Umsetzung seiner beispielhaften Regimetypen sind laut Aschwanden und Weingartner (1985) mangelhaft, was allerdings auf die damaligen Datenlage zurückzuführen ist. Gaudet stellte einen Zusammenhang zwischen der Abfolge dieser «Sommermonate» und dem arealen Vergletscherungsgrad fest, sodass durch die Kenntnis des Vergletscherungsgrads die Ableitung des Regimetyps und somit auch eine räumliche Umsetzung von Stationen ohne Direktmessung möglich ist.

Auch Aschwanden und Weingartner (1985) rangierten anschliessend die Monate Mai bis September für die repräsentativen nordalpinen Regimes und identifizierten dabei vier charakteristische Rangfolgen, welche sie als glazial, glazionival, nivoglazial und nival bezeichneten. Die Studienautoren führen weiter aus, dass Einzugsgebiete, die die gleiche monatliche Abfolge der PKs aufweisen, in ihrer Regimekurve ähnlich sind und deshalb ein gleichartiges hydrologisches Gesamtverhalten zeigen.

Mit einem Signifikanztest – also einer einfachen Varianzanalyse – haben die Autoren weiter untersucht, ob sich die mittleren PKs zweier Monate (alle Monate von Mai bis September) signifikant voneinander unterscheiden. Daraus hat sich ergeben, dass sich die glazialen und nivoglazialen Regimes jeweils in Untertypen gliedern lassen: Beispielsweise weicht bei ersterem glazialen Regime-Untertypen der PK des Julis nicht signifikant vom PKs des Augusts ab, während dies beim anderen glazialen Regime-Untertyp der Fall ist. Es resultieren folgende sechs Regimetypen für die nordalpine Region:

- **a-glaziales Regime** (Regimetyp-Nr. 1)
- **b-glaziales Regime** (Regimetyp-Nr. 2)
- **a-glazionivales Regime** (Regimetyp-Nr. 3)
- **b-glazionivales Regime** (Regimetyp-Nr. 4)
- **nivoglaziales Regime** (Regimetyp-Nr. 5)

- **nivales Regime** (Regimetyp-Nr. 6)

Für genaue Angaben der Sommermonatsabfolgen und weitere Ausführungen wird auf das Studienkapitel A 4 sowie auf die Endzusammenfassung des Kapitels A von Aschwanden und Weingartner (1985) verwiesen. Die repräsentativen Abflusskurven pro genannter Regimetyp sind in Abbildung 4 dargestellt.

Regimetypen des Mittellands und des Juras (Region I + II)

Im Mittelland und Jura sind die Abweichungen der Einzeljahre von der langjährigen Mittelwertskurve respektive dem Regime viel grösser als im nordalpinen Raum. Im Gegensatz zum nordalpinen Raum wirken in der mittelländisch-jurassischen Region also mehrere und zeitlich unterschiedliche Steuerfaktoren auf die Regimes. Im Mittelland bildet sich beispielsweise nebst der Schneeschmelze auch der Niederschlag zu einem bedeutenden Steuerfaktor aus. Ausserdem zeichnen sich gegenüber dem nordalpinen Raum erheblichere Schwankungen des zeitlichen Auftretens des Abflussmaximums ab, wie Aschwanden und Weingartner (1985) weiter ausführen. Des Weiteren spielen hydrogeologische Speichermechanismen in dieser Region eine vermehrt stärkere Rolle. Aus diesen Gründen können die Typisierungskriterien aus dem nordalpinen Raum nicht auf die mittelländisch-jurassischen Regimes übertragen werden.

Zwar repräsentieren die langjährigen mittelländisch-jurassischen Regimekurven die Abflusskurven der Einzeljahre schlecht, allerdings verkörpert die langjährige Regimekurve dennoch die räumliche Variabilität der Grundregion. Wenn die Abflusskurven der Einzeljahre der EZGs in dieser Grundregion über eine längere Zeit gemittelt werden, resultieren trotzdem ähnliche Regimekurven. Das bedeutet, dass die Regimekurven dennoch verwendet werden können, um das Abflussverhalten aus dieser Region zu charakterisieren.

Die Literaturrecherche von Aschwanden und Weingartner (1985) hat ergeben, dass sich basierend auf drei Typisierungsaspekten von Grimm (1968), Schmidt (1981) und Guilcher (1965) (alle nach Aschwanden und Weingartner, 1985) die mittelländischen und jurassischen Abflussregimes gut typisieren lassen:

1. Lage des Minimums des PKs: Winter- oder Sommerhalbjahr
2. Lage des abflussreichsten Doppelmonats bezogen auf den PK
3. Differenz zwischen mittlerem maximalen und mittlerem minimalen PK

Die beiden Studienautoren haben durch die Literaturrecherche ebenfalls erkannt, dass die genannten drei Aspekte einen Zusammenhang zu der mittleren EZG-Höhe für den mittelländisch-jurassischen Raum zulassen. In der Abbildung 6a ist zu erkennen, dass sich die Lage des Abflussminimums (ausgefüllter/unausgefüllter Kreis) aufgrund der mittleren EZG-Höhe (x-Achse) mit einem Übergangsbereich deutlich in zwei Gruppen aufteilen lässt. Abbildung 6b zeigt ebenfalls eine Aufteilung der Regimes in unterschiedliche Gruppen: Nebst einer Teilung durch die mittlere EZG-Höhe ist bei den maximalen Doppelmonaten eine West-Ost-Koordinate (y-Achse) zu erkennen. Lediglich die Gürbe bei Belp passt nicht in das Muster. Letztlich zeigt

Figur 14. Räumliche Verteilung der Abflussminima:
 ○ Abflussminimum im Winterhalbjahr
 ● Abflussminimum im Sommerhalbjahr
 --- Übergangsbereich
 ⊙ Identische Abflussminima im Sommer- u. Winterhalbjahr
 ● Stationen in Jura (Sommerminimum)

(a) Räumliche Verteilung der Abflussminima

Figur 15. Räumliche Verteilung des maximalen Doppelmonats

(b) Räumliche Verteilung der maximalen Doppelmonate

Figur 17. Räumliche Verteilung der Variationsbreiten:
 --- Übergangsbereich Sommerminimum-Winterminimum
 ○ Stationen in Jura
 ○ Variationsbreite > 1 MQ(Periode)
 ● Variationsbreite < 1 MQ(Periode)

(c) Räumliche Verteilung der Variationsbreiten

Abbildung 6: Räumliche Verteilung der Typisierungskriterien für die mittelländisch-jurassischen Regimes in Bezug auf die mittlere Einzugsgebietshöhe (y-Achse) sowie die West-Ost-Koordinate (x-Achse) (Quelle Graphiken: Aschwanden und Weingartner, 1985)

Figur 18. Entscheidungsbaum fuer die mittellaendischen und jurassischen Gewaesser

Abbildung 7: Hierarchisch angewandte Typisierungskriterien für die Klassifizierung mittelländisch-jurassischer Regimes. (Quelle Graphik: Aschwanden und Weingartner, 1985)

Abbildung 6c auf, dass höher (vgl. «Übergangsbereich Sommerminimum–Winterminimum») und westwärts gelegene Gebiete sowie die Gebiete des Juras – mit Ausnahme der Birs bei Moutier – eine Tendenz zu grösseren Variationsbreiten zwischen mittlerem maximalen und mittlerem minimalen PK aufweisen. Dieser Schwellenwert für grössere Variationsbreiten lässt sich bei einem Wert von 1 MQ(Periode) erkennen. Das bedeutet, dass die Differenz zwischen dem mittleren minimalen und mittleren maximalen PK mindestens 1 beträgt. Die Erklärung findet sich darin, dass die westlichen Gebiete in der Schweiz mittlere Jahresniederschlagssummen von < 1'000 mm aufweisen und deshalb oft einer Sommertrockenheit ausgesetzt sind (Aschwanden & Weingartner, 1985).

Werden die genannten Typisierungskriterien hierarchisch angewendet, führt dies nach einem ersten Typisierungsdurchlauf für das Mittelland und den Jura zu vier, aber letztlich zu sechs Regimetypen, wie in Abbildung 7 dargestellt ist. Die letzte Zeile in dieser Abbildung – die Bildung von «Gruppen» – kann ignoriert werden, da diese Gruppenbildung mit einer vertieften Analyse der Daten zusammenhängt, aber keinerlei Bedeutung für die bestehende Regimetypisierung hat. Für weitere Informationen dazu wird auf das Kapitel M 3.3 der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985) verwiesen. Während die Untergliederung in zwei weitere Regimetypen – also Erhöhung der Anzahl Regimetypen von vier auf sechs – bei den

Regimes mit Sommerminima sinnvoll ist, da jene durch die Lage des maximalen Doppelmonats stark mit der mittleren EZG-Höhe korrelieren, ist eine solche Beziehung bei den Regimes mit Winterminimum nicht festzustellen. Da aufgrund einer solchen fehlenden Korrelation auch keine räumliche Umsetzung folgen kann, wird an dieser Stelle auf eine weitere Untergliederung dieser Regimes verzichtet. Es resultieren die folgenden sechs mittelländisch-jurassischen Regimetypen, die nach ihren Steuerfaktoren und teilweise ihrer Lage im Raum benannt wurden (Aschwanden & Weingartner, 1985):

- **régime nival de transition** (Regimetyp-Nr. 7)
- **régime nivo-pluvial préalpin** (Regimetyp-Nr. 8)
- **régime pluvial supérieur** (Regimetyp-Nr. 9)
- **régime pluvial inférieur** (Regimetyp-Nr. 10)
- **régime nivo-pluvial jurassien** (Regimetyp-Nr. 11)
- **régime jurassien** (Regimetyp-Nr. 12)

Die repräsentativen Abflusskurven pro genannter Regimetyp sind in Abbildung 4 dargestellt. Für weitere Ausführungen zur Klassifikation für die mittelländisch-jurassischen Regimetypen wird auf das Kapitel M 3 der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985) verwiesen. Des Weiteren enthält das Kapitel M 4 Beschreibungen zu den ermittelten Regimetypen. In diesem Kapitel werden ebenfalls ungefähre Höhenbereiche für die Regimetypen angegeben. Diese ungefähren Höhenbereiche befinden sich ebenfalls im Klassifizierungsschema aus Abbildung 4.

Südalpine Regimetypen (Region III)

In einem ersten Schritt wurde versucht, auch für die südalpine Region ein räumliches Kriterium zu finden, um ein- und mehrgipflige Regimes voneinander abzutrennen. Allerdings stellte sich dabei heraus, dass die südalpinen Regimetypen als Ganzes betrachtet werden müssen. Anschliessend wurde deshalb geprüft, ob sich die Typisierungskriterien der nordalpinen Höhenlagen sowie jene der mittelländisch-jurassischen Zone teilweise auf die südalpinen Regimetypen anwenden lassen.

Die Studienautoren beginnen die Analyse mit drei hochgelegenen, südalpinen Regimes, welche je einen Vergletscherungsgrad $> 6\%$ und eine mittlere EZG-Höhe $> 2'300$ m ü. M. aufweisen. Sie stellen eine grosse Ähnlichkeit dieser Regimekurven mit den Regimes der nordalpinen glazialen und glazionivalen Regimes (Regime-Nr. 1–4) fest. Nach vertieften Analysen der drei hochgelegenen, südalpinen EZGs weisen Aschwanden und Weingartner allerdings keinen Regimetyp für die drei EZGs aus und gehen auch nicht explizit darauf ein, weshalb sie dies nicht tun. Es wird, wie bereits erwähnt, lediglich die Gemeinsamkeit mit den hochgelegenen nordalpinen Regimetypen untermauert, bevor eine Typisierung der restlichen südalpinen EZGs vorgenommen wird:

«Es spricht zusammenfassend nichts dagegen, die alpinen Richtwerte der glazialen und glazionivalen Regimes auf suedalpine Einzugsgebiete mit

Vergletscherungen > 6 % und mittleren Hoehen ueber 2300 m zu uebertragen. Zur raeumlichen Identifikation muessen mangels anderer Angaben die alpinen raeumlichen Richtwerte – Vergletscherung und mittlere Einzugsgebietshoehe – uebernommen werden.» (Aschwanden & Weingartner, 1985)

Wie in Abbildung 4 zu erkennen ist, sind diese Regimes in der Region III nicht als eigener Regimetyp aufgefuehrt. Es ist allerdings zu erkennen, dass die hoechsten Richtwerte der Region III bei den genannten Werten von maximal 6 % Vergletscherung respektive maximaler mittlerer EZG-Hoehe von 2'300 m u. M. liegen.

Die suedalpinen Regimes unterhalb 2'300 m u. M. unterscheiden sich von den nordalpinen so stark, dass Aschwanden und Weingartner (1985) dies in ihrer Studie als Grund sehen, die weiteren suedalpinen Regimes als eigenstaendige Regimetypen auszuweisen. Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal dienen hierbei die Niederschlagsverhaeltnisse: In der suedalpinen Region gewinnen pluvial verursachte Abfluee im Herbst an grosser Wichtigkeit im Abflussgeschehen. Aschwanden und Weingartner (1985) erkennen, dass sich in der suedalpinen Zone nur ein nivaler Regimetyp identifizieren laesst. Dies liegt einerseits daran, dass die suedalpinen Regimes im Bereich von circa 1'800–2'300 m u. M. mittlerer EZG-Hoehe raeumlich eng verzahnt sind und sich somit keine raeumlich trennbaren Kriterien ausmachen lassen. Andererseits bestehen in der Rangfolge der Abflussmaxima zwar Unterschiede bezueglich der Rangfolge wie bei den nordalpinen Regimetypen, allerdings lassen sich diese Unterschiede im Bereich der pluvial gesteuerten Herbstabfluee nicht erkennen, was an der zu kurzen Beobachtungszeit liegen koennte, wie Aschwanden und Weingartner (1985) vermuten.

In der suedalpinen Zone unterhalb 1'800 m u. M. nimmt der pluviale Einfluss im Abflussgeschehen weiterhin zu und der nivale weiterhin ab – wie dies ebenfalls im Mittelland und Jura festzustellen ist. Die drei Kriterien der mittellaendisch-jurassischen Regimes (vgl. oberer Abschnitt in diesem Kap. 2.4.2) lassen sich allerdings nicht direkt auf die Regimes der Schweizer Suedalpen anwenden. Erstens ist die Bandbreite der maximalen Doppelmonate kleiner als in der nordalpinen Zone. Zweitens laesst sich der Uebergang des Abflussminimums vom Winter- aufs Sommerhalbjahr nicht erkennen, der in der nordalpinen Zone zwischen 950 und 1'050 m u. M. mittlerer EZG-Hoehe auszumachen ist. Und drittens liegt die Grenzhoehe, welche die EZGs mit Variationsbreiten groesser respektive kleiner als $1 MQ[Periode]$ voneinander trennt, in den Schweizer Suedalpen tiefer als in der nordalpinen Zone (Aschwanden & Weingartner, 1985). Ausgenommen von diesen Aussagen sind jeweils sehr wenige EZGs, die zwar ein anderes Abflussverhalten aufweisen, bei denen aber aufgrund der kleinen Anzahl nicht von einer Gesetzmassigkeit gesprochen werden kann (Aschwanden & Weingartner, 1985).

Die kleine EZG-Stichprobe erweist sich fue die Suche nach geeigneten Typisierungskriterien der Region III also als erschwerend. Letztlich wurden die beiden folgenden Kriterien festgelegt:

1. Variationsbreite des Abflussregimes (Differenz zwischen mittlerem maximalem und mittlerem minimalem PK)

- Quantifizierung des Abflussmaximum-Bereichs mittels dem Nivalitätskoeffizienten (Berechnung vgl. Abb. 8)

Die genannte Typisierung ist in Abbildung 8 dargestellt. Es resultierten insgesamt vier Regimetypen für den südalpinen Raum:

- régime nival méridional (Regimetyp-Nr. 13)
- régime nivo-pluvial méridional (Regimetyp-Nr. 14)
- régime pluvio-nival méridional (Regimetyp-Nr. 15)
- régime pluvial méridional (Regimetyp-Nr. 16)

Die repräsentativen Abflusskurven pro genannter Regimetyp sind in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 8: Typisierungskriterien für die vier südalpinen Einzugsgebiete nach der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985) (Quelle Graphik: Aschwanden und Weingartner (1985))

2.4.3. Klassifizierung der Einzugsgebiete

Nach der Herleitung der Regimetypen sollen diese aufgrund von leicht zugänglichen räumlichen Parametern abgeleitet werden können. Dazu ist nach Aschwanden und Weingartner (1985) die Kenntnis über Kausalbeziehungen zwischen räumlichen Begebenheiten und dem jeweiligen Regimetyp notwendig.

Nordalpine Regimetypen (Region I)

Nach einer Literaturrecherche stellen Aschwanden und Weingartner (1985) in ihrer Publikation fest, dass weitere Studien zu Schweizer Abflussregimetype Kausalbeziehungen zwischen Regimes und der Vergletscherung (Gaudet, 1975 nach Aschwanden und Weingartner, 1985) sowie zwischen Regimes und der mittleren EZG-Höhe (Schmidt, 1981 nach Aschwanden und Weingartner, 1985) festgestellt haben. Schon bei der Grundtypisierung (vgl. Kap. 2.4.1) haben die beiden Studienautoren erkannt, dass die Vergletscherung integralen Charakter besitzt und die ein- und mehrgipfligen Regimes voneinander abtrennen kann. Auch die mittlere EZG-Höhe besitzt diesen integralen Charakter, um zeitliche Schmelzprozesse, das

Ausmass der winterlichen Retention sowie abflusssteuernde Raumelemente (Wald, Gletscher und andere Bodeneigenschaften) indirekt zu beschreiben. Aus diesem Grund werden die beiden Parameter für die repräsentativen Stationen der Studie gegeneinander geplottet. In Abbildung 9 lässt sich im linken Teil der Graphik

Abbildung 9: Links: Gegenüberstellung der arealen Vergletscherung [%] und der mittleren Einzugsgebietshöhe [m ü. M.] für die repräsentativen eingipfligen Regimes. Rechts: Zuordnung der Regimetypen zu der Vergletscherung sowie der mittleren Einzugsgebietshöhe auf Basis der linken Graphik. (Quelle Graphik: Aschwanden und Weingartner (1985), geändert)

erkennen, dass sich die Regimetypen der repräsentativen Stationen ziemlich gut abtrennen lassen und nur wenige Überschneidungen der Regimetypen resultieren (nur ein Überschneidungsbereich der glazialen Regimes) oder nur wenige repräsentative Stationen sich nicht in dieselben Kategorien einordnen lassen (vgl. zwei umkreiste Fehlklassierungen). Lediglich das Einzugsgebiet des Inns ist in der Graphik nicht abgebildet, da dieses EZG viele Fehlklassierungen verursacht: Aus diesem Grund wurden separate Richtwerte für dieses EZG ausgewiesen (vgl. Abb. 4: Flussgebiet Inn (B)). Für die Richtwerte des Inns sind insbesondere die Vergletscherungsgrade von Bedeutung, da die mittleren EZG-Höhen der Inn-EZGs meist über 2'300 m ü. M. liegen. Weitere Ausführungen zum Inn – nebst den Vergletscherungsrichtwerten pro Regimetypp – sind in der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985) nicht zu finden.

Fehlklassierungen können auch durch bestimmte lokale Eigenschaften wie einem verkarsteten Untergrund, starker Föhnexposition oder einem Überwiegen einer anderen bestimmten Exposition zu Stande kommen, da diese Eigenschaften Schmelzprozesse stark beeinflussen können.

Die Studienautoren halten fest, dass vor allem der areale Vergletscherungsgrad für die räumliche Abgrenzung wichtig ist, während die mittlere EZG-Höhe insbesondere bei kleineren Vergletscherungsgraden als weiteres Gliederungskriterium eine

Rolle spielt. Wie in Abbildung 9 in der Legende rechts zu erkennen ist, können für die nordalpinen Regimetypen Richtwerte aufgrund der beiden untersuchten Parameter ausgewiesen werden (vgl. auch Abb. 4).

Mittelland und Jura (Region I + II)

Laut der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985) ist es für die mittelländischen und jurassischen Regimes nicht möglich, räumliche Parameter zu bestimmen, aufgrund welchen sich die Regimetypen räumlich angemessen unterscheiden lassen. Aus diesem Grund wurde mit den repräsentativen Stationen eine Fourier- sowie eine Trendflächenanalyse durchgeführt. Das genaue Vorgehen und Verständnis der beiden Analysen ist für weitere Erkenntnisse dieser Arbeit nicht von Belangen, weshalb an dieser Stelle für Einzelheiten auf das Studienkapitel M 5.2 und M 5.3 von Aschwanden und Weingartner (1985) verwiesen wird. Es folgt allerdings eine grobe Umschreibung der wichtigsten Aspekte.

Mit der Fourier-Analyse wird die Regimekurve pro EZG in ihrer Form reproduziert und als mathematische Gleichung ausgedrückt. Für die Formulierung dieser mathematischen Gleichung können je nach Komplexitätsgrad der anzunähernden Kurve eine unterschiedliche Anzahl an Komponenten verwendet werden. Aschwanden und Weingartner (1985) haben jeweils eine unterschiedliche Anzahl Komponenten für die Fourier-Analyse verwendet und anschliessend berechnet, wie sich die erklärte Varianz mit zunehmender Komponentenanzahl verändert. Die Studienautoren haben sich nach weiteren Analysen dazu entschieden, drei Komponenten für die Beschreibung der Regimekurven zu verwenden.

Das Ziel der anschliessenden Trendflächenanalyse ist es, die Komponenten aus der Fourier-Analyse als Funktion der räumlichen Lage einer (hypothetischen) Abflussstation in einem x-y-Koordinatensystem zu formulieren. Anschliessend kann auf Basis der x- und y-Koordinate einer Abflussmessstation über die erstellte Funktion die Regimekurve berechnet respektive abgeschätzt werden. Aschwanden und Weingartner halten weiter fest, dass bei der Trendflächenberechnung die besten Ergebnisse respektive Bestimmtheitsmasse resultierten, wenn die jurassischen Regimes nicht miteinbezogen wurden; aus diesem Grund wurden diese Regimes in die weiteren Analyseschritte nicht miteinbezogen.

Danach wurde basierend auf der Trendflächenanalyse und der Fourier-Gleichung für x-y-Koordinaten im Raum mit je einem Abstand von 10 km – also ein 10 km-Raster – die dazugehörigen monatlichen PKs berechnet sowie jedem Rasterpunkt der entsprechende Regimetyp zugewiesen. Dieses Raster kann somit verwendet werden, um einen Regimetypen an einem bestimmten Ort im Mittelland in Erfahrung zu bringen: Dazu wird zu einem Koordinatenpaar der nächstgelegene Rasterpunkt ausgewählt und so der Regimetyp in Erfahrung gebracht. Die berechneten monatlichen PKs sowie die entsprechenden Regimetypen befinden sich im Anhang A von der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985).

Durch die angewandten Methoden können nicht alle Regimetypen mit der gleichen Sicherheit ermittelt werden. Zwar lassen sich die Regimes des tieferen Mittellandes generell gut abschätzen, allerdings treten Probleme beim Regime *pluvial supérieur*

(Regime-Nr. 9) auf, da deren Repräsentation durch die Fourier-Analyse bereits nicht optimal erfolgte. Auch gibt es Probleme für höher gelegene EZGs des Mittellandes bezüglich dem zeitlichen Auftreten des Maximums. Weiter ergeben sich Probleme für Randgebiete der Schweiz: Insbesondere im Gebiet um den Genfersee existieren wenig Abflussmessstationen, weshalb eine Aussage zu Regimetypen in dieser Zone mit Unsicherheiten behaftet ist. Letztlich ignoriert die Trendflächenanalyse lokale Besonderheiten im Raum, wenn diese Besonderheiten nicht durch vorhandene Abflussmessstationen nachgewiesen werden.

In der Studie von Aschwanden und Weingartner (1985) folgen keine ausführenden Erklärungen zur Herleitung der jurassischen Regimetypen. Zur Identifikation wird lediglich das frühere oder spätere Auftreten des Frühjahresmaximums erwähnt:

«Zur räumlichen Festlegung der beiden jurassischen Regimetypen musste [...] ein anderer Weg gewählt werden [...] [: Die] visuelle Identifikation des entscheidenden Typisierungsmerkmals – nämlich das frühere oder spätere Auftreten des Frühjahresmaximums [...] [, weil] die weiteren typspezifischen Kenngrößen der Regimekurve [...] noch nicht bestimmbar sind.» (Aschwanden & Weingartner, 1985)

Im Anhang A der Studie, welcher die berechneten Regimetypen und monatlichen PKs basierend auf der Fourier- und Trendflächenanalyse enthält, sind allerdings die jurassischen Regimetypen ebenfalls ausgewiesen.

Südalpine Regimetypen (Region III)

Die Studie von Aschwanden und Weingartner (1985) hat gezeigt, dass sich das Abflussverhalten von EZGs eines bestimmten Regimetyps in Einzeljahren (im Vergleich jeweils mit demselben Jahr) vom Abflussverhalten anderer Regimetypen erheblich unterscheidet. Gemäss Aschwanden und Weingartner können aus diesem Grund für die räumliche Einordnung und Festlegung von angemessenen Höhenbereichen für die südalpinen Regimetypen auch die nicht repräsentativen Stationen dieser Region hinzugezogen werden. Die nicht repräsentativen Stationen wurden für die Erstellung der Klassifikation nicht miteinbezogen, da sie nicht genügend Beobachtungszeit aufwiesen.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit können deshalb für EZGs < 1'800 mittlerer EZG-Höhe mit Einbezug nicht repräsentativer Stationen die folgenden Höhenrichtwerte für die Regimetypen ausgewiesen werden:

- régime pluvial méridional: 300–700 m ü. M. mittlere EZG-Höhe
- régime pluvio-nival méridional: 700–1'200 m ü. M. mittlere EZG-Höhe
- régime nivo-pluvial méridional: 1'200–1'800 m ü. M. mittlere EZG-Höhe

Für höher gelegene EZGs resultieren ohne das Hinzuziehen von nicht repräsentativen Stationen die folgenden Richtwerte für entsprechende Regimetypen in den Schweizer Südalpen:

- régime nival méridional: 1'800–2'300 mittlere EZG-Höhe

- südalpine glazionivale und nivale Regimes – kein eigener Regimetyp: > 2'300 mittlere EZG-Höhe und > 6 % areale Vergletscherung (ähnlich nordalpine glazionivale und nivale Regimetypen); nicht in Abbildung 4 ausgewiesen

Dabei kann die mittlere EZG-Höhe von 1'800 m ü. M. als ungefährender Richtwert für die Unterscheidung zwischen den ein- und mehrgipfligen südalpiner Regimetypen betrachtet werden (Aschwanden & Weingartner, 1985).

3. Forschungsziel und Forschungsfragen

3.1. Übergeordnete Zielsetzung

Der Entscheidungsbaum zur Bestimmung der schweizerischen Abflussregimetyphen soll überarbeitet werden. Dazu soll ein neues Schema erarbeitet werden, welches die Bestimmung der Abflussregimetyphen in der Schweiz lückenlos und ohne Überlappungen vornehmen kann (vgl. auch Kap. 2.4). Der bestehende Entscheidungsbaum soll nicht erweitert (Lücken füllen) respektive bereinigt (Überlappungen entfernen) werden, sondern es sollen neue eindeutige Kriterien erarbeitet werden, die automatisiert in einem Geographischen Informationssystem (GIS) angewendet werden können und zu einer eindeutigen Klassifikation führen.

Die Anforderungen an einen solchen neuen Entscheidungsbaum lauten wie folgt:

1. Das Schema soll flächendeckend für die Schweiz sein.
2. Es soll eine untere sowie obere Grenze des Anwendungsbereichs geben; die Grössenordnung liegt bei $10 \text{ km}^2 < F_{EZG} < 500 \text{ km}^2$.
3. Das Schema muss eindeutig sein und in einem GIS ohne Interaktionen zu Ergebnissen führen.
4. Es soll die aktuelle Situation abgebildet werden (nicht diejenige vor 40 Jahren).

Wie bereits beim existierenden Klassifikationsschema der Schweiz vom BAFU (2021) nach Aschwanden und Weingartner (1985), soll erneut ein Schema für die ganze Schweiz erarbeitet werden. Dieses Schema wird lediglich durch einen Bereich der EZG-Grössen begrenzt. Der Grund für eine Abgrenzung im Grössen-Anwendungsbereich liegt darin, dass sich lokale Besonderheiten in kleinen EZGs $< 10 \text{ km}^2$ zu stark durchschlagen, während sich die unterschiedlichen Regimes der kleineren Gebiete innerhalb grosser EZGs $> 500 \text{ km}^2$ überlagern. Ein einzelner Regimetyph soll aber als Produkt der umgebenden Landschaft verstanden werden können (Aschwanden & Weingartner, 1985). Bereits Aschwanden und Weingartner (1985) haben in ihrer Publikation «*Die Abflussregimes der Schweiz*» denselben Anwendungsbereich definiert, da die gewählten Flächengrössen einen angemessenen Kompromiss zwischen räumlichem Detaillierungsgrad sowie einer genügenden Anzahl von klassifizierbaren EZGs bilden.

Die beiden letzten Anforderungen können gleichzeitig auch als Vorzüge der neuen Klassifikation gegenüber jener von 1985 angesehen werden: Die fortgeschrittene Digitalisierung seit 1985 ermöglicht die Handhabung der grossen Datenmenge in einfacherer Weise und erlaubt, dass ein GIS-Tool zur automatischen Klassifizierung der Regimetyphen programmiert werden könnte. Insofern die Daten zu einer «guten» Klassifikation führen – also eine, die eine optimale Abtrennung von Regimetyphen erlaubt – kann das erneute Vorhaben zur Erstellung einer Klassifikation der Abflussregimes der Schweiz den seither veränderten Abflussverhältnissen gerecht(er) werden. Es ist davon auszugehen, dass längere Zeitreihen der Abflussdaten (vgl. auch Kap. 2.4) zu mehr Sicherheit/Genauigkeit in den Auswertungen führen werden und deshalb eine erneute Untersuchung mit konsistenten und längeren Messperioden dazu beitragen kann.

Bei der vorliegenden Arbeit steht also nicht die Kritik an der Publikation von Aschwanden und Weingartner (1985) im Zentrum; vielmehr sollen die Lücken und Überlappungen der existierenden Regimetypisierung als Anlass dazu dienen, eine potentiell andere Regimetypisierung zu erstellen. Dies mithilfe von längeren Abfluss-Datenreihen (mit veränderten Abflussverhältnissen), neuen sowie ebenfalls längeren Datenreihen anderer Parameter und der Möglichkeit des Zugriffs auf digitale Werkzeuge. Weingartner (1999) selbst beschrieb in seiner Studie die Geographischen Informationssysteme als ein effizientes Mittel, diverse Daten für regionalhydrologische Untersuchungen möglichst vollständig zu erfassen, was vorher noch nicht möglich war.

3.2. Forschungsfragen

In der vorliegenden Arbeit sollen neue Klassen von Abflussregimes definiert werden. Anschliessend soll untersucht werden, welche Parameter die relevanten Einflussparameter für die entsprechenden Regimeklassen darstellen.

Mit den folgenden Forschungsfragen soll zur übergeordneten Zielsetzung aus Kapitel 3.1 beigetragen werden:

- **Forschungsfrage 1:** Wie sehen Abflusskurven konsistenter Regimeklassen aus, die klar unterscheidbare Charakteristiken in den durchschnittlichen Abflussregimekurven aufweisen? Wie lassen sich diese Charakteristiken beschreiben?

Es soll eine Anzahl Klassen gefunden werden, die klar unterscheidbare Abflussregimekurven ausweisen kann. Es stellt sich also die Frage, welche Grössenordnung von Anzahl Klassen für eine Regimetypisierung angemessen ist. Das bedeutet, es soll ein Kompromiss zwischen verschiedenen Anforderungen gefunden werden: Einerseits soll ein angemessener Detaillierungsgrad der Abflusskurven ermittelt werden. Diese Anforderung hat eine Tendenz zu «vielen» Klassen. Andererseits soll die Anzahl Klassen «übersichtlich» bleiben. Eine Übersichtlichkeit ist gegeben, wenn die Anzahl Klassen «klein» ist oder sich zumindest sehr klare Unterschiede in den identifizierten Klassen ausmachen lassen.

- **Forschungsfrage 2:** Welche Parameter charakterisieren den durchschnittlichen Abfluss-Jahresgang («Abflussregime») eines oberirdischen Fliessgewässers mit Einzugsgebietsgrössen zwischen 10 km^2 und 500 km^2 bedeutend und gibt es regionale Unterschiede in der Schweiz?

Durch eine Literaturstudie sollen mögliche Einflussparameter identifiziert werden. Anschliessend wird die Datenverfügbarkeit der Parameter geprüft und untersucht, welche Parameter im gegebenen Kontext analysiert werden sollen.

- **Forschungsfrage 3:** Wie gut lassen sich Einzugsgebiete mit der Regimeklassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) mit auserwählten Parametern klassifizieren?

Die Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) soll ebenfalls mit derselben Vorgehensweise wie die neue Klassifikation klassifiziert werden. Das bedeutet,

es soll untersucht werden, ob auserwählte Parameter die neue Klassifikation oder die Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) besser abbilden können.

Alle Untersuchungen zu den drei Forschungsfragen sollen dazu beitragen, ein Klassifikationsschema für eine neue Abflussregimetypisierung erarbeiten zu können.

4. Daten

In diesem Kapitel wird die Datensammlung und -verarbeitung erläutert. Abbildung 10 zeigt das Vorgehen betreffend Daten und Methoden (vgl. Kap. 5) vereinfacht auf.

Abbildung 10: Vereinfachte Darstellung des Vorgehens.

Um eine möglichst breit abgestützte Analyse von Einflussparametern auf die Charakteristiken unterschiedlicher Abflussregimes zu ermöglichen, ist eine möglichst grosse und diverse Auswahl von EZG-Parametern nötig. Eine grössere Anzahl Parameter kann zwar die EZGs besser voneinander unterscheiden, führt allerdings nicht zwingend zu einer verhältnismässig eindeutigeren Abgrenzung. Aufgrund dessen werden in einem ersten Schritt möglichst viele diverse Daten gesammelt und verarbeitet, die Einfluss auf die Schweizer Abflussregimes haben könnten. Dies insbesondere auch, um nicht im Vornhinein über die Parameterwichtigkeit zu entscheiden (vgl. auch Ali et al., 2012; Zaerpour et al., 2021). Die Erläuterung zur Datenverarbeitung befindet sich in Kapitel 4.1. Anschliessend wird in Kapitel 4.2 aufgrund unterschiedlicher Auswertungen und hydrologischen Überlegungen eine Auswahl der Parameter getroffen, die für weitere Analysen berücksichtigt werden. In Kapitel 4.3 werden die Ausschlusskriterien für die Auswahl der EZGs erläutert und Kapitel 4.3.1 gibt einen räumlichen Überblick der 165 selektierten EZGs.

Die Analysen und Berechnungen wurden in RStudio (RStudio Team, 2022) mit R (R Core Team, 2022) sowie mit QGIS (QGIS Development Team, 2019) durchgeführt.

4.1. Datensammlung und -verarbeitung

Folgend werden die verwendeten Datensätze und deren Verarbeitung für weitere Analysen beschrieben.

Einzugsgebiete

Die EZG-Polygone sowie die dazugehörigen Standorte der Abflussmessstationen stammen vom *Hydrologischen Atlas der Schweiz* (HADES, 2022), wobei diese EZG-Polygone nach den Teileinzugsgebieten vom BAFU (2022b) aggregiert wurden. Basierend auf den EZG-Polygonen konnte die EZG-Fläche und der EZG-Perimeter berechnet werden. Basierend auf diesen Grössen wurde anschliessend der Kreisförmigkeitsindex nach Miller (1953) sowie der Streckungsindex nach Schumm (1956) berechnet (vgl. Spektrum Akademischer Verlag, 2022). Die Formindex-Formeln 2 und 3 zeigen die Berechnung der beiden Indexe auf.

$$K_I = \frac{F_{EZG} \cdot 4 \cdot \pi}{(P_{EZG})^2} \quad (2)$$

$$S_I = \frac{\sqrt{F_{EZG}/\pi}}{2 \cdot D_{max}(EZG)} \quad (3)$$

In Formel 2 beschreibt K_I [–] den Kreisförmigkeitsindex, F_{EZG} [km^2] die Fläche des Einzugsgebiets und P_{EZG} [km] den Perimeter des Einzugsgebiets. Formel 3 bildet mit S_I [–] den Streckungsindex ab und weist mit F_{EZG} [km^2] die Fläche des Einzugsgebiets aus sowie mit $D_{max}(EZG)$ [km] den maximalen Durchmesser des Einzugsgebiets. Beide Indexe beschreiben die Form eines EZG, wobei das Augenmerk auf der Kreisförmigkeit respektive Streckung eines EZG liegt. Für beide Indexe gilt, dass je gestreckter die EZGs sind, desto mehr nähert sich der Index dem Wert 0.

Abfluss

Zur Auswertung liegen meist stündliche Abflussdaten zu 458 Standorten zur Verfügung. Die Daten stammen vom BAFU (BAFU, 2022a) sowie aus den Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Bern, Basel-Landschaft, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Luzern, Neuenburg, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis und Zürich (Kanton Aargau, 2022; Kanton Appenzell Ausserrhoden, 2022; Kanton Basel-Landschaft, 2022; Kanton Bern, 2022; Kanton Freiburg, 2022; Kanton Genf, 2022; Kanton Glarus, 2022; Kanton Graubünden, 2022; Kanton Luzern, 2022; Kanton Neuenburg, 2022; Kanton Schaffhausen, 2022; Kanton Solothurn, 2022; Kanton St. Gallen, 2022; Kanton Tessin, 2022; Kanton Thurgau, 2022; Kanton Waadt, 2022; Kanton Wallis, 2022; Kanton Zürich, 2022). Für die auszuwertende Periode von 1998–2017 (vgl. Kap. 4.3) stehen stündliche Abflusswerte zur Verfügung. Diese Daten wurden anschliessend auf tägliche sowie monatliche Mittelwerte umgerechnet. Je nach Gebrauch wurden anschliessend mittlere jährliche Abflusswerte oder mediane 20-jährige Monatswerte berechnet. Aufgrund einiger Fehlwerte in den Daten wurden einige Kriterien bestimmt, um die Mittelwertsberechnungen robuster gegen Ausreisser zu gestalten.

In einem ersten Schritt werden nur arithmetische Tagesmittelwerte berechnet,

falls der entsprechende Tag maximale Lücken von 6 Stunden besitzt. Wird dieses Kriterium nicht erfüllt, wird der entsprechende Tag auf NA gesetzt. Anschliessend wird der Tagesmittelwertdatensatz auf Lücken geprüft, die maximal 5 Tage gross sein dürfen. Diese Lücken werden linear interpoliert zwischen ihrem vorherigen und folgendem vorhandenen Abflusswert. Lücken, die grösser als 5 Tage sind, werden auf NA belassen. Abflusswerte an einem Randdatum wie beispielsweise der 01.01.1998 oder 31.12.2017 werden bei der linearen Interpolation ebenfalls auf NA gesetzt, da nicht beidseitig ein Abflusswert für die gewünschte Interpolation zur Verfügung steht.

Als nächstes werden die Monatsmittelwerte berechnet. Da unter Umständen bereits einige Abflussfehlwerte interpoliert wurden, dürfen bei der Berechnung des arithmetischen Monatsmittelwerts keine weiteren Lücken auftreten. Besitzt ein Monat nun eine Lücke, muss diese gemäss vorheriger Kriterienanwendung mindestens 6 Tage gross sein. In diesem Fall wird kein Monatsmittelwert berechnet und der Monat auf NA gesetzt.

Für die Berechnung der Jahresmittelwerte wird ebenfalls der angepasste Tagesmittelwertdatensatz verwendet, wie er oben beschrieben wurde. Für die Berechnung der arithmetischen Jahresmittelwerte wird eine Lücke von maximal 10 Tagen am Stück zugelassen.

Temperatur

Für die Berechnung der Temperaturmittel pro EZG für die ausgewählte Periode (vgl. Kap. 4.3) werden die täglichen Temperaturmittelwerte von Meteo Schweiz (2021b) verwendet. Dabei werden arithmetische Mittelwerte über die Einzeljahre gebildet, um ebenfalls Ausreisser miteinzubeziehen. Des Weiteren werden mit demselben Datensatz die Anzahl Tage pro Jahr pro EZG in Prozent berechnet, die über 0 °C liegen. Für beide Parameter wird anschliessend der Median über die Periode berechnet.

Niederschlag

Für die Berechnung der Niederschlagsmittel pro EZG für die ausgewählte Periode (vgl. Kap. 4.3) werden die monatlichen Niederschlagsmittelwerte vom Raster-Datensatz *RhiresM* von Meteo Schweiz (2021a) verwendet. Es werden arithmetische Mittelwerte über die Einzeljahre gebildet, um ebenfalls Ausreisser miteinzubeziehen. Anschliessend wird der Median über die Periode der Niederschlagswerte in *mm* berechnet.

Die Niederschlagsmessungen aus *RhiresM* sind systematischen Messfehlern ausgesetzt: So wird in der Produktdokumentation genannt (Meteo Schweiz, 2021c), dass insbesondere Orte mit Schneefall in ihrer Niederschlagsmenge unterschätzt werden (Neff, 1977 nach Meteo Schweiz, 2021c; Yang et al., 1999 nach Meteo Schweiz, 2021c). Sevruk (1985, nach Meteo Schweiz, 2021c) schätzt, dass solche Orte an niedrigen Lagen im Sommer Messfehlern von 4 % und Orte in höheren Lagen von > 1'500 m ü. M. im Winter mit bis zu mehr als 40 % ausgesetzt sind. Des Weiteren führen die angewandten Interpolationsmethoden zu weiteren Fehlern. Gemäss Meteo Schweiz (2021c) muss im Jura und im Schweizer Mittelland mit In-

terpolationsfehlern zwischen $\pm 20\%$ gerechnet werden, während dieser Fehler in den Alpen sowie auf der Alpensüdseite bei $\pm 25\%$ liegt. Insbesondere in inneralpinen Tälern, Hochlagen der Alpen sowie trockenen Monaten sind die Fehlerraten hoch. Ansonsten kann der Interpolationsfehler als ungefähr konstant übers Jahr angenommen werden, da die saisonalen Schwankungen dieser Interpolationsfehler gering sind.

Digitales Geländemodell

Das verwendete digitale Geländemodell (engl.: digital terrain model, DTM) von der European Environment Agency (2016) besitzt eine Auflösung von 25 m. Aus dem DTM werden Mittel, Median, Maximum, Minimum und Spannbreite zu der EZG-Höhe, -Exposition und -Geländeneigung gewonnen.

Vergletscherung

Für die Bestimmung der Gletscherausdehnung wird ein geometrisches Mittel aus vorhandenen Gletscherständen gebildet. Dazu dient der Datensatz vom Schweizerischen Gletschermessnetz (GLAMOS; Glacier Monitoring Switzerland (engl.), Schweizerisches Gletschermessnetz (dt.)). Für die auszuwertende Periode (vgl. Kap. 4.3) stehen deshalb GLAMOS-Datensätze aus den Jahren 1973 (Maisch et al., 2000; Müller et al., 1976; Paul, 2004), 2010 (Fischer et al., 2014) und 2016 (Linsbauer et al., 2021) zur Verfügung. Dabei bildet der Datensatz aus dem Jahr 1973 eine Momentaufnahme aus dem genannten Jahr, während die anderen beiden Datensätze ein Mittelwert um die Jahre 2008–2011 respektive 2013–2018 bilden. Alle Daten basieren auf Luftbildern. Für die auszuwertende Periode von 1998–2017 werden folglich alle Jahre linear interpoliert und der Gletscherstand für das Jahr 2017 linear extrapoliert, bevor die mediane Gletscherfläche über alle 20 Jahre pro EZG berechnet wird.

Landbedeckung

Der CORINE Landcover-Datensatz (CLC) vom COPERNICUS-Programm (European Environment Agency, 2020) bildet die Grundlage für die Erhebung verschiedener Landbedeckungsklassen. Seit der Ausgabe vom Jahr 2000 ist im Datensatz auch die Schweiz inkludiert, weshalb für die Auswertungen die Datenstände aus den Jahren 2000, 2006, 2012 und 2018 verwendet wurden. Der CLC-Datensatz besitzt eine Auflösung von 100 m und weist 44 verschiedene Landbedeckungsklassen aus – exklusive die Kategorie für unklassierte Rasterzellen (European Environment Agency, 2017). Weitere Spezifikationen zum Datensatz finden sich auf der Webseite (vgl. European Environment Agency, 2020) oder im Übersichtsflyer zum Datensatz von der European Environment Agency (2017). Für diese Arbeit wurde der Datensatz reklassifiziert und aus den 44 anschließend 12 respektive 10 Klassen gebildet. Anhang C gibt Aufschluss über die Reklassifizierung. Für die auszuwertende Periode von 1998–2017 werden die Landbedeckungsanteile für jedes einzelne Jahr zwischen 2000 und 2017 linear interpoliert, während die Jahre 1998 und 1999 ausgehend von der Beziehung der Jahre 2000–2006 linear extrapoliert werden, bevor die mediane Landbedeckungsfläche über alle 20 Jahre pro EZG berechnet wird. Durch Werteerundungen resultieren bei den aufsummierten Flächenanteilen pro EZG nicht immer genau 100 %.

Boden

Für die Schweiz ist die Datengrundlage zu Bodendaten spärlich. Es existieren nur vereinzelte Informationen zu Bodeneigenschaften wie beispielsweise der Korngrösse, dem Humusgehalt oder dem Wasserhaushalt (BAFU, 2017). Die Bodendaten werden zwar seit 2012 von der Servicestelle NABODAT von Agroscope gesammelt und zusammengeführt, allerdings ist eine Harmonisierung der nicht flächendeckend vorhandenen Daten aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden zeitaufwändig und deshalb noch nicht abgeschlossen (Rehbein et al., 2019).

Es existiert allerdings ein einziger, flächendeckender Boden-Datensatz für die Schweiz; die *Digitale Bodeneignungskarte der Schweiz* (BLW, 2012). Dieser Datensatz stammt ursprünglich aus dem Jahr 1980 und wurde seither überarbeitet und verbessert (vgl. Bundesamt für Raumplanung et al., 1980). Allerdings wurde die Karte nur basierend auf Daten zu Relief, Höhe, Geologie sowie auf vereinzelten Profilgrabungen und Bohrungen erstellt. Die Daten liegen des Weiteren nur in einem Massstab von 1:200'000 vor.

Für die folgenden fünf Bodeneigenschaften, die nach der Publikation von Bundesamt für Raumplanung et al. (1980) beschrieben werden, werden die Flächenanteile in Prozent pro EZG berechnet:

- **Gründigkeit:** durchwurzelbare Bodentiefe in [cm] (fünf Klassen auf der Skala 2–6, sehr flach bis sehr tief, vermutlich < 30 cm bis > 120 cm)
- **Skelettgehalt:** Der Skelettgehalt wird in [Vol.-%] angegeben und beschreibt den mineralischen Bodenanteil, dessen Einzelteile eine Grösse von > 2 mm aufweisen (fünf Klassen auf der Skala 1–5, skelettfrei bis extrem skelettreich, < 5 % bis > 50 %)
- **Vernässung:** Vorhandensein von Wasser nebst Niederschlagswasser, z. B. Hang- oder Grundwasser; wird in den Klassen als die Höhendifferenz zwischen der Bodenoberfläche bis zum dauernd porengesättigten Horizont beschrieben (vier Klassen auf der Skala 1–4, keine Vernässung bis grundnass, keine Vernässung bis vermutlich < 30 cm)
- **Wasserdurchlässigkeit:** Die Klasse bezieht sich auf den am schlechtesten durchlässigen Bodenhorizont der obersten 50 cm des Bodenprofils und beschreibt die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Wasser durch den Boden bewegt (fünf Klassen auf der Skala 2–6, stark gehemmt bis übermässig, vermutlich < 0.08 cm/Tag bis > 856 cm/Tag)
- **Wasserspeichervermögen:** Beschreibt das Wasser, das vom Boden durch Tensionskräfte festgehalten und durch Pflanzen leicht aufgenommen werden kann (sechs Klassen auf der Skala 1–6, extrem gering bis sehr gut, < 15 mm bis > 100 mm)

Für Angaben der Klassengrenzen wird hierbei auf die Print-Dokumentation der Bodeneignungskarte der Schweiz verwiesen (vgl. BLW, 2012, Kap. 2.4). Da die Anzahl Klassen in der Printversion von 1980 nicht genau mit den Klassen der heutigen digitalen Bodeneignungskarte übereinstimmen, wurden in der obigen Aufzählung nur die ungefähren Werte der Randklassen genannt.

Bei den Berechnungen der Flächenanteile wird für jede Bodeneigenschaft ebenfalls der Flächenanteil der nicht-klassifizierten – «unbekannten» – Klasse berechnet (Klasse 0 und -9999 zu einer Klasse zusammengefügt). Durch Werterundungen resultieren bei den aufsummierten Flächenanteilen pro EZG nicht immer genau 100 %.

Fliessgewässernetz

Die Daten zu den Fliessgewässern stammen aus dem Datensatz swissTLM^{3D} (Bundesamt für Landestopografie swisstopo, 2022). Der Datensatz unterscheidet die folgenden sieben Objektarten: Bewässerungskanäle, Druckleitungen (einfach/mehrfach), Druckstollen, Fliessgewässer, Seeachsen und Trockenrinnen. Für die Berechnung der Entwässerungsdichte werden aufgrund der Objektart-Beschreibung nur die Fliessgewässer und Trockenrinnen miteinbezogen. Ein Fliessgewässer wird definiert als ein «*Bach oder Fluss, in dem während dem grössten Teil des Jahres Wasser fliesst [...]*», während in einer Trockenrinne «*[...] während dem grössten Teil des Jahres kein Wasser [fliesst], [...] [sie] aber nach einem Gewitter oder bei Schneeschmelze temporär Wasser führen [kann]*» (Bundesamt für Landestopografie swisstopo, 2022). Die Entwässerungsdichte wurde einerseits für beide Objektarten zusammen und einmal separat für die Objektart der Fliessgewässer berechnet.

Dieser Datensatz wird in die Analysen miteinbezogen, da er eine kombinierte Aussage zu Topographie und Geologie zulässt: Während kleine Werte der Entwässerungsdichte auf erosionsbeständige und durchlässige Sandsteine hindeuten, zeigen grosse Werte stark erodierbare und undurchlässige Tone an (DIS4ME, 2022). Insofern der Lauf eines Fliessgewässers nicht künstlich verlegt oder angelegt wurde, wird die Aussage des Werts zur Entwässerungsdichte auch nicht verzerrt.

Karst

Im Datensatz der *Karst-Einzugsgebietseinheiten* sind erstens Teilflächen ausgeschieden, von welchen ausgegangen wird, dass sie ein ähnliches Fliessverhalten des Grundwassers hin zur Karstquelle aufweisen. Zweitens unterscheidet der Datensatz bei den Teilflächen zwischen den drei Kategorien verkarstet, bedeckt verkarstet und nicht verkarstet (BAFU, 2016). Aus diesen Kategorien wurden anschliessend drei Parameter pro EZG berechnet, wobei die verkarstete und bedeckt verkarsteten Einheiten je ein Parameter bilden und die Kombination aus beiden den dritten Parameter. Alle drei Parameter sind als Flächenbedeckung pro EZG in Prozent angegeben.

Dieser Datensatz wird in die Analysen miteinbezogen, da Carlier et al. (2018) in ihrer Studie zum Schweizer Voralpengebiet und Mittelland die Wichtigkeit von geologischen Parametern unterstreichen. Des Weiteren haben Aschwanden und Weingartner (1985) in ihrer Arbeit auch auf Schwierigkeiten bei der Klassifizierung jurassischer Regimes hingewiesen und angedeutet, dass Karstvorkommen einen Einfluss auf die Abflussregimes haben könnten.

Grundwasservorkommen

Der Grundwasservorkommen-Datensatz (BAFU, 2008b) weist unterschiedliche Kategorien für die Grundwasserergiebigkeit in Locker- und Festgesteinen aus und

differenziert des Weiteren zwischen den Kategorien *See*, *Gletscher* und unklassierten Flächen. Für die Lockergesteine werden sechs und die Festgesteine vier Kategorien unterschieden. Die Schweizer Karte zu den Grundwasservorkommen ist in Anhang D abgebildet. Für jedes EZG wird folgendes berechnet:

1. Flächenbedeckung in Prozent pro Kategorie (13 Kategorien)
2. dominanteste Art von Grundwasser-Ergiebigkeit
3. Sehr bis wechselnd ergiebige Grundwasservorkommen in Prozent aufsummiert, berechnet gemäss der Studie von Carlier et al. (2018): Summe der vier ergiebigsten Kategorien für Lockergesteine sowie aus den beiden ergiebigsten Kategorien der Festgesteine.

Letztlich resultierten somit 15 Parameter aus dem Grundwasservorkommen-Datensatz. Durch Werterundungen ergaben sich bei den aufsummierten Flächenanteilen pro EZG nicht immer genau 100 %.

Dieser Datensatz wird in die Analysen miteinbezogen, da Carlier et al. (2018) in ihrer Studie zum Schweizer Voralpengebiet und Mittelland die Wichtigkeit von geologischen Parametern unterstreichen: Sie heben insbesondere den Parameter der sehr bis wechselnd ergiebigen Grundwasservorkommen als wichtigen Deskriptor hervor.

Hydrogeologie

Die Schweizer *Übersichtskarte Hydrogeologie* bietet einen Überblick verschiedener Grundwasserleitertypen. Im Anhang E ist die Schweizer Karte mit den fünf unterschiedlichen Grundwasserleitertypen dargestellt. Die Definition zu den verschiedenen Grundwasserleitertypen befindet sich in Kapitel 2.2. Für jedes EZG wurde die Flächenbedeckung pro Grundwasserleitertyp in Prozent berechnet sowie die dominanteste Kategorie ermittelt, sodass sich aus dem Hydrogeologie-Datensatz (BAFU, 2009) insgesamt sechs Parameter ergaben. Durch Werterundungen resultieren bei den aufsummierten Flächenanteilen pro EZG nicht immer genau 100 %.

Dieser Datensatz wird in die Analysen miteinbezogen, da Carlier et al. (2018) in ihrer Studie zum Schweizer Voralpengebiet und Mittelland die Wichtigkeit von geologischen Parametern unterstreichen. Des Weiteren haben Aschwanden und Weingartner (1985) in ihrer Arbeit auch auf Schwierigkeiten bei der Klassifizierung jurassischer Regimes hingewiesen und angedeutet, dass Karstvorkommen einen Einfluss auf die Abflussregimes haben könnten. Der Datensatz der Grundwasserleitertypen unterscheidet ebenfalls Karstgrundwasserleiter.

Molasse

Aus dem Vektordatensatz *GeoKarten500* (Bundesamt für Landestopografie swiss-topo, 2006) wurden die vier unterschiedlichen Molasseablagerungen Obere Süsswassermolasse, Obere Meeresmolasse, Untere Süsswassermolasse und Untere Meeresmolasse extrahiert und die Flächenanteile pro EZG berechnet.

Dieser Datensatz könnte unter Umständen dazu dienen, die mittelländischen Regimetyper besser voneinander zu unterscheiden, da sich dies in der Klassifikationserstellung von Aschwanden und Weingartner (1985) als herausfordernd

herausgestellt hat. Aschwanden und Weingartner (1985) haben in ihrer Studie erläutert, dass im Mittelland und im Jura die mittlere EZG-Höhe ihren integralen, beschreibenden Charakter verliert und die Regimekurven in ihren Einzeljahren offenbar stark von Niederschlag, Geologie, der Bodennutzung und anderen Parametern abhängig ist (Aschwanden & Weingartner, 1985). Des Weiteren haben Carlier et al. (2018) in ihrer Studie zum Schweizer Voralpengebiet und Mittelland die Wichtigkeit von geologischen Parametern unterstreichen.

Das Molassebecken könnte deshalb zur Erklärung der Regimes im Mittelland und dem Jura beitragen, da es einen geologischen Parameter darstellt, der sich des Weiteren speziell auf den genannten Raum beschränkt.

Wasserkraft

Mittels den Daten zur Wasserkraft (BFE, 2022) wird eine vereinfachte und grobe Abschätzung des Einflusses der Wasserkraft auf das Abflussverhalten vorgenommen. Allerdings werden nur Wasserkraftanlagen mit einer Leistung von mindestens 300 kW in den Analysen berücksichtigt, da der Datensatz nur diese enthält. Die Vorgehensweise zur Abschätzung der Beeinflussung ist in Kapitel 4.3 beschrieben.

4.2. Parameter-Auswahl

Die Menge der Parameter aus Kapitel 4.1 werden nun aufgrund hydrologischer Überlegungen und gegenseitigen Korrelationen reduziert. Es resultierten gesamthaft 75 Parameter, die im Anhang B tabellarisch aufgelistet sind. Nach dem Ausschluss werden insgesamt noch 32 Parameter in weitere Analysen miteinbezogen.

Eine Parameterreduktion wird vorgenommen, da nur Parameter ausgewählt werden sollen, die auf monatlicher Ebene Einfluss auf den Abfluss haben. Führende Frage bei (allen) Überlegungen ist also, welche Prozesse und Eigenschaften, die mit den Parametern beschrieben werden, bei monatlicher Auflösung abflussregimewirksam sind. Des Weiteren kann Multikollinearität in den Daten bei der Interpretation des später verwendeten Klassifizierungsalgorithmus zu einer geringeren Aussagekraft führen; genaueres dazu wird in Kapitel 5.3 beschrieben. Aus diesem Grund werden für die einzelnen Datensätze die Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten berechnet sowie Scatterplots und Histogramme für die Verteilung der Daten betrachtet, um einzelne Parameter aus stark korrelierenden Parameterpaaren auszuschliessen. Teilweise wurde auch eine Betrachtung der Daten in einem GIS vorgenommen.

Folgend wird nun in thematischen Parameterblöcken erläutert, weshalb spezifische Parameter ausgeschieden werden.

Morphometrie

Für die morphometrischen Indizes der EZG-Höhe, -Exposition werden lediglich noch die arithmetischen Mittelwerte miteinbezogen. Dies, weil die arithmetischen Mittelwerte im Gegensatz zum Median auch Ausreisser besser abbilden. Maximum- und Minimum-Werte bilden die Kenngrößen ebenfalls nur einseitig ab. Die Spannweite wird nicht miteinbezogen, da sie – wie die Minimum- und Maximum-Werte – keine Informationen über die Verteilung der Werte wiedergibt. Die Geländeneigung wird aufgrund ihrer starken Korrelation mit der EZG-Höhe ausgeschlossen.

Der Streckungs- und Kreisförmigkeitsindex werden für weitere Analysen auch ausgeschlossen, da die EZG-Form gemäss der Arbeit von Seibert und Auerswald (2020) insbesondere durch stündliche oder tägliche Regenereignisse Einfluss auf die Abflussganglinie nimmt und deshalb wohl kaum Einfluss auf die monatliche Auflösung des Abflussregimes nehmen dürfte.

Des Weiteren wird die Kombination aus Fliessgewässernetz- und Trockenrinnennetz-Dichte nicht weiter miteinbezogen. Zwischen diesem Parameter besteht – im Gegensatz bei lediglicher Betrachtung der Fliessgewässernetzdichte – in Kombination mit vielen anderen höhenabhängigen Parametern jeweils eine viel höhere Spearman-Rangkorrelation. Während beispielsweise die Korrelation mit der mittleren EZG-Höhe für den kombinierten Parameter bei $R = 0.64$ liegt, weist die Fliessgewässernetzdichte nur einen R-Wert von 0.16 mit der mittleren EZG-Höhe auf.

Die maximale Polygonlänge wird ausgeschlossen, da diese eine hohe Spearman-Rangkorrelation von 0.89 mit der EZG-Grösse besitzt. Da die EZG-Grösse nebst Parameter auch ein Ausschlusskriterium bei den EZGs bildet (vgl. Kap. 4.3) sowie eine wichtige Rolle in der Zielsetzung der Arbeit spielt (vgl. Kap. 3.1), wird dieser Parameter in weitere Analysen miteinbezogen.

Landbedeckung

Zur Oberkategorie der Landbedeckung zählen nebst dem CLC-Datensatz auch der GLAMOS-Datensatz sowie ein Parameter aus dem Hydrogeologie-Datensatz (Wasseroberfläche) und zwei Parameter aus dem Grundwasservorkommen-Datensatz (Wasseroberfläche und Eis inkl. Firn).

Bei der Vergletscherung wird der Parameter aus dem GLAMOS-Datensatz in die weiteren Analysen miteinbezogen. Dieser Datensatz bildet die Vergletscherung zu unterschiedlichen Zeitständen ab, während der Grundwasservorkommen-Datensatz auf das Jahr 2008 datiert ist (BAFU, 2008b). Des Weiteren besitzen die Daten aus GLAMOS eine bessere Auflösung als der CLC-Datensatz.

Insgesamt sind aus den Datensätzen drei Parameter vorhanden, die die relative Wasseroberfläche pro EZG beschreiben. Diese drei Parameter wurden in einem GIS betrachtet, um die unterschiedliche Genauigkeit der Datensätze beurteilen zu können. Der genaueste Parameter für die relative Wasseroberfläche wurde aus dem Grundwasservorkommen-Datensatz gewonnen. Der Parameter aus dem Hydrogeologie-Datensatz weist im Gegensatz zum Grundwasservorkommen-Datensatz nur grössere Seen aus, während der Parameter aus dem CLC-Datensatz eine vergleichsweise kleinere Auflösung als der Grundwasservorkommen-Datensatz besitzt.

Die Parameter mit den Flächenanteilen zu Nadelwald, Laubwald, Mischwald aus dem CLC-Datensatz werden ausgeschlossen und nur der Parameter *Wald*, welcher die unterschiedlichen Waldarten zusammenfasst, wird behalten.

Aufgrund einer Standardabweichung von 0 wird des Weiteren ein Parameter aus dem Grundwasservorkommen-Datensatz ausgeschlossen: Es handelt sich dabei um denjenigen Parameter, welcher all diejenigen Flächenanteile quantifiziert, welche keiner Klasse innerhalb dieses Datensatz zugeordnet wurden.

Geologie

Von den drei Karstparametern wird vorerst keiner ausgeschlossen, da mit dem RF-Verfahren ermittelt werden soll, wie bedeckter oder sich an der Oberfläche befindlicher Karst auf das Abflussgeschehen auswirkt, respektive wie hoch die Parameterwichtigkeit vom RF-Algorithmus eingeschätzt wird (vgl. Kap. 5.3).

Aus dem Grundwasservorkommen- sowie Hydrogeologie-Datensatz werden alle Parameter, die eine einzelne Kategorie betrachten, ausgeschlossen. Für beide Datensätze wird nach wie vor die dominanteste Klasse miteinbezogen. Zusätzlich wird der Parameter analysiert, welcher eine Kombination der sehr bis wechselnd ergiebigen Grundwasservorkommen-Flächen bildet, da dieser gemäss Carlier et al. (2018) sehr vielversprechend ist.

Klimatologie: Niederschlag und Temperatur

Die Temperaturparameter weisen eine hohe Spearman-Rangkorrelation von $R = 1$ auf. Aus diesem Grund wird der «weniger komplexe» Parameter – die mittlere Jahrestemperatur – weiter verwendet. Dieser Parameter lässt sich auch mit öffentlich zugänglichen, monatlichen Temperaturdaten berechnen (vgl. Meteo Schweiz, 2022). Tägliche Temperaturdaten, die für die Berechnung der Tage über 0 °C verwendet wurden, sind nicht öffentlich zugänglich.

Auch die beiden Niederschlagsparameter weisen eine Korrelation von 1 auf. Das Niederschlag-Jahresmittel wird ausgeschlossen und die Niederschlagsjahressumme weiter verwendet.

Boden

Das Boden-Wasserspeichervermögen wird ausgeschlossen, da es eine sehr hohe Spearman-Rangkorrelation ($R = 0.97$) mit der Bodengründigkeit aufweist. Das Wasserspeichervermögen wird durch die Gründigkeit verursacht und nicht umgekehrt. Generell sind auch bei den anderen Bodenparametern hohe Korrelationen vorhanden. Diese werden trotzdem in die weiteren Analysen miteinbezogen, da durch eine spätere Abschätzung der Parameterwichtigkeit durch den RF-Algorithmus ermittelt werden soll, welcher Bodenparameter das grösste Potenzial aufweist, um Regimeklassen abzutrennen (vgl. Kap. 5.3).

4.3. Auswahl Einzugsgebiete

Für die vorliegende Arbeit standen zu Beginn Abflusszeitreihen von 458 hydrometrischen Fliessgewässer-Stationen vom BAFU und von verschiedenen Kantonen zur Verfügung (vgl. Kap. 4.1). Alle Abflusszeitreihen müssen allerdings gewisse Kriterien erfüllen, um als Grundlage für eine neue Klassifikation dienen zu können. Die Tabelle 1 zeigt die Reihenfolge auf, in welcher die Ausschlusskriterien angewandt wurden und fasst zusammen, wie viele EZGs pro Kriterium ausgeschlossen wurden. Die Kriterien wurden in der genannten Reihenfolge aus Tabelle 1 angewandt,

Tabelle 1: Ausschlusskriterien für die Auswahl der Einzugsgebiete sowie die Anzahl ausgeschlossene EZG pro Kriterium

Ausschlusskriterium	Anzahl	Total übrig
		458
EZG-Polygon nicht vorhanden	28	430
Einzugsgebietsgrösse	90	340
Ausbreitung Niederschlag- und Temperaturdatensatz	16	324
mindestens 20 komplette Messjahre	124	200
konsistente Messperiode	6	194
Wasserkrafteinfluss	10	184
Evapotranspirationsbilanz im EZG	13	171
See-Einfluss	2	169
erheblich viele Fehlwerte in den Abflussdaten	4	165

weshalb die Anzahl ausgeschlossene EZGs pro Kriterium nicht Aufschluss über die tatsächlich zutreffende Anzahl EZG pro Kriterium wiedergibt. Einige EZGs wären auch aufgrund mehrerer Kriterien ausgeschlossen worden.

Einzugsgebietsgrösse

Wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt, werden lediglich EZGs mit Flächen zwischen 10 km^2 und 500 km^2 analysiert, da sich lokale Besonderheiten in kleinen EZGs zu stark durchschlagen, während sich die unterschiedlichen Regimes der kleineren Gebiete in grossen EZGs $> 500 \text{ km}^2$ überlagern. Die EZG-Grösse wird basierend auf Flächen-Polygonen vom HADES (HADES, 2022) berechnet; allerdings existieren zu 28 Abflusszeitreihen keine solche Polygone, da die Stationen teilweise entweder neuer sind, zum Zeitpunkt der Erstellung der Polygone nicht mehr existierten oder weil der Standort der Abflussstation nicht genau mit den zur Verfügung stehenden Einzugsgebieten übereinstimmt. Allerdings wären bereits 22 dieser EZGs gemäss Grössenangabe der EZG-Fläche oder der Anzahl Messjahre ausgeschlossen worden, sodass diese Nicht-Verfügbarkeit der Daten nicht stark ins Gewicht fällt. Von den restlichen 430 besitzen 340 EZGs eine Flächengrösse im geforderten Bereich.

Ausbreitung Niederschlag- und Temperaturdatensatz

Die EZGs müssen komplett innerhalb der verfügbaren Niederschlag- respektive Temperaturdatensätze liegen, deren Ausbreitung ein wenig grösser als jene des Schweizer Landesgebietes ist. Dies garantiert, dass die Niederschlag- und Temperaturdatensätze ebenfalls für die Erstellung einer Klassifikation genutzt werden können (vgl. Kap. 5.2). Dadurch reduziert sich der Datensatz auf 324 EZGs.

Komplette Messjahre und konsistente Messperiode

Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, werden normalerweise 30 Messjahre einer Normperiode verwendet, um Aussagen über ein durchschnittliches Verhalten von klimatologischen oder hydrologischen Variablen zu machen. Die Definition der Auswertungsperiode und der Anzahl auszuwertender Jahre bildet vorliegend ein Kompromiss zwischen diesen Standards sowie der Datenverfügbarkeit für diese Arbeit. Für eine Erstellung einer Klassifikation hat eine hohe Datenverfügbarkeit Priorität. Anzahl Jahre und Auswertungsperiode wurden somit heuristisch bestimmt.

Abbildung 11: Anzahl komplette Messjahre (Zeitstempel vom 1. Januar 00:00 Uhr bis 31. Dezember 23:00 Uhr) auf der x-Achse gegenüber der Häufigkeitsverteilung der Abflussstationen auf der y-Achse. Oberhalb jeder Säule ist die genaue Anzahl Stationen pro Säule angegeben. Die Säulen rechts der blauen Linie zeigen die Menge der Stationen mit mehr als 20 kompletten Messjahren an. Analog zeigt die violette Linie dies für Stationen mit mehr als 30 kompletten Messjahren an.

Abbildung 11 zeigt auf der x-Achse die Anzahl kompletten Messjahre der übrigen 324 Abflussstationen. Wird eine 20-jährige Messperiode gewählt, können nach wie vor 200 Abflussstationen miteinbezogen werden. Wird eine 30-jährige Periode gewählt, würde sich die Anzahl Stationen bereits auf 138 reduzieren.

Des Weiteren sollen die Abflussmessreihen dieselbe 20-jährige Periode aufweisen, um dieselben klimatischen Einflüsse in den Analysen berücksichtigen zu können. Die beste Periode ergibt sich in den Jahren 1998 bis und mit 2017. Mit dieser Messperiode müssen lediglich 6 weitere Stationen ausgeschlossen werden: Für zwei Stationen liegt das Endjahr je einmal im Jahr 1990 und einmal im Jahr 2014, die vier anderen Stationen starten mit ihrer Messreihe erst im Jahr 1999. Würde die Standardperiode auf 1999–2018 festgelegt werden, müssten bereits zweiundzwanzig weitere EZGs ausgeschlossen werden, da einige komplette Abflussmessreihen nur bis ins Jahr 2017 andauern.

Einfluss Wasserkraft

Mittels der Daten zur Wasserkraft wird eine vereinfachte und grobe Abschätzung des Einflusses der Wasserkraft auf das Abflussverhalten vorgenommen. Es wurden diejenigen Einzugsgebiete untersucht, in welchen ein Speicher-, reines Umwälz- oder Pumpspeicherkraftwerk liegt. Laufkraftwerke wurden nicht in die Analyse miteinbezogen, da sie das zufließende Wasser nicht speichern. Mithilfe von digitalisierten Angaben von *Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz* (BFE, 2022) (xlsx-Dateien für die Jahre 1995, 2000, 2005, 2012–2017) wird die mittlere Produktionserwartung pro EZG für den Sommer, den Winter sowie pro Jahr in

Relation zu der EZG-Grösse gesetzt. Diese Auswertung in Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a) pro km^2 liefert einen ersten Indikator dafür, welche EZGs stärker und welche weniger von der Wasserkraftproduktion beeinflusst sind. Abbildung 12 zeigt in einem Histogramm die Verteilung der Anzahl Abflussstationen mit ihrem entsprechend berechneten Wasserkrafteinfluss. Nachdem die beeinflussten EZGs

Abbildung 12: Einfluss der Wasserkraftproduktion übers Jahr gemittelt und pro Flächeneinheit der entsprechenden Einzugsgebiete berechnet. Die rot gestrichelte Linie zeigt den Wert von $0.35 (GWh/a)/km^2$ an. Oberhalb jeder Säule ist die genaue Anzahl Stationen pro Säule angegeben.

begutachtet wurden, wurde die Lücke zwischen den Werten von 0.14 und $0.36 (GWh/a)/km^2$ zum Anlass genommen, dort eine Grenze von zu stark beeinflussten Fließgewässern und nach wie vor naturnahem Fließgewässerverhalten zu ziehen.

Die acht Fließgewässerabschnitte, die nach wie vor als naturnah gelten und bisher nicht ausgeschlossen wurden, sind die folgenden (in aufsteigender Reihenfolge des $(GWh/a)/km^2$ -Werts): Lütschine – Gsteig ($0.02 (GWh/a)/km^2$); Sitter – St. Gallen, Bruggen/Au; Glenner – Castrisch; Sitter – Appenzell; Rhône – Reckingen; Grande Eau – Aigle; Moesa – Lumino, Sassello und die Engelberger Aa – Buochs, Flugplatz ($0.14 (GWh/a)/km^2$).

Evapotranspirationsbilanz im Einzugsgebiet

Aufgrund von systematischen Messfehlern sowie Interpolationsfehlern im verwendeten Niederschlagsdatensatz (vgl. Kap. 4.1) werden die theoretischen, jährlichen Niederschlagssummen pro EZG berechnet. Dazu wird für jedes EZG die jährliche Evapotranspiration (ET [mm]) aus der Abflussspende (q [mm/a]) und den Niederschlagsmesswerten (P [mm/a]) berechnet. Diese kalkulierten ET -Werte ($q-N$) sind in der Abbildung 13 dargestellt und gegen die mittlere EZG-Höhe der entsprechenden EZGs aufgetragen. Anschliessend wird mithilfe von ermittelten Beziehungen zwischen mittlerer jährlicher Verdunstungshöhe und der Höhe über Meer für unterschiedliche Landbedeckungen von Menzel et al. (1999) die theoretischen Niederschlagssummen pro EZG rückgerechnet ($q + ET_{theoretisch} = P_{theoretisch}$). In

Abbildung 13: Mittlere jährliche Verdunstungshöhe gegen die mittlere EZG-Höhe. Die blauen und grünen Linien zeigen die ermittelten ET-Werte nach Menzel et al. (1999) an, während gestreifte Linien auf unsichere Werte hindeuten, die nur durch wenige Daten belegt sind. In einer Übersichtskarte von Menzel et al. (1999) kann erkannt werden, dass fast alle Gebiete in der Schweiz einen höheren ET-Wert als 200 mm/Jahr erreichen, weshalb eine entsprechende Linie in orange diesen Wert in der Graphik anzeigt. Die rote Linie zeigt eine Verdunstungshöhe von 0 mm/Jahr an.

einem letzten Schritt werden die prozentualen Abweichungen von P zu $P_{theoretisch}$ ermittelt.

Bei den genannten Berechnungen werden somit explizit oder implizit die drei folgenden Annahmen getroffen:

1. Die Niederschlagsdaten aus dem Datensatz *RhiresM* (Meteo Schweiz, 2021a) sind nicht (völlig) korrekt.
2. Die Abflussdaten q sind (mehrheitlich) korrekt.
3. Die Beziehung von Verdunstung zur mittleren EZG-Höhe nach Menzel et al. (1999) sind korrekt.

Aufgrund dieser drei Annahmen wird für die prozentuale Abweichung von P zu $P_{theoretisch}$ heuristisch eine maximale Abweichung von $\pm 35\%$ festgelegt. Diese maximale Abweichung bezieht sich dabei auf die kleinste absolute Abweichung von

einer der Landbedeckungslinien aus Abbildung 13.

Seen im Einzugsgebiet

Der Einfluss von Seen wurde in einem ersten Schritt in relativer Art für die übrig bleibenden EZGs untersucht. Die folgende Untersuchung wurde mit dem Wasserflächenanteil aus dem Grundwasservorkommen-Datensatz durchgeführt (BAFU, 2008b, vgl. auch Kap. 4.1). Während die meisten EZGs eine areale Wasserfläche von weniger als 1 % besitzen, existiert eine grosse Lücke zwischen EZGs, die einen Wasserflächenanteil von $< 10\%$ und $> 16\%$ besitzen. Mit der Frage, welcher Wasserflächenanteil respektive welche Seefläche sich abflussregimewirksam auswirkt, wurde dieses Kriterium heuristisch hergeleitet.

Wenn beispielsweise die Seefläche eines EZGs, das eine areale Seefläche von 10 % besitzt, um 1 m abgesenkt werden würde, hätte dies zur Konsequenz, dass der See anschliessend eine komplette monatliche Abflussspende von 100 mm aufnehmen könnte. Allerdings ist die Abflussspende sowie der Niederschlag nicht gleichmässig über das Jahr verteilt und eine Seeabsenkung respektive -befüllung verläuft meist auch nicht innerhalb zwei aufeinanderfolgender Monate. Aus diesem Grund werden EZGs, die eine Wasserfläche von $> 10\%$ besitzen, für weitere Analysen ausgeschlossen.

Fehlwerte in den Abflussdaten

Letztlich wurden die Abflussdaten der EZGs auf Anzahl Fehlwerte in den Monaten untersucht. Um stabile Resultate für jeden einzelnen Monat zu erhalten, wird heuristisch ein Schwellenwert festgelegt. Sobald ein EZG bei einem Monat mehr als 4 fehlende Monatswerte aufweist, wird es ausgeschlossen. Das bedeutet, dass einige Monate von Abflussregimes teilweise lediglich durch 16 anstatt 20 Jahre repräsentiert werden. Gemäss der Studie von Kennard, Mackay et al. (2010) sollten für die Berechnung von hydrologischen Kennwerten mindestens 15-jährige Messreihen miteinbezogen werden. Dies, weil nach 15 Jahren die Verzerrung berechneter hydrologischer Kennwerte auf einen angemessenen Wert sinkt und sich die Präzision des berechneten Kennwerts stabilisiert.

Somit reduziert sich der Datensatz um vier EZGs auf insgesamt 165 EZGs. Alle 165 EZGs sind im Anhang A gelistet. Kapitel 4.3.1 gibt einen räumlichen Überblick der selektierten EZGs.

Geprüfte, aber nicht angewandte Kriterien

Des Weiteren wurde überprüft, ob Wasserzu- und -ableitungen ebenfalls als Ausschlusskriterium dienen könnte. Allerdings existieren keine quantitativen, öffentlich zugänglichen Daten dazu, weshalb der anthropogene Einfluss damit nicht bewertet werden konnte.

Der Einfluss von Schwall und Sunk wurde ebenfalls nicht als Ausschlusskriterium aufgenommen, da sich diese anthropogene Einflussnahme insbesondere im täglichen Abflussgeschehen stark abzeichnet. Bei Betrachtung des Abflusses mit monatlicher Auflösung sollte dieser Einfluss nahezu oder ganz wegfallen. Auch der Einfluss periodischer Entleerungen von Speicherkraftwerken wird in den folgenden

Analysen vernachlässigt.

4.3.1. Einzugsgebiete für die Analysen

Von den zu Beginn 458 Abflusszeitreihen werden noch 165 ausgewertet. Abbildung 14 zeigt die Standorte dieser Abflussstationen und deren Einzugsgebiete, welche sich teilweise überlagern. Das grösste EZG besitzt eine Fläche von 493 km^2 , während das kleinste rund 10 km^2 gross ist. Die EZGs weisen eine mittlere EZG-Höhe zwischen 410 und 2929 m ü. M. auf.

Abbildung 14: Die 165 selektierten Einzugsgebiete und Abflussmessstationen für die folgenden Auswertungen.

In Abbildung 14 kann aufgrund der Standorte der Abflussmessstationen erkannt werden, dass die Stationsdichte im Mittelland höher ist als in den Alpen. Des Weiteren fällt auch auf, dass aufgrund vieler Wasserkraftanlagen im Kanton Wallis nur noch eine Abflussmessstation aus diesem Kanton miteinbezogen wird. Abbildung 15 zeigt des Weiteren die Flächenverteilung der Schweiz auf unterschiedlichen Höhenstufen im Vergleich zu der Abflussstationsdichte. Es kann erkannt werden, dass die Abflussmessstationen bis zu der Höhenstufe zwischen 600 und 700 m ü. M. überrepräsentiert sind, während sie anschliessend unterrepräsentiert sind – mit einer Ausnahme der Höhenstufe zwischen 1'700 und 1'800 m ü. M.

Abbildung 15: Landoberfläche pro Höhenstufe der Schweiz im Vergleich zu den Höhen der 165 selektierten Abflussmessstationen. Bei der Interpretation der Graphik muss bedacht werden, dass eine Abflussmessstation meist den tiefsten Punkt eines EZGs anzeigt.

5. Modellentwicklung

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, werden in diesem Kapitel die verwendeten Methoden aus dem Bereich des Maschinellen Lernens erläutert. Das methodische Vorgehen ist in Abbildung 10 vereinfacht zusammengefasst.

Bei der Erstellung einer Klassifikation bildet die optimale Anzahl Klassen eine häufige Diskussion. In der Schweiz liegen Abflussregimes mit allen drei Steuerfaktoren vor: pluviale, nivale und glaziale Regimes (Fohrer et al., 2016) (vgl. auch Kap. 2.4). Es muss also ein Kompromiss zwischen einer übersichtlichen Anzahl Klassen gefunden werden, die aber dennoch die Schwankungen im Regime abbilden und insbesondere auch unterschiedliche Klassen der drei erwähnten Abflussbildungsprozesse unterscheiden. Es sollen Methoden des Maschinellen Lernens (ML) verwendet werden. Deshalb folgt eine Einordnung der verwendeten Methoden im Bereich des MLs im Kapitel 5.1. Für die hierarchische Clusteranalyse nach der Ward-Methode, mit welcher eine Klassifikation erstellt wird, erfolgt eine Erläuterung in Kapitel 5.2. Danach sollen für die erstellten Klassen wichtige Deskriptoren und deren Schwellenwerte ermittelt werden, mit welchen sich eine Klassifikation erstellen lässt. Dazu wird das Random Forest-Verfahren verwendet, welches in Kapitel 5.3 ausgeführt wird.

5.1. Einbettung der verwendeten Algorithmen im Gebiet des Maschinellen Lernens

Um eine Übersicht der hierarchischen Clusteranalyse nach der Ward-Methode und des Random Forest-Algorithmus zu erhalten, werden die beiden Algorithmen anhand des Buches von Rhys (2020) in das Teilgebiet des MLs eingeordnet.

Das Verfahren des Random Forest (RF) nach Breiman (1996) sowie die Hierarchische Clusteranalyse nach der Ward-Methode (HCAW) sind Algorithmen des MLs. ML ist seinerseits selbst ein Teilgebiet von künstlicher Intelligenz. ML-Algorithmen können in Datensätzen Strukturen und Muster erkennen und anschliessend Wissen aus diesen Daten schaffen. Das Ziel des MLs ist, einen Algorithmus basierend auf Daten zu trainieren, sodass er anschliessend das Neuerlernte auf neue Daten anwenden kann. Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto besser gelingt einem ML-Algorithmus die Übertragung vom Gelernten auf neue Daten.

Bei ML-Algorithmen wird zwischen Überwachtem, Teilüberwachtem und Unüberwachtem Lernen unterschieden. Der RF-Algorithmus lässt sich dem Überwachten Lernen zuordnen, während die HCAW-Methode dem Unüberwachten Lernen angehört. Algorithmen des Unüberwachten Lernens suchen in den Inputdaten selbstständig nach Strukturen und Regelmässigkeiten, um Gruppen zu bilden. Hierzu gehören etwa Clusteringmethoden sowie die Dimensionsreduktion. Algorithmen des Überwachten Lernens wird nebst Inputdaten auch ein vorgegebener Output, also Gruppen, zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass im Fall der vorliegenden Arbeit mittels des RF-Algorithmus die verschiedenen Parameter als Inputdaten dienen (vgl. Kap. 4.2), während die vordefinierten Regimetypen (vgl. Kap. 5.2) den Output anzeigen. Algorithmen des Überwachten Lernens wie der RF sind darauf programmiert, einen Weg zu finden, wie Inputdaten in den vorgegebenen Output

umgewandelt werden können. Zu diesen Algorithmenarten wird etwa die Regression sowie die Klassifizierung gezählt. Für die Prognose numerischer Variablen wird eine Regression und für die Vorhersage von kategorischen Variablen eine Klassifizierung durchgeführt. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Durchführung einer Klassifizierung mittels des RF-Algorithmus. Letztlich stellt das Teilüberwachte Lernen eine Kombination der anderen beiden Lernarten dar. Dabei werden einerseits Daten verwendet, die bereits eine Klasse besitzen und andererseits Daten, für welche während dem Prozess des Teilüberwachten Lernens Pseudo-Klassen gebildet werden. Als erstes wird für die Daten mit bereits vorhandener Klasse ein Modell gebildet. Anschliessend wird das Modell auf die noch nicht klassifizierten Daten angewendet, sodass diese eine Pseudo-Klasse erhalten. Als letzter Schritt wird ein neues Modell mit allen zu Beginn klassifizierten sowie pseudo-klassifizierten Daten erstellt.

Die Clustering-Algorithmen, welche dem Unüberwachten Lernen angehören, werden zudem in hierarchische und nicht-hierarchische Algorithmen unterteilt. Während nicht-hierarchische Algorithmen die Vorgabe der Anzahl Klassen als Inputvariable benötigen, suchen hierarchische Algorithmen selbständig nach möglichen Anzahl Klassen. In dieser Arbeit wird ein hierarchischer Algorithmus verwendet. Diese können des Weiteren in divisive und agglomerative Algorithmen unterschieden werden: Während divisive Verfahren «top down» agieren, indem sie zuerst ein grosses Cluster aus allen Daten bilden, bevor sie dieses in kleinere Cluster aufsplitten, gehen agglomerative Verfahren «bottom up» vor. Bei agglomerativen Algorithmen werden die Datenpunkte zuerst als einzelne Cluster betrachtet, bevor diese zu einem grösseren Cluster zusammengeführt werden (Universität Zürich, 2022). Der zu verwendende Algorithmus für die Arbeit stammt aus den agglomerativen Verfahren.

Die Ähnlichkeit der Cluster wird mittels einem Distanzmass bestimmt. Das bedeutet, dass bei einem agglomerativen Verfahren zuerst die Distanz zwischen jedem Datenpunkt berechnet wird. Häufig verwendete Distanzmasse sind etwa die euklidische Distanz oder die Manhattan-Distanz. Anschliessend werden die Datenpunkte fusioniert, die die geringste Distanz zueinander aufweisen. Sobald mindestens zwei Datenpunkte in einem Cluster vorhanden sind, muss bestimmt werden, wie die Ähnlichkeit von einem einzelnen Datenpunkt zu einem Cluster berechnet wird; dies geschieht mit einem Fusionierungsalgorithmus (Rhys, 2020). Die Fusionierungsalgorithmen können in Linkage- und Varianzmethoden differenziert werden: Linkage-Methoden messen anhand eines Distanzmasses, welche Cluster sich am nächsten befinden und fusionieren diese. Zu den Linkage-Methoden zählen beispielsweise die oft verwendete Single- (nächstgelegener Nachbar), Complete- (entferntester Nachbar) und Average-Methode (Linkage zw. Gruppen) (Universität Zürich, 2022). Die wesentlichen Unterschiede der genannten Linkage-Methoden werden in der Publikation von Rhys (2020) in Kapitel 17 beschrieben. Die häufigst angewandte Varianzmethode bildet die Ward-Methode. Im Unterschied zu den Linkage-Methoden verwendet sie nicht die Distanzen, sondern deren Varianz (Universität Zürich, 2022). Die Ward-Methode wird im Kapitel 5.2.1 genauer erläutert, da die Klassifikation mit diesem Fusionierungsalgorithmus durchgeführt wurde.

5.2. Erstellung Klassifikation

Es wird versucht, mittels einer Clusteranalyse Gruppen von Regimekurven zu erstellen, die sich im Jahresgang sehr ähnlich sind. Als Indikator respektive Hilfsvariable für das Regime wird der Pardé-Koeffizient (PK) verwendet. Der PK wurde bereits in Kapitel 2.1 beschrieben.

Der Entscheid für die Anwendung der **Ward-Methode** fiel nach der Berechnung des Agglomerationskoeffizienten. Der Agglomerationskoeffizient quantifiziert die Unähnlichkeit der resultierten Cluster und ist deshalb wertvoll für einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Fusionierungsalgorithmen. In visueller Art ausgedrückt berechnet der Agglomerationskoeffizient die Länge der horizontalen Linien/Äste in einem Dendrogramm, normalisiert diese Längen und rechnet anschliessend das arithmetische Mittel dieser normalisierten Längen aller Cluster aus. Der Wert des Agglomerationskoeffizienten liegt zwischen 0 und 1, wobei 1 auf eine bessere Clusterstruktur hindeutet als tiefere Werte (Irnzicig, 2017). Es wurden die Agglomerationskoeffizienten für die Ward-Methode sowie Single-, Average- und Complete-Linkage-Methode berechnet. Bei dieser Überprüfung resultiert für die Ward-Methode mit Input von den monatlichen medianen PKs der höchste Agglomerationskoeffizient.

Für die Berechnung des Distanzmasses wird die **euklidische Distanz** verwendet. Einerseits, da es eines der am häufigsten verwendeten Distanzmasse für die Analyse von Ähnlichkeit in Clustering-Algorithmen für Zeitreihen ist, und andererseits, da sie nicht elastisch ist. Das bedeutet, dass sie keine zeitliche Verschiebung (selbes Signal aber Verschiebung in der Zeit) der Regimekurven zulässt (Aghabozorgi et al., 2015).

Um die Güte der resultierten Cluster zu bewerten, wird die **Fehlerquadratsumme** pro Monat pro Cluster berechnet (engl.: sum of squared error, SSE). Um einen besseren Überblick über die Cluster-Güte zu erhalten, werden die monatlichen Werte anschliessend aufsummiert. Der SSE-Wert berechnet sich aus der quadrierten Differenz von einem Datenpunkt-Wert und dem Centroid-Wert – aufsummiert über alle Datenpunkte eines Clusters. Je kleiner der Wert, desto ähnlicher sind sich die Abflusskurven innerhalb einer Klasse (Rhys, 2020).

5.2.1. Funktionsweise und Vorteile der hierarchischen Clusteranalyse nach der Ward-Methode

Die Ward-Methode unterscheidet sich von den Linkage-Methoden, indem sie bei ihrer Berechnung nach Ähnlichkeiten der Cluster nicht die Distanz zu anderen Datenpunkten oder Centroids berechnet, sondern die Varianz eines Distanzmasses berechnet. Dabei geht die Ward-Methode wie folgt vor: Bei den agglomerativen Verfahren – zu der die Ward-Methode gehört – wird zu Beginn jeder einzelne Datenpunkt als eigenes Cluster betrachtet. Bei der Ward-Methode wird dann aus zwei Clustern ein theoretisch neues Cluster gebildet und für dieses das Centroid (Mittelwert) berechnet; dieser Vorgang wird für jede mögliche Cluster-Paarung durchgeführt. Anschliessend wird die Varianz (quadrierte Distanz) jedes Datenpunktes im Cluster zum Centroid berechnet. Danach werden die Varianzen pro

theoretisches Cluster aufsummiert. Dasjenige theoretische Cluster mit der geringsten aufsummierten Varianz wird tatsächlich fusioniert (Rhys, 2020). Für die mathematische Erklärung der Ward-Methode wird auf die Publikation von Bacher et al. (2010) verwiesen.

Vorteile in einer hierarchischen Clusteranalyse für die Zielsetzung dieser Arbeit liegen darin, dass nach ausgeführter Klassifikation ein Dendrogramm – also eine Art Hierarchie – resultiert, welches Cluster innerhalb grösserer Cluster anzeigt. Ein Dendrogramm kann auf einer beliebigen Höhe horizontal beschnitten werden, sodass jeweils eine unterschiedliche Anzahl Cluster resultiert, während eine nicht-hierarchische Clusteranalyse nur eine einzige Klassifikation für die vorgegebene Anzahl Klassen ausgibt (Rhys, 2020). Da die optimale Anzahl Klassen für die Regimetypen der Schweiz nicht vorgegeben ist und Gegenstand weiterer Untersuchungen ist, ist die Unterscheidung mit einer unterschiedlichen Anzahl Cluster von klarem Vorteil. Des Weiteren zeigen Dendrogramme mit den unterschiedlich langen vertikalen Linien an, wie ähnlich (kürzere Linien) oder unähnlich (längere Linien) die Cluster sind (Rhys, 2020). Dies kann bei der Entscheidung nach einer optimalen Anzahl Gruppen ebenfalls hilfreich sein.

5.2.2. Clusteranalyse mit Pardé-Koeffizienten

Der PK wird als Indikator für das Mittelwasserregime verwendet, da dieser im deutschsprachigen Raum oft zu Analysen ebendieser Regimes herangezogen wird (Fohrer et al., 2016) und Analysen mit dem PK einen Vergleich zu der Regimeklassifikation von Aschwanden und Weingartner (1985) erlauben.

Um eine Klassifikation zu erreichen, wird zu Beginn ein Vorgehen wie in der Studie von Lebieczinski und Fürst (2018) gewählt. In dieser Studie zu Österreich wurden basierend auf maximalen und minimalen PKs (vgl. Formel 1) sowie dem Monat des maximalen PKs mit einer nicht-hierarchischen Clusteranalyse mittels k-Means-Algorithmus die Abflussregimes in Gruppen eingeteilt. Aufgrund der Verwendung einer Clusteranalyse mit nicht-hierarchischem Aufbau mussten die Studienautor*innen die Anzahl Gruppen vor dem Durchführen der Analyse vorgeben, welche auf fünf festgelegt wurde. In der Studie kann die Ähnlichkeit der übereinander geplotteten Regimekurven pro Gruppe erkannt werden.

Des Weiteren werden ebenfalls die monatlichen PK in die Clusteranalyse eingespielen.

5.3. Klassifizierung mittels Random Forest-Algorithmus

Der Random Forest-Algorithmus dient der Klassifizierung der erstellten Klassen aus der Clusteranalyse mithilfe von unterschiedlichen physikalischen und klimatologischen Parametern (vgl. Kap. 4.2). Im ersten folgenden Unterkapitel wird zuerst die Funktionsweise des RF-Algorithmus erklärt. Anschliessend wird auf die Vor- und Nachteile des Verfahrens eingegangen, die aufzeigen, weshalb RF der Algorithmus der Wahl ist.

5.3.1. Funktionsweise Random Forest-Algorithmus

Die Funktionsweise des RF-Algorithmus wird anhand der Beschreibung von Breiman und Cutler (2020) vorgenommen, insofern dies nicht anders ausgewiesen wird. Spezifische Hinweise auf das randomForest-R-Paket stammen aus der Dokumentation von Liaw und Wiener (2022).

Dem RF-Algorithmus liegt das Prinzip eines Entscheidungsbaums zugrunde. Bei einzelnen Entscheidungsbäumen werden streng definierte Kriterien angewandt, um über die verschiedenen Knoten zu einer Klassifizierung / Zuteilung der Gruppen zu gelangen. Ein Random Forest – wie der Name andeutet – bildet sich aus etlichen ähnlichen Entscheidungsbäumen, die allerdings basierend auf Zufälligkeit entstehen. Aus diesem Grund wird der RF-Algorithmus auch als *Ensemble-Methode* bezeichnet, da eine Endklassifizierung eines Elements nicht nur auf einem Entscheidungsbaum basiert, sondern auf mehreren (Rhys, 2020). Wie diese verschiedenen Entscheidungsbäume in einem RF-Algorithmus «wachsen» – also wie nach und nach aus Knoten mehr Äste entstehen – wird folgend erklärt. Die Abbildung 16 zeigt eine vereinfachte Übersicht der Funktionsweise des RF-Algorithmus.

Abbildung 16: Vereinfachte Darstellung des Random Forest-Algorithmus

Beim Random Forest-Verfahren wird die Methode des **Bagging** angewandt, welche von Leo Breiman und Adele Cutler geprägt wurde (vgl. Breiman, 1996, Breiman und Cutler, 2020). Bagging setzt sich aus den beiden englischen Wörtern *bootstrapping* und *aggregating* zusammen.

Beim **Bootstrapping** wird ein Trainingsdatensatz in derselben Grösse des originalen Datensatzes erstellt. Dies geschieht mit *Ziehen und Zurücklegen* der Elemente. Bei dieser Methode hat jedes Element dieselbe Wahrscheinlichkeit, zufällig aus

dem originalen Datensatz ausgewählt zu werden. Aufgrund dieser Methode wird statistisch gesehen durchschnittlich $\frac{1}{3}$ der Elemente aus dem originalen Datensatz nicht in den Trainingsdatensatz aufgenommen. Weshalb die Aufspaltung des Trainingsdatensatzes vorgenommen wird und inwiefern dies somit eine Stärke des RF-Algorithmus bildet, wird im nächsten Abschnitt erläutert. Die Elemente, die nicht im Trainingsdatensatz vorhanden sind, bilden das spezifische *Out-of-Bag-Set* zum dazugehörigen Trainingsdatensatz. Es werden also so viele Trainingsdatensätze gebildet, wie Anzahl Bäume pro Wald/Modell gewünscht sind. Der Hyperparameter der Anzahl Bäume kann für jedes Random Forest-Modell selbst bestimmt werden und liegt beim R-Paket *randomForests* von Liaw und Wiener (2022, nach Breiman und Cutler, 2020) per Default bei 500 Bäumen.

Um die Bäume zu erstellen, werden nur die Trainingsdatensätze verwendet – oder anders ausgedrückt: Nur ein Trainingsdatensatz wird verwendet, um einen Klassifikationsbaum zu erstellen. Jeder Baum wächst unabhängig von den anderen Bäumen. Die Elemente aus dem Out-of-Bag-Set werden nach der Erstellung eines Baums verwendet, um eine Klassifizierung dieser Out-of-Bag-Elemente basierend auf dem erstellten Baum durchzuführen. Das Out-of-Bag-Set wird also verwendet, um eine Validierung eines Klassifikationsbaums vorzunehmen und später die Parameterwichtigkeit abzuschätzen. Für jeden Baum wird der Klassifizierungsfehler des Out-of-Bag-Sets mit dem sogenannten *Out-of-Bag-Fehler* (OOB-Fehler) berechnet. Der OOB-Fehler stellt den Prozentsatz der falsch klassifizierten Elemente dar.

Beispiel EZGs: Angenommen, ein EZG-Datensatz besitzt einen originalen Datensatz mit sechs EZGs [A, B, C, ..., F]. Daraus wird durch Ziehen und Zurücklegen ein Trainingsdatensatz mit der Grösse sechs gebildet, welcher beispielsweise aus den EZGs [A, A, D, D, E, F] bestehen könnte. Im Out-of-Bag-Set befinden sich somit die EZGs [B, C]. Anschliessend wird basierend auf den EZGs [A, A, D, D, E, F] ein Klassifikationsbaum erstellt. Im Anschluss werden die beiden EZGs [B, C] basierend auf dem soeben erstellten Baum klassifiziert.

Aufgrund dieses Vorgehens ist es vor der Erstellung eines RF-Modells nicht nötig, den originalen Datensatz in einen Trainings- und Testdatensatz aufzuteilen, damit mit dem Testdatensatz das erstellte Modell (erneut) validiert werden kann. Der RF-Algorithmus berechnet mit der soeben erklärten Methode während der Erstellung des Waldes bereits selbst den Klassifizierungsfehler – also den OOB-Fehler – für den anwachsenden Wald.

Dieser OOB-Fehler hat sich in vielen Studien als «unbiased» erwiesen. Durch die laufende Berechnung des OOB-Fehlers pro EZG stabilisiert (reduziert) sich dieser mit steigender Anzahl Bäumen. Aus diesem Grund sollte zu Beginn einer Modellerstellung eine höhere Anzahl Bäume gewählt werden, die im Anschluss iterativ reduziert werden kann, wenn erkannt wird, welche Anzahl Bäume für stabile OOB-Fehlerwerte nötig sind. Bei der Wahl zu weniger Bäumen resultiert ein unstabiler und somit meist zu hoher OOB-Fehlerwert, was zu falschen Interpretationen des Modells führen kann. Beispielsweise kann mit dem Default-Wert von 500 gestartet werden. Wird erkannt, dass der OOB-Fehler für die einzelnen Klassen noch nicht stabil ist, sollte die Anzahl Bäume (stark) erhöht werden, bis sichtbar ist, ab welcher

Anzahl Bäume die Stabilität eintritt. Anschliessend kann die Anzahl Bäume iterativ reduziert werden.

Ein Baum kann wachsen, indem bei einem Knoten eine festgelegte Anzahl Parameter m betrachtet wird. Die Anzahl m kann selbst festgelegt und geändert werden, ändert sich innerhalb eines Waldes/Modells aber nicht. Diese Anzahl m nennt sich im randomForest-R-Paket *mtry*. Die m Parameter werden zufällig aus dem originalen Parameterdatensatz mit der Anzahl M ausgewählt, wobei $m < M$. Anschliessend werden bei einem Knoten die zufällig ausgewählten m Parameter betrachtet. Der Parameter p aus m , der mit seiner Parameterausprägung die EZGs am besten in zwei Gruppen aufteilen kann, wird somit beim entsprechenden Knoten als Split-Parameter ausgewählt; die Erklärung zum «besten» Split-Parameter folgt noch in diesem Abschnitt. Eine Parameterausprägung von p bildet somit beispielsweise einen Schwellenwert, für welchen die EZGs entweder dem linken oder rechten Ast des Baums entlang wandern. Es ist möglich, dass derselbe Parameter p bei weiteren Knoten im Baum zur Aufspaltung in zwei Gruppen dienen kann, insofern er unter den zufällig ausgewählten m Parameter erneut den «besten» Split bilden kann. Der beste Split wird mit einem sogenannten Ungleichverteilungskoeffizienten ermittelt. Der Parameter aus m , welcher vom bestehenden Knoten aus die grösste Zunahme im Ungleichverteilungskoeffizienten auf zwei weitere Knoten erzielt – also durch den Split die Daten so homogen wie möglich aufteilen kann – wird als Split-Parameter beim bestehenden Knoten ausgewählt (Rhys, 2020). Im randomForest-R-Paket wird der beste Split – also der Ungleichverteilungskoeffizient – mittels einer Funktion berechnet, die dem Gini-Index ähnelt. Für die mathematische Erklärung des Gini-Index wird auf das Kapitel 7.1.1. aus der Arbeit von Rhys (2020) verwiesen, während Welling (2015) die mathematische Erklärung für die Berechnung des Ungleichverteilungskoeffizienten nach dem randomForest-R-Paket liefert.

Beispiel EZGs: Wenn 10 Parameter in ein RF-Modell miteinbezogen werden, kann der sogenannte *mtry*-Hyperparameter maximal 9 betragen. Wird *mtry* beispielsweise auf 2 festgelegt, könnten vom RF-Algorithmus zufällig beiden Parameter der EZG-Grösse und die mittlere EZG-Höhe ausgewählt werden. Anschliessend wird untersucht, welcher Wert der beiden Parameter – also welche Parameterausprägung; z. B. die mittlere EZG-Höhe von 1'000 m ü. M. – die EZG am entsprechenden Knoten in die zwei besten Gruppen (also grösste Zunahme im Ungleichverteilungskoeffizient) aufsplitten kann. Das Kriterium für den Split ist, dass die Gruppen innerhalb so homogen und voneinander so heterogen wie möglich sein sollten.

Das bedeutet, dass jeder Baum ein Regimetyp für die unterschiedlichen EZGs ausgibt. Nun folgt das **Aggregating**: Die Klassifizierung wird nun vorgenommen, indem die Resultate der Bäume pro Element/EZG aggregiert werden. Das heisst, dass eine Mehrheitsentscheidung («Voting») getroffen wird; der Regimetyp, der aus der Mehrheit der Bäume pro EZG resultiert, ist das Endergebnis für das entsprechende EZG.

Beispiel Fruchtkorb: Ein Fruchtkorb wird mit Bananen, Äpfeln und Birnen gefüllt. Insgesamt sind zehn Früchte im Fruchtkorb. Die drei

Fruchtarten bilden die vordefinierten Klassen. Anschliessend wird ein RF-Modell mit 100 Bäumen gebildet. Alle zehn Fruchtstücke werden durch jeden einzelnen Baum geführt. Durch Fragen nach der Farbe (gelb, grün, rot etc.) oder der Form (rundlich, länglich) kann es vorkommen, dass eine sehr runde, grüne Birne als grüner Apfel klassifiziert wird. Jeder Baum gibt letztlich ein Votum ab, ob das entsprechende Fruchtstück als Banane, Birne oder Apfel klassifiziert wurde. Anschliessend werden alle 100 Bäume pro Fruchtstück betrachtet; die Fruchtklasse, die am häufigsten aus den Bäumen resultierte, bildet die Klasse des Fruchtstücks.

Folgender Abschnitt wird nun basierend auf Liaw und Wiener (Liaw & Wiener, 2002, 2022) erklärt: Anschliessend an die Klassifizierung kann eine Analyse der **Parameterwichtigkeit** vorgenommen werden. Das bedeutet, dass innerhalb des Modells die relative Wichtigkeit der Parameter ermittelt werden kann. Es werden also keine absoluten Werte berechnet, sondern die quantitativen Angaben der Wichtigkeit beziehen sich immer auf das gesamte, spezifisch zusammengestellte Parameterset des Modells und sind somit relativ. Der RF-Algorithmus des R-Pakets schätzt diese Parameterwichtigkeit anhand zwei unterschiedlicher Berechnungsarten; einerseits über die «mittlere Abnahme der Genauigkeit» (mean decrease accuracy, MDA) sowie über die «mittlere Abnahme des Gini-Index / der Knoten-Unreinheit» (mean decrease Gini, MDG). Bei der ersten Berechnungsart wird kalkuliert, wie viel der Out-of-Bag-Fehler zunimmt, wenn eine Permutation in den entsprechenden Parameterwerten der Out-of-Bag-Daten vorgenommen wird. Je grösser die Zunahme des Out-of-Bag-Fehlers ist, desto wichtiger ist der Parameter (Liaw & Wiener, 2002). Bei der zweiten Berechnungsart wird die Abnahme der Knoten-Unreinheit – also die Änderung des Gini-Index – durch den entsprechenden Parameter über alle Bäume gemittelt. Je grösser die Abnahme in der Unreinheit, desto wichtiger ist der Parameter (Liaw & Wiener, 2022).

5.3.2. Vor- und Nachteile von Random Forests

Für die vorliegende Untersuchung bietet der RF-Algorithmus folgende Vorteile:

- Ein Vorteil des RF-Algorithmus besteht darin, dass jeder Baum in einem RF mit einem anderen Subset aus dem Trainingsdatensatz trainiert wird (*Bagging*). Da ein einzelner Baum sehr sensitiv auf seine Inputdaten – das heisst, sein Trainingsdatensatz-Subset – reagiert, können bei jedem Baum sehr unterschiedliche Resultate erzielt werden. Diese Eigenschaft bewirkt, dass die Bäume untereinander nicht korreliert sind (Breiman, 2001).
- Die Vorhersage basierend auf einem Ensemble durch den RF ist besser als jene basierend auf einem einzelnen Baum (Data Base Camp, 2022). Einzelne Bäume haben die Tendenz zu einer Überanpassung und lassen sich schlecht auf neue Daten übertragen, während Methoden mit mehreren Bäumen robuster sind (Rhys, 2020).
- RFs ermöglichen die Analyse mehrerer Parameter und können mit nicht-linearen Beziehungen umgehen (Addor et al., 2018).

- Der RF-Algorithmus ist nicht durch das menschliche Vorstellungsvermögen von Zusammenhängen der Natur beschränkt (vgl. auch Wagener et al. (2007)).
- RFs treffen keine Annahme über die Verteilung der Parameterwerte (Rhys, 2020).
- Die (relative) Wichtigkeit der Parameter kann abgeschätzt werden. Für viele Analysen ist es wichtig, eine Vorhersage für Klassen basierend auf einem Parameterset zu erhalten. Vorliegend soll allerdings nicht nur ein genaues Modell respektive sinnvolle Klassen erstellt werden, sondern der Fokus besteht darin, die Wichtigkeit unterschiedlicher Parameter zu schätzen, um ein besseres Verständnis für die zugrundeliegenden Prozesse zu erhalten (Louppe, 2014).
- Der RF-Algorithmus kann mit kontinuierlichen numerischen Werten auf unterschiedlichen Skalen umgehen und benötigt keine Normierung der Werte. Nebst dem Umgang mit numerischen Parametern kann er auch kategoriale Deskriptoren miteinbeziehen (Rhys, 2020).
- Der Algorithmus ist sehr effizient, da die Bäume parallel wachsen (vgl. Breiman und Cutler, 2020). Modelle dieser Arbeit – oft mit circa 5000 Bäumen und bis zu 30 Parametern – werden in unter zwei Sekunden erstellt.

Diese Vorteile sprechen für die Anwendung des RF-Algorithmus zur Erreichung der vorliegenden Zielsetzung. Allerdings besteht für den Algorithmus der Nachteil, dass bei ungleichmässiger Verteilung der Elemente pro Klasse eine schlechtere Modellperformance resultiert (Data Base Camp, 2022). Des Weiteren kann auch die Multikollinearität zwischen Parametern bei der Interpretation des Modells zu Schwierigkeiten führen, aber nicht bei der Modellbildung selbst. Wird die Parameterwichtigkeit interpretiert, kann der Parameter mit dem höchsten Wert nicht als der wichtigste Parameter angenommen werden, wenn dieser mit anderen korreliert (Vega, 2019). Allerdings kann dagegen vorgegangen werden, indem vor der Modellbildung die Korrelationen der einzelnen Parameter untersucht werden. Von stark korrelierenden Parameterpaaren sollte ein Parameter ausgeschlossen werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass korrelierende Parameter zumindest nicht gleichzeitig in ein Modell miteinbezogen werden.

6. Ergebnisse

Als Erstes wird die erstellte Klassifikation basierend auf den PK präsentiert. Anschliessend folgt ein Vergleich mit der Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985), bevor in Kapitel 6.1.3 auf eine Analyse zur Bestimmung der optimalen Anzahl Cluster für die neue Klassifikation eingegangen wird. Danach folgt in Kapitel 6.2 ein Überblick zur Klassifizierung anhand des RF-Algorithmus: Es werden wichtige Einflussparameter beleuchtet und ebenfalls Vergleiche zwischen der Klassifikation basierend auf den PKs aus Kapitel 5.2.2 sowie jener von Aschwanden und Weingartner gezogen.

Um die beiden Klassifikationen nach den PK zu differenzieren, wird für die Klassen aus Kapitel 5.2.2 der Begriff «Cluster» verwendet, während die Klassen nach der Klassifikation von Aschwanden und Weingartner (1985) als «Regimetypen» bezeichnet werden.

6.1. Klassifikation mit Pardé-Koeffizienten

Die folgenden Darstellungen der HCAW-Klassifikation sowie der Klassifikation von Aschwanden und Weingartner (1985) unterscheiden sich in ihrem EZG-Datensatz: Wie in Kapitel 2.4 dargelegt wird, weisen die Kriterien des Entscheidungsbaums (vgl. Abb. 4) zur Klassifizierung der Abflussregimetypen teilweise Lücken und Überlappungen auf. Aus diesem Grund konnten nicht alle EZGs eindeutig mit einem Regimetyp klassiert werden. Folglich reduziert sich die Anzahl EZGs auf 153 für die Darstellungen der AW-Klassifikation. Die ausgelassenen EZGs sind im Anhang A vermerkt. Die HCAW-Klassifikation wird dennoch mit allen 165 EZGs durchgeführt (vgl. Kap. 4.3 zur Auswahl der EZGs), da angenommen wird, dass eine grössere Stichprobe zu besseren Ergebnissen führen kann.

Um einen angemessenen Vergleich zwischen der HCAW- und AW-Klassifikation zu ermöglichen, werden die Ergebnisse der HCAW-Klassifikation mit sechzehn Clustern präsentiert, weil die Klassifikation von Aschwanden und Weingartner ebenfalls aus sechzehn Regimetypen besteht. Erst bei gleicher Anzahl Klassen ist ein adäquater Vergleich der Klassen-Güte möglich. Denn mit einer grösseren Anzahl Klassen würde sich die jeweilige Klassen-Güte zunehmend verkleinern, da die Klassen homogener werden und bei einer kleineren Anzahl Klassen wäre die jeweilige Klassen-Güte automatisch höher. Nach dem Beschrieb der sechzehn Cluster in Kapitel 6.1.1 folgt in Kapitel 6.1.2 ein Vergleich der HCAW- und AW-Klassifikation. Anschliessend folgt eine Analyse der unterschiedlichen Anzahl Klassen aus der Clusteranalyse, bevor einige spezifische Parameter pro Cluster im letzten Unterkapitel beleuchtet werden.

Es wurde einerseits eine Clusteranalyse mit den maximalen und minimalen PKs durchgeführt, wie von Lebiezinski und Fürst (2018) beschrieben. Des Weiteren wurden ebenfalls die medianen monatlichen PKs der 20-jährigen Periode in die Clusteranalyse eingespielen. Bei der Clusteranalyse mit nur den maximalen und minimalen PK wurden teilweise Regimes geclustert, die zwar eine ähnliche Regimekurve in ihrer Form besitzen, die in der Zeit allerdings verschoben waren – und so beispielsweise die Maxima nicht zeitgleich auftraten. Vorliegend soll aber das

Ziel verfolgt werden, Regimekurven zu identifizieren, die ebenfalls ein zeitgleiches Muster besitzen. Aus diesem Grund werden die Resultate aus dieser Clusteranalyse nicht präsentiert und es wird nur auf die Clusteranalyse mittels den monatlichen PK eingegangen.

6.1.1. Beschreibung der 16 Cluster: räumliche Verteilung und Form der Regimekurven (Forschungsfrage 1)

Die Abbildung 17 zeigt die Abflussregimes der jeweiligen Cluster, während Abbildung 19 die räumliche Verteilung der Cluster darstellt. Folgend werden die Cluster aus der HCAW-Klassifikation beziehungsweise auf diese Abbildungen beschrieben.

Die Cluster 1 bis 4 zeigen ein typisch glaziales Verhalten mit einem Abflussmaximum im Sommer auf (vgl. Fohrer et al., 2016, resp. Kap. 2.1). Die Cluster 5 und 6 besitzen ebenfalls je ein Abflussmaximum im Juni, allerdings einen fast gleich hohen PK im Mai, was auf einen ebenfalls sehr grossen nivalen Einfluss hindeuten lässt. Werden bei Cluster 5 die einzelnen Regimekurven betrachtet, fallen grosse Unterschiede im Bereich von Mai und Juni auf: Es erstaunt also nicht, dass wenn das Dendrogramm aus der Clusteranalyse bei siebzehn anstatt sechzehn Klassen horizontal geschnitten würde, das Cluster 5 in zwei Klassen aufgeteilt wird. Dazu wird mehr in Kapitel 6.1.3 erläutert. Das Cluster 5 tritt nur im Alpenhauptkamm, am Alpensüdhang sowie im östlichen inneralpinen Gebiet in Graubünden in Erscheinung, während das Vorkommen von Cluster 6 auf den nördlichen Alpenkamm beschränkt ist. Das Cluster 4 tritt nur konzentriert am nördlichen Alpenkamm auf, während Cluster 1–3 nur im zentralen und östlichen Alpenhauptkamm zu finden sind, Cluster 3 aber ein weiteres Auftreten im inneralpinen Gebiet von Graubünden zu verzeichnen hat.

Die PKs der Cluster 7 und 8 nehmen im Frühjahr Werte über 1.5 an und lassen sich somit bei den nivalen Regimes einordnen. Das Cluster 9 lässt sich einer Mischform von nivalen und pluvialen Regimes zuordnen, da dessen Regimekurve bereits ausgeglichener erscheint und dessen Abflussmaximum im April nur noch knapp über einem PK-Wert von 1 liegt. Räumlich gesehen liegen die drei Cluster 7–9 alle am Alpennordhang sowie teilweise auch im höher gelegenen Bereich des nördlichen Alpenkamms. Allerdings tritt das Cluster 7 ebenfalls zweimal am zentralen Alpensüdhang auf. Die Cluster 7 und 8 grenzen an die Cluster 3, 4 und 5 an. Cluster 9 bildet die Übergangs-EZGs zwischen den Cluster 7 und 8 sowie den grösseren Cluster-Nummern.

Cluster 10 und 12 stellen betreffend der Amplitude die beiden ausgeglicheneren Regimes dar. Allerdings besitzt das Cluster 12 eine grössere Variabilität im Jahresverlauf, ähnlich wie das Cluster 11, welches allerdings eine grössere maximale Amplitude besitzt. Die drei Cluster lassen sich räumlich im mittleren und östlichen Mittelland ansiedeln. Des Weiteren lässt sich das südlichst gelegene EZG im Tessin ebenfalls dem Cluster 11 zuordnen. Diese Regimekurve ist in der Darstellung des Clusters 11 gut zu erkennen, da es ein markantes Sekundärmaximum im November aufweist, welches sich vom ruhigen/glatten Mittelwert in diesem Bereich unterscheidet.

Die Cluster 13–15 weisen alle ein Abflussminimum im August/September auf. Des Weiteren besteht ein teilweise etwas unterschiedlich ausgebildetes Maximum in den Monaten Februar/März. Beim Cluster 13 lässt sich zusätzlich ein lokales Minimum im Februar vor dem Maximum im März erkennen. Die EZGs dieses Clusters befinden sich alle im Juragebirge. Während einzelne Regimekurven im Cluster 15 verstärkt um den Mittelwert streuen, der Mittelwert aber geglättet erscheint, streuen die Regimekurven bei Cluster 14 weniger, allerdings ist nebst dem März-Maximum ein weiteres lokales Maximum im Mai auszumachen. Die EZGs des Clusters 14 befinden sich im östlichsten Teil des Juragebirges sowie vereinzelt im Mittelland. EZGs des Clusters 15 konzentrieren sich vor allem nördlich des Genfersees im westlichen Mittelland, einzelne siedeln sich allerdings auch um das Juragebirge an.

Von Auge lässt sich in Abbildung 19 eine fast gänzliche räumliche Trennung der Cluster 9–12 und 13–15 erkennen. Dies kann unter anderem auf die natürliche Grenze des Neuenburger- und Bielersees direkt zwischen dem Juragebirge und dem Mittelland zurückgeführt werden. Die räumliche Verteilung der Cluster wird in Kapitel 7.3.1.1 weiter diskutiert.

Das Cluster 16 unterscheidet sich durch die zwei markant ausgeprägten Abflussmaxima im Mai und November sehr von den anderen Regimes. Alle drei EZGs dieser Klassen befinden sich im südlichsten Teil des Tessins.

Clusteranalyse, 16 Cluster, 165 EZGs (Teil 1/2)

Anzahl EZGs: 3
 Summe SSE: 0.29

SSE Januar: 0.002
 SSE Februar: 0.002
 SSE März: 0.002
 SSE April: 0.004
 SSE Mai: 0.04
 SSE Juni: 0.011
 SSE Juli: 0.005
 SSE August: 0.112
 SSE September: 0.092
 SSE Oktober: 0.002
 SSE November: 0.013
 SSE Dezember: 0.004

Anzahl EZGs: 5
 Summe SSE: 0.8

SSE Januar: 0.019
 SSE Februar: 0.018
 SSE März: 0.025
 SSE April: 0.046
 SSE Mai: 0.115
 SSE Juni: 0.135
 SSE Juli: 0.12
 SSE August: 0.253
 SSE September: 0.004
 SSE Oktober: 0.023
 SSE November: 0.018
 SSE Dezember: 0.019

Anzahl EZGs: 6
 Summe SSE: 1.07

SSE Januar: 0.039
 SSE Februar: 0.037
 SSE März: 0.035
 SSE April: 0.074
 SSE Mai: 0.255
 SSE Juni: 0.22
 SSE Juli: 0.107
 SSE August: 0.092
 SSE September: 0.04
 SSE Oktober: 0.046
 SSE November: 0.069
 SSE Dezember: 0.059

Anzahl EZGs: 5
 Summe SSE: 0.79

SSE Januar: 0.024
 SSE Februar: 0.024
 SSE März: 0.034
 SSE April: 0.077
 SSE Mai: 0.103
 SSE Juni: 0.023
 SSE Juli: 0.2
 SSE August: 0.197
 SSE September: 0.038
 SSE Oktober: 0.011
 SSE November: 0.029
 SSE Dezember: 0.025

Anzahl EZGs: 9
 Summe SSE: 2.88

SSE Januar: 0.071
 SSE Februar: 0.069
 SSE März: 0.078
 SSE April: 0.152
 SSE Mai: 0.578
 SSE Juni: 1.287
 SSE Juli: 0.077
 SSE August: 0.101
 SSE September: 0.107
 SSE Oktober: 0.116
 SSE November: 0.123
 SSE Dezember: 0.124

Anzahl EZGs: 7
 Summe SSE: 0.83

SSE Januar: 0.008
 SSE Februar: 0.002
 SSE März: 0.024
 SSE April: 0.098
 SSE Mai: 0.25
 SSE Juni: 0.038
 SSE Juli: 0.128
 SSE August: 0.166
 SSE September: 0.071
 SSE Oktober: 0.027
 SSE November: 0.012
 SSE Dezember: 0.006

Anzahl EZGs: 4
 Summe SSE: 1

SSE Januar: 0.058
 SSE Februar: 0.047
 SSE März: 0.101
 SSE April: 0.11
 SSE Mai: 0.121
 SSE Juni: 0.011
 SSE Juli: 0.102
 SSE August: 0.013
 SSE September: 0.02
 SSE Oktober: 0.156
 SSE November: 0.201
 SSE Dezember: 0.056

Anzahl EZGs: 8
 Summe SSE: 2.27

SSE Januar: 0.057
 SSE Februar: 0.063
 SSE März: 0.232
 SSE April: 0.503
 SSE Mai: 0.379
 SSE Juni: 0.25
 SSE Juli: 0.219
 SSE August: 0.165
 SSE September: 0.169
 SSE Oktober: 0.134
 SSE November: 0.046
 SSE Dezember: 0.05

Clusteranalyse, 16 Cluster, 165 EZGs (Teil 2/2)

Abbildung 17: Klassifikationsresultate der hierarchischen Clusteranalyse mit der Ward-Methode: 16 Cluster, 165 Einzugsgebiete. Für jeden Monat ist die Fehlerquadratsumme (SSE) berechnet. Die monatlichen SSE-Werte wurden zur Übersicht pro Cluster aufsummiert. Die dicke schwarze Linie zeigt den arithmetischen Mittelwert des jeweiligen Clusters an. Für jede einzelne sowie die mittlere Regimekurve wurde die Amplitude berechnet. Die minimale und maximale Amplitude eines Einzugsgebiets sowie die mittlere Amplitude sind pro Cluster angegeben.

Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner, 16 Klassen, 153 EZGs (Teil 1/2)

Anzahl EZGs: 2
 Summe SSE: 0.11

SSE Januar: 0.002
 SSE Februar: 0.002
 SSE März: 0.002
 SSE April: 0.004
 SSE Mai: 0.001
 SSE Juni: 0.002
 SSE Juli: 0.002
 SSE August: 0.025
 SSE September: 0.066
 SSE Oktober: 0
 SSE November: 0.002
 SSE Dezember: 0.002

Anzahl EZGs: 3
 Summe SSE: 0.3

SSE Januar: 0.003
 SSE Februar: 0.003
 SSE März: 0.006
 SSE April: 0.026
 SSE Mai: 0.035
 SSE Juni: 0.003
 SSE Juli: 0.17
 SSE August: 0.045
 SSE September: 0.002
 SSE Oktober: 0.003
 SSE November: 0
 SSE Dezember: 0.001

Anzahl EZGs: 5
 Summe SSE: 0.66

SSE Januar: 0.027
 SSE Februar: 0.025
 SSE März: 0.038
 SSE April: 0.063
 SSE Mai: 0.081
 SSE Juni: 0.193
 SSE Juli: 0.062
 SSE August: 0.081
 SSE September: 0.035
 SSE Oktober: 0.012
 SSE November: 0.016
 SSE Dezember: 0.024

Anzahl EZGs: 2
 Summe SSE: 0.1

SSE Januar: 0
 SSE Februar: 0
 SSE März: 0.002
 SSE April: 0.006
 SSE Mai: 0.056
 SSE Juni: 0.002
 SSE Juli: 0.013
 SSE August: 0.015
 SSE September: 0.003
 SSE Oktober: 0.007
 SSE November: 0
 SSE Dezember: 0

Anzahl EZGs: 7
 Summe SSE: 1.89

SSE Januar: 0.008
 SSE Februar: 0.004
 SSE März: 0.098
 SSE April: 0.226
 SSE Mai: 0.301
 SSE Juni: 0.559
 SSE Juli: 0.357
 SSE August: 0.187
 SSE September: 0.048
 SSE Oktober: 0.057
 SSE November: 0.033
 SSE Dezember: 0.008

Anzahl EZGs: 14
 Summe SSE: 9.49

SSE Januar: 0.159
 SSE Februar: 0.173
 SSE März: 0.779
 SSE April: 1.763
 SSE Mai: 1.38
 SSE Juni: 2.963
 SSE Juli: 1.157
 SSE August: 0.464
 SSE September: 0.321
 SSE Oktober: 0.129
 SSE November: 0.09
 SSE Dezember: 0.107

Anzahl EZGs: 2
 Summe SSE: 0.51

SSE Januar: 0.001
 SSE Februar: 0.004
 SSE März: 0.075
 SSE April: 0.158
 SSE Mai: 0.007
 SSE Juni: 0.15
 SSE Juli: 0.09
 SSE August: 0.008
 SSE September: 0.008
 SSE Oktober: 0.001
 SSE November: 0.006
 SSE Dezember: 0.003

Anzahl EZGs: 13
 Summe SSE: 2.04

SSE Januar: 0.095
 SSE Februar: 0.076
 SSE März: 0.236
 SSE April: 0.362
 SSE Mai: 0.125
 SSE Juni: 0.209
 SSE Juli: 0.243
 SSE August: 0.198
 SSE September: 0.225
 SSE Oktober: 0.048
 SSE November: 0.098
 SSE Dezember: 0.126

Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner, 16 Klassen, 153 EZGs (Teil 2/2)

Abbildung 18: Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985): 16 Regimetypten, 153 Einzugsgebiete. Für jeden Monat ist die Fehlerquadratsumme (SSE) berechnet. Die monatlichen SSE-Werte wurden zur Übersicht pro Regimetypt aufsummiert. Die dicke schwarze Linie zeigt den arithmetischen Mittelwert des jeweiligen Regimetypts an. Für jede einzelne sowie die mittlere Regimekurve wurde die Amplitude berechnet. Die minimale und maximale Amplitude eines Einzugsgebiets sowie die mittlere Amplitude sind pro Regimetypt angegeben.

Clusteranalyse, 16 Cluster, 165 EZGs

Abbildung 19: Räumliche Verteilung der Cluster basierend auf dem Pardé-Koeffizienten. Aufgrund teilweise sich überlagernder EZGs werden die EZG-Flächen sowie die Abflussstationen in der entsprechenden Farbe der Cluster eingefärbt.

Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner, 16 Klassen, 153 EZGs

Abbildung 20: Räumliche Verteilung der Regimetypen basierend auf dem Pardé-Koeffizienten. Aufgrund teilweise sich überlagernder EZGs werden die EZG-Flächen sowie die Abflussstationen in der entsprechenden Farbe der Cluster eingefärbt.

6.1.2. Vergleich der Klassifikationen

In diesem Kapitel folgt ein Vergleich der AW- und HCAW-Klassifikation betreffend ihren Regimekurven (Abb. 17 und 18), der räumlichen Verteilung der Klassen innerhalb der Schweiz (Abb. 19 und 20) sowie betreffend der Verteilung der mittleren EZG-Höhe und Vergletscherungsgrade (Abb. 21 und 22). Der Fokus wird vorerst auf diese beiden Parameter gelegt, da die AW-Klassifikation basierend auf diesen Parametern erstellt wurde. Weitere Abbildungen zu Verteilungen auserwählter Parameter für die Cluster befinden sich in Anhang B. Genaue Beschreibungen zu den Regimetypen befinden sich in der Publikation von Aschwanden und Weingartner (1985), weshalb in diesem Unterkapitel nur auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Klassifikationen aus den sechs erwähnten Abbildungen eingegangen wird.

Die Abbildungen 21 und 22 zeigen *Boxplots* pro Cluster/Regimetyp. Die dicke schwarze Linie innerhalb der Box zeigt den Median an (mittleres Quartil, Q_2). Der obere und untere Rand der Box markieren das 25 %- (unteres Quartil, Q_1) und 75 %-Quantil (oberes Quartil, Q_3) der entsprechenden Daten. Die gestrichelten Linien heissen *Whisker*. Die horizontale Linien, welche die Whisker abschliessen, zeigen beidseitig der Box denjenigen Datenpunkte an, welche noch maximal innerhalb des 1.5-fachen Interquartilsabstands liegen ($1.5 \cdot (Q_3 - Q_1)$). Die Punkte zeigen *Ausreisser* an, die sich ausserhalb der Spannweite der Whisker befinden. Oberhalb von jedem Boxplot wird zusätzlich mit n die Anzahl EZGs pro Cluster/Regimetyp angegeben. Befindet sich lediglich ein EZG innerhalb einer Klasse, wie bei der AW-Klassifikation für den Regimetyp 16 der Fall ist, ergibt sich keine Variation, da nur ein Wert vorhanden ist. Aus diesem Grund besteht der Boxplot lediglich aus dem dicken Strich des Medians und enthält keine Whisker. Auch die Klassen mit nur zwei EZGs besitzen keine Whisker. Die Ränder dieser Boxen zeigen die entsprechenden Parameterwerte der beiden enthaltenen EZGs an (Regimetyp 1, 4, 7, 14).

Vergleich der Regimekurven und räumlichen Verteilung der Klassen

Werden die SSE-Werte (vgl. Kap. 5.2) über alle Klassen pro Klassifikation aufsummiert, resultiert für die HCAW-Klassifikation ein Wert von 26.15 (bei 165 EZGs), während dieser bei der AW-Klassifikation bei 40.85 liegt (bei 153 EZGs). Obwohl eine solche Betrachtung des SSE-Werts nicht üblich ist, gibt es doch einen Überblick der Güte der Klassen. Der höchste aufsummierte SSE-Wert liegt bei der HCAW-Klassifikation bei 4.44 für das Cluster 15, während bei der AW-Klassifikation vier aufsummierte SSE-Werte deutlich über 4 liegen; dies bei den Regimetyp-Nummern 6 (nival alpin), 9 (pluvial supérieur), 10 (pluvial inférieur) und 12 (pluvial jurassien). Die höheren SSE-Werte aus den Abbildungen 17 und 18 zeigen auf, dass die Klassen der AW-Klassifikation insgesamt weniger homogen sind.

Bei den glazialen und nivo-glazialen Regimes lassen sich die Regimetypen (Nr. 1–7) und Cluster (Nr. 1–8) einander etwas weniger deutlich zuordnen als die restlichen Klassen, wie in den folgenden Abschnitten klar wird. Dies könnte einerseits daran liegen, dass in den Clustern Regimes aus den Südalpen vorhanden sind, während die AW-Klassifikation für die südalpinen Regimes klar andere Regimetypen ausweist. Andererseits wird bei der AW-Klassifikation insbesondere Wert auf die

signifikante Abfolge der höchsten PK-Werte im Bereich des Früh- und Hochsommers gelegt (vgl. Kap. 2.4.2). Diese Aspekte werden in Kapitel 7.3.1.1 erneut aufgegriffen diskutiert. Leicht zu erkennen ist, dass sich Cluster 1 und Regimotyp 1 sehr ähnlich sind. Hingegen befinden sich EZGs des Clusters 3 in den Regimotypen 5, 6 und 13 und das Cluster 4 in den Regimotypen 2, 3 und 5. Der Mittelwert des Regimotyps 6 ist am besten durch den Mittelwert des Clusters 6 abgebildet, allerdings ist die Streuung innerhalb des Regimotyps 6 mit einem aufsummierten Klassen-SSE-Wert von 9.49 sehr hoch. So beinhaltet der Regimotyp 6 auch EZGs aus den Clustern 2, 5 und 7, deren SSE-Werte erheblich geringer ausfallen. So lässt sich auch der Regimotyp 4 mit seinen zwei EZGs in Cluster 2 erkennen. Bei den glazialen und nivalen Regimotypen (1–6) stimmt zwar im Mittel das Auftreten des zeitlichen Maximums (noch) mit den Vorgaben aus der Publikation von Aschwanden und Weingartner (1985) überein (vgl. Kap. A 3.3 aus der entspr. Publikation). Allerdings befindet sich beim Regimotyp 5 (nivoglazial) der zweithöchste Wert nicht mehr wie nach Vorgabe im Juli, sondern ist bereits deutlich im Mai zu erkennen.

Der Regimotyp 7 lässt sich je einmal in den Clustern 6 und 8 finden und ist nur durch zwei EZGs in der AW-Klassifikation vertreten. Der Regimotyp 8 gleicht Cluster 9. Beide stehen exemplarisch für nivale EZGs. Die Cluster 10–12 werden bei der AW-Klassifikation ungefähr mit den Regimotypen 9 und 10 zusammengefasst. Beide Regimotypen zusammen weisen einen SSE-Wert von 12.15 auf, während der aufsummierte SSE-Wert der drei Cluster 10–12 bei lediglich 5.72 liegt. Diese Cluster und Regimotypen weisen die geringsten mittleren Amplituden auf (mittlerer maximaler PK minus mittlerer minimaler PK).

Die AW-Klassifikation unterscheidet für Regimotypen rund um das Juragebirge sowie die südwestlich gelegenen Gebiete davon (Region II, vgl. Abb. 4) zwei Regimotypen (Nr. 11 und 12), während die HCAW-Klassifikation bei ebenfalls sechzehn Clustern insgesamt drei Cluster unterscheidet. Bei Betrachtung der einzelnen Regimekurven fällt auf, dass der Regimotyp 12 wohl ungefähr die beiden Cluster 14 und 15 zusammenfasst, was sich auch im besonders hohen SSE-Wert von 9.51 dieses Regimotyps widerspiegelt. Der Regimotyp 11 und das Cluster 13 sind sich sehr ähnlich. Ab welcher Anzahl Klassen die Cluster 14 und 15 wieder zu einem verschmelzen, wird im Kapitel 6.1.3 thematisiert.

Bei der HCAW-Klassifikation resultiert nur das Cluster 16, welches sich spezifisch in den Südalpen ansiedeln lässt, während die AW-Klassifikation vier Regimotypen (Nr. 13–16) der Region III widmen (vgl. Abb. 4). Zwar befinden sich auch EZGs des Clusters 4 oft in den Südalpen, allerdings nicht ausschliesslich. Die drei EZGs aus Regimotyp 15 entsprechen genau denjenigen des Clusters 16. Der Regimotyp 16 besitzt nur ein einzelnes EZG aus dem Datensatz. Dieses EZG wurde bei der HCAW-Klassifikation dem Cluster 11 zugeordnet. Der Regimotyp 13 lässt sich im Mittelwert des Clusters 5 und der Regimotyp 14 im Mittelwert des Cluster 7 wiedererkennen.

Vergleich von mittlerer Einzugsgebietshöhe und Vergletscherung pro Klasse und Klassifikation

Da die Cluster-Nummern der HCAW in Abhängigkeit von der mittleren EZG-Höhe

sowie der ungefähren Regionen vergeben wurden, wie dies bereits bei Aschwanden und Weingartner (1985) gemacht wurde, zeigt sich in Abbildung 21a eine klare Abstufung der mittleren EZG-Höhe pro Cluster, wobei das Juragebirge mit der Cluster-Nummer 13 ebenfalls etwas erhöht ist, genauso wie das Cluster 16, das sich nur in den Südalpen verorten lässt.

Beim Vergleich der arealen Vergletscherungsfläche mit den Clustern in Abbildung 21b lässt sich nicht dieselbe Abstufung wie bei der mittleren EZG-Höhe erkennen. Für die 165 EZGs liegt der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient für die beiden erwähnten Parameter bei $R = 0.66$.

Die Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) verwendet allerdings nicht nur die mittlere EZG-Höhe als relevanten Deskriptor der Regimetypen, sondern auch die Vergletscherung, wie im Entscheidungsbaum in Abbildung 4 zu erkennen ist. Die Abbildung 22b zeigt sodann entsprechend eine Abstufung in den Regimetyp-Nummern, während die mittlere EZG-Höhe für die Regimeklassifikation nicht immer ganz abgestuft ist; die Regimetypen 4 und 6 fallen dabei auf. Wie bereits in Abbildung 21a, wird auch in Abbildung 22a das erhöhte Juragebirge beim Regimetyp 11 sichtbar. Analog ist eine weitere Abstufung der Regimetypen 13 bis 16 zu erkennen, die in der südalpinen Zone der Schweiz liegen.

Generell lassen sich in den Boxplots der Abbildung 22 teilweise keine Box oder Whisker erkennen. Dies liegt an der geringen Anzahl n EZGs pro Regimetyp, welche oberhalb von jedem Boxplot ausgewiesen ist.

Clusteranalyse, 16 Cluster, 165 EZGs

(a) Boxplot der mittleren Einzugsgebietshöhe [m ü. M.] pro Cluster.

(b) Boxplot des Vergleichsungsgrades [%] pro Cluster.

Abbildung 21: Boxplots der (a) mittleren Einzugsgebietshöhe und (b) der Vergleichscheidung für alle 16 Cluster (165 EZGs). Oberhalb von jedem Boxplot ist die Anzahl der enthaltenen Einzugsgebiete angegeben.

Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner, 16 Regimetypen, 153 EZGs

(a) Boxplot der mittleren Einzugsgebietshöhe [m ü. M.] pro Regimtyp.

(b) Boxplot des Vergleichsgrades [%] pro Regimtyp.

Abbildung 22: Boxplots der (a) mittleren Einzugsgebietshöhe und (b) der Vergleichscheidung für alle 16 Regimetypen (153 EZGs). Oberhalb von jedem Boxplot ist die Anzahl der enthaltenen Einzugsgebiete angegeben.

6.1.3. Unterschiede in den Abflussregimes bei unterschiedlicher Anzahl Klassen aus der Clusteranalyse

Abbildung 23 zeigt das Dendrogramm aus der HCAW. Eingezeichnet sind die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen sechzehn Cluster. Die Cluster-Nummern wurden in Abhängigkeit der Form der Abflussregimekurve sowie der mittleren EZG-Höhe vergeben (vgl. Abb 21a, welche in Kap. 6.1.2 genauer erläutert wird). Die unterschiedlichen Längen der Äste des Dendrogramms zeigen die Ähnlichkeiten respektive Unähnlichkeiten der Cluster an.

Es gibt verschiedene Methoden, die bei der Suche nach der «optimalen» Anzahl Klassen unterstützen. Dazu zählt die Ellbogenmethode (vgl. auch Jehn et al., 2020; Zaerpour et al., 2021). Diese sollte in ihrem Plot beim Auftragen von der totalen Quadratsumme gegen unterschiedliche Anzahl Cluster einen Knick – also einen «Ellbogen» – anzeigen. Allerdings lässt sich beim Anwenden der Ellbogenmethode keinen Knick mit den Daten der 165 EZGs erkennen (mit den durchschnittlichen monatlichen PK), sondern die Kurve bleibt rund. Folglich gibt die Ellbogenmethode keinen Hinweis auf eine «optimale» Anzahl Klassen. Aus diesem Grund wurden die Regimekurven für eine unterschiedliche Anzahl Klassen basierend auf der HCAW-Klassifikation analysiert.

Erhöhung der Anzahl Cluster

Abbildung 24 zeigt die Abflussganglinien der aufgesplitteten Cluster bei siebzehn und achtzehn Klassen auf. Bei einer Erhöhung auf siebzehn Cluster würde – wie auch in Abbildung 23 zu erkennen ist – das Cluster 11 weiter aufgesplittet werden. Dabei reduziert sich der SSE-Wert von 2.61 für das Regime in Abbildung 24c drastisch auf 0.2, während in der Abbildung 24e immerhin fast eine Halbierung des SSE-Werts auszumachen ist. Eine Klassifikation mit siebzehn Clustern wird allerdings nicht in die Klassifizierungsanalysen miteinbezogen (ab Kap. 6.2), da diese Subcluster als zu ähnlich angenommen werden. Bei der Analyse der räumlichen Verteilung der aufgesplitteten EZGs fällt auf, dass es sich dabei meist um EZGs handelt, die ineinander verschachtelt sind. Genauer: Es handelt sich dabei um einige Sub-EZGs der Töss, Eulach, Murg und Reppisch im Nordosten der Schweiz (vgl. die Punkte in Abb. 19). Nur zwei EZGs des Clusters liegen ausserhalb dieser Region. Entsprechend kann in den Parameter-Boxplots erkannt werden, dass die eine Subklasse im Schnitt etwas höher liegt und deshalb auch einen höheren mittleren Jahresniederschlag verzeichnet, durchschnittlich ein steileres Gefälle, mehr Wald und eine tiefere Bodengründigkeit aufweist sowie einen geringeren Anteil an Landwirtschaft und Siedlungsfläche besitzt.

In ähnlichem Ausmass verändern sich die SSE-Werte beim ausgesplitteten Cluster 5. Dabei kann die Auftrennung in zwei neue Subcluster insbesondere der grossen Streuung in den Monaten Mai und Juni gerecht werden. Durch die Auftrennung wird allerdings ein Subcluster mit lediglich zwei EZGs gebildet. Des Weiteren unterscheiden sich die neuen Subcluster in ihren Parameterausprägungen jeweils kaum. Aufgrunddessen wird eine Auftrennung dieses Clusters ebenfalls nicht in weitere Klassifizierungsanalysen miteinbezogen.

Bei weiteren Erhöhungen der Clusteranzahl wird zuerst das Cluster 15 (neun-

zehn Klassen) und anschliessend das Cluster 13 (zwanzig Klassen) aufgesplittet. Bei weiterem Anstieg der Anzahl Klassen folgt anschliessend das Cluster 12 (einundzwanzig Klassen) und dann das Cluster 14 (zweiundzwanzig Klassen).

Reduktion der Anzahl Cluster

Bei einer Reduktion der Anzahl Klassen, werden nach der Abbildung 23 zuerst die Cluster 2 und 3 verschmolzen (fünfzehn Klassen). Darauf folgt das Zusammenführen der Cluster 10 und 11 (vierzehn Klassen), der Cluster 7 und 5 (dreizehn Klassen), der Cluster 14 und 15 (zwölf Klassen) und danach der Cluster 1 und 4 (elf Klassen). Abbildung 25 zeigt die soeben erwähnten, fusionierten Regimekurven. Eine weitere Fusion der Cluster wird nicht abgebildet, da bei zehn Klassen zusätzlich die Cluster 9 und 16 zusammengeführt werden und ihre starke, augenscheinliche Unähnlichkeit zu einer zu starken Verallgemeinerung dieser Regimes führen würde (vgl. Abb. 17).

Beim Vergleich der Abbildungen 24 und 25 kann abgewogen werden, welche Erhöhung von SSE-Werten in Kauf genommen werden möchte oder welcher weiterer Detaillierungsgrad der Regimekurven als nötig erachtet wird. Eine Fusion der Cluster 2 und 3 scheint angemessen, da alle Regimekurven ihr Maximum im Juni aufweisen. Der grösste Unterschied der beiden Cluster liegt in der etwas grösseren Amplitude des Clusters 2 sowie einer wenig anderen Form des abfallenden Astes in den Monaten Juli bis Dezember. Der SSE-Wert des fusionierten Clusters 2+3 übersteigt allerdings nach wie vor nicht den maximalen SSE-Wert eines Clusters innerhalb der Klassifikation (Cluster 15 besitzt den maximalen SSE-Wert), während dies aber bei der nächstgehenden Fusion der Cluster 10 und 11 zu vierzehn Klassen knapp der Fall ist (vgl. Abb. 25). Auch bei der Reduktion zu dreizehn und zwölf Klassen nimmt dieser maximale SSE-Wert einer Klasse zu.

Für die Klassifizierungsanalysen aus Kapitel 6.2 werden nebst der Klassifikation mit sechzehn Klassen auch die Klassifikationen mit vierzehn und fünfzehn Clustern untersucht.

Clusteranalyse, 16 Cluster, 165 EZGs

Abbildung 23: Dendrogramm aus der hierarchischen Clusteranalyse mit Pardé-Koeffizienten. Es wurde vorliegend bei 16 Klassen geschnitten. Die Längen der Äste des Dendrogramms zeigen die Ähnlichkeit respektive Unähnlichkeit der Cluster.

Clusteranalyse, 165 EZGs

(a) Cluster-Nr. 11

(b) Cluster-Nr. 5

(c) Cluster-Nr. 11.1 bei 17 Klassen

(d) Cluster-Nr. 5.1 bei 18 Klassen

(e) Cluster-Nr. 11.2 bei 17 Klassen

(f) Cluster-Nr. 5.2 bei 18 Klassen

Abbildung 24: Regimekurven bei erhöhter Anzahl Cluster: Die Teilabbildungen (a) und (b) zeigen die Cluster 5 und 11 bei sechzehn Clustern. Die Teilabbildungen (c) und (e) zeigen die Aufteilung der Regimekurven der Cluster-Nummer 5 bei siebzehn Clustern an, während die Teilabbildungen (d) und (f) die Aufteilung der Regimekurven der Cluster-Nummer 11 bei achtzehn Clustern abbildet.

Clusteranalyse, 165 EZGs

Abbildung 25: Regimekurven bei reduzierter Anzahl Cluster: (a, b, c) Fusion der Cluster 2 und 3 zu fünfzehn Klassen. (d, e, f) Fusion der Cluster 10 und 11 zu vierzehn Klassen. (g, h, i) Fusion der Cluster 5 und 7 zu dreizehn Klassen. (j, k, l) Fusion der Cluster 14 und 15 zu zwölf Klassen. (m, n, o) Fusion der Cluster 1 und 4 zu elf Klassen.

6.2. Klassifizierung

Nachdem sich bereits die Anzahl klassierte EZGs für die AW-Klassifikation reduzierte, wird auch vor der Anwendung des RF-Algorithmus zur Klassifizierung die Anzahl EZGs verringert. Nicht alle EZGs liegen komplett innerhalb der Schweizer Landesgrenze und werden folglich nicht von allen Datensätzen komplett abgedeckt (insb. Bodeneignungskarte, Fliessgewässerdatensatz). Die ausgeschlossenen EZGs sind in Anhang A gelistet. Des Weiteren befindet sich im Anhang A ebenfalls eine Anmerkung zu EZGs, die nur einen sehr geringen Anteil ihrer Fläche nicht durch alle Datensätze abgedeckt haben, aber trotzdem in die Klassifizierung miteinbezogen werden.

Die Klassifizierung wurde einerseits mit den sechzehn Klassen der AW-Klassifikation durchgeführt und andererseits mit den folgenden Klassifikationen, welche aus der hierarchischen Clusteranalyse resultieren:

- **[K.1], 16 Klassen:** HCAW-Klassifikation mit 16 Clustern
- **[K.2], 15 Klassen:** HCAW-Klassifikation mit 15 Clustern (Fusion der Cluster 2+3, vgl. Abb. 25)
- **[K.3], 14 Klassen:** HCAW-Klassifikation mit 14 Clustern (Fusion der Cluster 2+3 und 10+11, vgl. Abb. 25)
- **[K.4], 13 Klassen:** Wie obige Klassifikation, allerdings zusätzlich Fusion der Cluster 14+15 (nicht gemäss Dendrogramm)
- **[K.5], 14 Klassen:** Wie obige Klassifikation, allerdings zusätzlich Aufspaltung des Clusters 5 gemäss HCAW-Klassifikation mit 18 Clustern (vgl. Abb. 24)
- **[K.6], 16 Klassen:** Wie HCAW-Klassifikation mit 16 Clustern, allerdings Zuordnung des südlichsten EZGs aus dem Tessin zu Cluster 16 statt 11 (CHTI-006, vgl. Anhang A)
- **[K.7], 15 Klassen:** Wie HCAW-Klassifikation mit 16 Clustern, allerdings Fusion der Cluster 14+15

Diese Entscheidung für diese (angepassten) Klassifikationen fiel nach der Analyse der Regimekurven aus den Abbildungen 24 und 25 in Kapitel 6.1.3 sowie nach ersten Analysen der Klassifizierungsergebnisse.

Des Weiteren werden bei der Klassifizierung teilweise nur Subsets der Klassifikationen betrachtet, da bei anfänglichen Durchführungen des RF-Algorithmus mit allen Parametern die klimatologischen Parameter, die eine Höhenabhängigkeit aufweisen, oft als die wichtigsten Parameter resultierten (betreffend MDA und MDG). Es wird als möglich erachtet, dass deshalb andere Parameter von tiefergelegenen EZGs gar nicht an relativer Wichtigkeit gewinnen können und so keine angemessene Aussage über die Parameterwichtigkeit für diese Cluster respektive EZGs möglich wäre. In Abbildung 21a fällt ein augenscheinlicher Knick im Höhenverlauf zwischen den Cluster 8 und 9 auf, weshalb teilweise mit den Subsets der Cluster 1–8 (Subset A) und Cluster 9–16 (Subset B) gearbeitet wird. Analog werden die fusionierten

oder aufgesplitteten Cluster aus den Klassifikationen mit weniger als sechzehn Klassen den entsprechenden Subsets zugeordnet. Für die Aufteilung der Regimetypen aus der AW-Klassifikation wird ebenfalls die Höhenverteilung betrachtet (Abb. 22a): Das Subset A besteht für die AW-Klassifikation aus den Regimetypen 1–6, 13 und 14, während das Subset B die restlichen Regimetypen 7–12, 15 und 16 enthält.

Aufgrund der inhärenten Zufälligkeit des RF-Algorithmus (vgl. Kap. 5.3.1) entstehen bei jedem Durchlauf von Klassifizierungen unterschiedliche Resultate. Im R-Skript zur Klassifizierung wird ersichtlich (vgl. Anhang G), inwiefern die präsentierten Resultate trotzdem reproduzierbar sind.

6.2.1. Vergleich Klassifikationen mit Parametern nach Aschwanden und Weingartner

Es wird untersucht, wie gut die Parameter der mittleren EZG-Höhe und der Vergletscherung die Klassen der unterschiedlichen Klassifikationen vorhersagen können. Tabelle 2 zeigt den Vergleich der Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) sowie der HCAW-Klassifikation mit je vierzehn, fünfzehn und sechzehn Clustern. Des Weiteren wurde bei der angepassten Version der sechzehn Cluster das südlichste EZG, welches dem Cluster 11 zugeordnet wurde, ins Cluster 16 verschoben (vgl. Abb. 17). Allerdings kann erkannt werden, dass diese Klassifikation die höchsten OOB-Fehlerraten erzeugt. Die berechneten OOB-Fehlerraten sind al-

Tabelle 2: Vergleich der OOB-Fehlerraten bei Anwendung des RF-Modells mit den Parametern der mittleren Einzugsgebietshöhe und des Vergletscherungsgrades.

Klassifikation	OOB-Fehlerrate (mtry=1)	OOB-Fehlerrate (mtry=2)
Aschwanden und Weingartner		
alle Regimetypen	41.22 %	43.92 %
Subset A	37.50 %	32.50 %
Subset B	41.67 %	47.22 %
[K.1], HCAW mit 16 Klassen		
alle Klassen	63.75 %	68.75 %
Subset A	36.96 %	34.78 %
Subset B	72.81 %	81.58 %
[K.2], HCAW mit 15 Klassen	63.12 %	68.75 %
[K.3], HCAW mit 14 Klassen	56.25 %	66.25 %

le sehr hoch. Für die AW-Klassifikation resultieren die tiefsten Werte. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Klassifikation selbst basierend auf diesen beiden Parametern erstellt wurde und sich bessere Schwellenwerte zwischen den Vergletscherungsgraden der Regimetypen bilden lassen, wie in Abbildung 22b im Gegensatz zu 21b zu erkennen ist. Dieser Aspekt wird in Kapitel 7.3.2 weiter diskutiert.

6.2.2. Optimales Parameterset

Nun soll je ein Parameterset gefunden werden, damit sich die beiden Subsets A und B optimal beschreiben lassen. Wie bereits Tabelle 2 aufzeigt, gibt es je nach Subset Unterschiede in der Parameterwichtigkeit. Aus diesem Grund werden in einem ersten Schritt die übrigen 32 Parameter, welche nach Ausschluss aus Kapitel 4.2 verbleiben, auf ihre Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten geprüft. Von den stark korrelierenden Parameterpaaren wird je ein Parameter ausgeschlossen. Dabei dient $R > 0.7$ als Schwellenwert. Die Tabelle 3 zeigt die Übersicht der nach wie vor miteinbezogenen Parametern pro Subset.

Tabelle 3: Die korrelationsbereinigten Parametersets für die Subsets A und B der Klassifikation [K.1].

Subset A: 18 Parameter ohne hohe Korrelation	Subset B: 24 Parameter ohne hohe Korrelation
EZG-Fläche	EZG-Fläche
Entwässerungsdichte	Entwässerungsdichte
EZG-Höhe	EZG-Höhe
Exposition	Exposition
Vergletscherung	Vergletscherung
Karst an der Oberfläche	Karst an der Oberfläche
Niederschlag	
	Gründigkeit
Wasserdurchlässigkeit	Wasserdurchlässigkeit
	Vernässung
Y-Koordinate des EZG-Centroids	Y-Koordinate des EZG-Centroids
	X-Koordinate des EZG-Centroids
Oberflächengewässer	Oberflächengewässer
	Untere Süßwassermolasse
	Obere Süßwassermolasse
	Untere Süßwassermolasse
Untere Meeresmolasse	Untere Meeresmolasse
Feuchtgebiete	
Lockergestein	Lockergestein
Gebüschvegetation	Gebüschvegetation
	Fels
	Wald
Gras- und Krautvegetation	
Siedlung	Siedlung
dominanter Aquifertyp	dominanter Aquifertyp
Fläche ergiebiger Grundwasservorkommen	Fläche ergiebiger Grundwasservorkommen
	dominante Grundwasserergiebigkeit

In einem weiteren Schritt werden unwichtige Parameter aus dem Set entfernt. Die unwichtigen Parameter werden in Bezug auf die HCAW-Klassifikation mit sechzehn Clustern ermittelt (Klassifikation [K.1]). Dazu wird ein Vergleich der unwichtigsten mit den wichtigsten Parametern für beide Subsets vorgenommen. Es werden die fünf unwichtigsten sowie die drei wichtigsten Parameter pro Cluster erhoben. Die ermittelten Parameter sind in den Tabellen 4 und 5 für die beiden Subsets auf-

geführt. Für die Konfiguration des RF-Algorithmus wird der *mtry*-Hyperparameter auf 10 gesetzt.

Tabelle 4: Die wichtigsten und unwichtigsten Parameter gemäss MDA-Wert für das Subset A der Klassifikation [K.1].

wichtig (MDA), Subset A	unwichtig (MDA), Subset A
EZG-Höhe (8)	EZG-Fläche (4)
Vergletscherung (6)	Oberflächengewässer (6)
Gras- und Krautvegetation (1)	Exposition (4)
Feuchtgebiete (1)	Feuchtgebiete (2)
Entwässerungsdichte (3)	Entwässerungsdichte (2)
dominanter Aquifertyp (1)	dominanter Aquifertyp (2)
Wasserdurchlässigkeit (2)	Wasserdurchlässigkeit (2)
Niederschlag (1)	Lockergesteine (3)
ergiebige Grundwasservorkommen (1)	Karst an der Oberfläche (3)
	Untere Meeresmolasse (3)
	Gebüschvegetation (2)
	ergiebige Grundwasservorkommen (2)
	Siedlung (2)
	Y-Koordinate des EZG-Centroids (1)
	Gras- und Krautvegetation (1)
	Niederschlag (1)

Tabelle 5: Die wichtigsten und unwichtigsten Parameter gemäss MDA-Wert für das Subset B der Klassifikation [K.1].

wichtig (MDA), Subset B	unwichtig (MDA), Subset B
X-Koordinate des EZG-Centroids (6)	Vergletscherung (7)
ergiebige Grundwasservorkommen (4)	Untere Meeresmolasse (5)
Wald (3)	Fels (5)
dominanter Aquifertyp (2)	Oberflächengewässer (4)
Y-Koordinate des EZG-Centroids (2)	EZG-Fläche (3)
Entwässerungsdichte (2)	Gebüschvegetation (3)
Siedlung (1)	Siedlung (3)
Obere Meeresmolasse (1)	Obere Meeresmolasse (1)
Untere Süsswassermolasse (1)	Vernässung (2)
Obere Süsswassermolasse (1)	Lockergesteine (2)
EZG-Höhe (1)	Exposition (2)
	Karstgebiete (1)
	dominante Grundwasserergiebigkeit (1)

Aus weiteren Analysen werden für das Subset A folglich die berechneten Flächenanteile der Gebüschvegetation, Oberflächengewässer, Lockergesteine, Karstgebiete sowie der Unteren Meeresmolasse ausgeschlossen. Ebenfalls wird der Parameter der Exposition und die EZG-Fläche nicht weiter analysiert. Für das Subset B werden alle unwichtigen Parameter ausgeschlossen, ausser die Siedlungsfläche sowie die Obere Meeresmolasse, die beide auch als wichtige Parameter genannt werden.

Anschließend folgt ein iteratives Vorgehen mittels dem RF-Algorithmus für den Ausschluss weiterer unwichtiger Parameter. Ein tiefer MDA- oder MDG-Wert eines Parameters bedeutet nicht, dass er gegebenenfalls trotzdem einen wichtigen Grenzwert für eine bestimmte Klasse bilden könnte, weshalb beim Parametereinschluss iterativ vorgegangen werden muss. Dies wird erneut basierend auf den Subsets A und B durchgeführt. Für die Konfiguration des RF-Algorithmus wird der *mtry*-Hyperparameter auf 5 gesetzt. Falls aber die Anzahl analysierte Parameter m pro Parameterset ≤ 5 beträgt, wird $mtry = m - 1$ verwendet. Die Tabellen 6 und 7 zeigen einen Überblick verwendeter Parameterkombinationen und der resultierenden Out-of-Bag-Fehlerrate für die entsprechende Klassifikation. Nebst der [K.1]-HCAW-Klassifikation und AW-Klassifikation werden die Ergebnisse für die [K.4]-Klassifikation aufgelistet. Durch das iterative Vorgehen beim Vergleich der Klassifikationen mit unterschiedlichen Anzahl Klassen haben sich oft bei denselben Clustern der HCAW-Klassifikation hohe OOB-Fehlerraten herauskristallisiert. Leicht geringere OOB-Fehlerraten resultierten insgesamt bei der [K.4]-Klassifikation.

Tabelle 6: OOB-Fehlerraten aus dem Random Forest-Verfahren für ausgewählte Parameterkombinationen und Klassifikationen für das jeweilige Subset A.

Parameterset	[K.1]: HCAW, 16 Cluster	[K.4]: HCAW, 13 Cluster	AW, 16 Cluster
A.1: Set aus Tab. 3	36.96 %	32.61 %	40.00 %
A.2: Set nach Ausschluss gem. Tab. 4	34.78 %	32.61 %	30.00 %
A.3: wie obiges Set, aber ohne Niederschlag, Y-Centroid, Siedlung, Gras- und Krautvegetation	39.13 %	34.78 %	35.00 %
A.4: wie obiges Set, aber ohne Feuchtgebiete, dom. Aquifertyp, ergiebigem Grundwasservorkommen	34.78 %	30.43 %	30.00 %
A.5: wie AW-Klassifikation (vgl. Tab. 2), aber mit Niederschlag	36.96 %	34.87 %	25.00 %
A.6: wie AW-Klassifikation (vgl. Tab. 2), aber mit ergiebigem Grundwasservorkommen und Wasserdurchlässigkeit	39.13 %	34.78 %	35.00 %

Tabelle 6 zeigt für jede Parameterkombination der Subsets A sehr hohe OOB-Fehlerraten an. Im Parameterset [A.4] befinden sich nach allen Ausschlüssen noch die Parameter der Entwässerungsdichte, der mittleren EZG-Höhe, der Vergletscherung sowie der Wasserdurchlässigkeit. Abbildung 26 zeigt des Weiteren die

Tabelle 7: OOB-Fehlerraten aus dem Random Forest-Verfahren für ausgewählte Parameterkombinationen und Klassifikationen für das jeweilige Subset B.

Parameterset	[K.1]: HCAW, 16 Cluster	[K.4]: HCAW, 13 Cluster	AW, 16 Cluster
B.1: Set aus Tab. 3	25.44 %	24.56 %	10.19 %
B.2: Set nach Abschluss gem. Tab. 5	26.32 %	26.32 %	7.41 %
B.3: wie obiges Set, aber Niederschlag statt Höhe	24.56 %	21.93 %	15.74 %
B.4: wie obiges Set, aber ohne Siedlung, Karst, Wasserdurchlässigkeit	22.81 %	23.68 %	17.59 %
B.5: wie obiges Set, aber ohne Obere Meeres- und Untere Süßwassermolasse	22.81 %	23.68 %	18.52 %
B.6: wie obiges Set, aber ohne dominanter Aquifertyp	21.93 %	22.81 %	16.67 %

veränderten MDG-Werte aus der Parameterkombination [A.1] und [A.4]. Es wird deutlich, dass die mittlere EZG-Höhe sowie die Vergletscherung für die glazialen wie auch nivalen Regimeklassen bedeutende Schwellenwerte bilden können.

Für die Subsets B können markant tiefere OOB-Fehlerraten erzielt werden, wie in Tabelle 7 ersichtlich ist. Durch den Austausch der mittleren EZG-Höhe mit dem Niederschlag zwischen den Kombinationen [B.2] und [B.3] wird erneut die starke Höhenabhängigkeit der AW-Klassifikation deutlich: Der OOB-Fehler erhöht sich für jene Klassifikation, während er sich für die anderen beiden Klassifikationen ein wenig reduziert.

Abbildung 27 zeigt die Variable Importance Plots (mit MDG) für die Parameterkombinationen [A.6] und [A.1] aus der Tabelle 7 für die HCAW-Klassifikation mit sechzehn Clustern. Mit Abstand die grösste Wichtigkeit erlangt die X-Centroid-Koordinate. Anschliessend fällt die Wichtigkeit der anderen Parametern kontinuierlich ab.

Zu den meisten Parametern aus den Parameterkombinationen [A.4] und [B.6] befinden sich die Boxplots über die 16 Cluster aus der HCAW-Klassifikation im Anhang F. Die Boxplots zur mittleren EZG-Höhe und zur Vergletscherung zeigt die Abbildung 21.

Abbildung 26: Variable Importance Plots (MDG) für das Subset A zur HCAW-Klassifikation mit 16 Clustern ([K.1]). (a) zeigt die Parameterkombination [A.4], (b) zeigt die Parameterkombination [A.1].

Abbildung 27: Variable Importance Plots (MDG) für das Subset B zur HCAW-Klassifikation mit 16 Clustern ([K.1]). (a) zeigt die Parameterkombination [B.6], (b) zeigt die Parameterkombination [B.1].

7. Diskussion

Als Erstes wird über die verwendeten Daten (Kap. 7.1) sowie die Auswahl der EZGs diskutiert (Kap. 7.2). Danach werden in Kapitel 7.3.1 die Klassifikationsresultate aus den Clusteranalysen eingeordnet sowie Vergleiche zur Klassifikation von Aschwanden und Weingartner (1985) gezogen. Letztlich werden die Klassifizierungsergebnisse besprochen.

7.1. Daten

Wie bereits in Kapitel 2.3.1 erläutert, kann die Verwendung unterschiedlicher Datensätze zu unterschiedlichen Resultaten führen. Dies haben die Studien von Ali et al. (2012), Kuentz et al. (2017) und Oudin et al. (2010) dargelegt, indem sie EZG-Klassifikationen basierend auf unterschiedlichen Datensätzen verglichen haben. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die Gründe für die verwendeten und nicht verwendeten Datensätze darzulegen und zu hinterfragen (Ali et al., 2012; Zaerpoor et al., 2021).

Bei der Wahl der Daten wurde darauf geachtet, dass diese leicht öffentlich zugänglich sind. Das gleiche gilt für die Parameter: Für die Ermittlung wurden gängige Berechnungsarten wie etwa der arithmetische Mittelwert oder die Flächenanteile gewählt. So wurde beispielsweise die Jahresmitteltemperatur in weitere Analysen miteinbezogen, während die Anzahl Tage über 0 °C [%] ausgeschlossen wurden. Für die Bevölkerung sind monatliche und jährliche Temperaturdaten öffentlich zugänglich (vgl. Meteo Schweiz, 2022), jedoch tägliche nicht. Mit der Wahl öffentlich zugänglicher Daten soll gewährleistet werden, dass eine Klassifizierung anhand eines zukünftigen – potentiell mit anderen Parametern arbeitenden – Entscheidungsbaums auch tatsächlich für die Öffentlichkeit durchführbar ist und keine Limitation aufgrund nicht-öffentlicher Daten entstehen.

Trotz dessen, dass einfache respektive bekannte Masse die Komplexität eines Entscheidungsbaums reduzieren können, könnten weitere Untersuchungen mit anderen Berechnungsarten unterschiedlicher Parameter durchgeführt werden: Es könnte überprüft werden, ob Perzentile der EZG-Höhe, der EZG-Exposition oder EZG-Geländeneigung eine grössere Parameterwichtigkeit erlangen können als die verwendeten arithmetischen Mittelwerte. Perzentile können eine Aussage über die Verteilung dieser Daten machen, während Maxima, Minima, die Spannweite und das arithmetische Mittel sowie der Median keine Aussagen dazu ermöglichen. Allerdings besteht eine grosse Korrelation zwischen der mittleren EZG-Höhe und mittleren Geländeneigung, sodass es möglich ist, dass auch Perzentile dieser beiden EZG-Kenngrössen grosse Korrelationen aufweisen und allenfalls nur einer der Parameter in ein neues Modell miteinbezogen werden sollte.

Des Weiteren wird in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf eine möglichst hohe Datenverfügbarkeit gelegt, sodass ein Kompromiss zwischen Auswertungsperiode und verfügbaren Abflussmessreihen gebildet werden musste. Sobald Abflussdaten des BAFU für weitere Jahre nach 2017 vorliegen, könnten die bestehenden R-Skripts (vgl. Anhang G) dazu genutzt werden, Analysen mit längeren und somit präziseren Daten vorzunehmen (vgl. auch Kennard, Mackay et al., 2010). Es könnten gegebene

nenfalls Daten innerhalb der Normperiode 1991–2020 analysiert werden.

Wie Zaerpour et al. (2021) in ihrer Studie erwähnen, ist es auch wichtig, sich damit zu befassen, welche Parameterdaten nicht in eine Analyse miteinbezogen wurden. Vorliegend sind Daten zur Vegetation anzusprechen. Es wurde lediglich die Waldbedeckung in Prozent berechnet und keine Parameter miteinbezogen, die beispielsweise Informationen zum Blattflächenindex enthalten (vgl. Addor et al., 2018). Ferner wurden keine Daten zur tatsächlichen Evapotranspiration miteinbezogen, da die existierenden Daten von Menzel et al. (1999) veraltet sind (Zeitraum 1973–1992). Es wurden des Weiteren keine Analysen mit dem vielversprechenden Ariditätsindex durchgeführt, welcher sich als Quotient der mittleren potentiellen Evapotranspiration zum mittleren Niederschlag berechnet (vgl. Kuentz et al., 2017 wie z. B. auch Addor et al., 2018). Auch die Bodendaten liegen nicht in optimaler Qualität vor, wie auch das BAFU (2017) konkludiert.

7.2. Auswahl Einzugsgebiete

Die Auswahlkriterien der EZGs haben einen starken Einfluss auf die Resultate der gesamten Arbeit. Aufgrund der geringen Datenverfügbarkeit unbeeinflusster, natürlicher oder naturnaher Fließgewässer mussten oft Kompromisse zwischen der Auswahl der EZGs und den definierten Schwellenwerten der Ausschlusskriterien eingegangen werden. Das bedeutet, dass beispielsweise die heuristisch ermittelten Schwellenwerte für die Beeinflussung der Wasserkraft oder die Schwellenwerte der Evapotranspirationsbilanz (vgl. Kap. 4.3) strenger angesetzt werden könnten, um sicherzustellen, dass der (anthropogene) Einfluss der Wasserkraft respektive Niederschlag-Messungenauigkeiten bei der Auswertung weniger ins Gewicht fallen. Dasselbe gilt für die heuristische Festlegung einer maximal zulässigen Seefläche in einem EZG oder der maximal zulässigen Anzahl Fehlwerte in den Abflussdaten.

7.3. Modellentwicklung

Die Kombination von unüberwachtem und überwachtem Lernen hat sich für die vorliegende Zielsetzung als zielführend erwiesen. Durch unüberwachtes Lernen können die Regimes identifiziert werden, welche ähnliche Kurvenverläufe aufweisen (wie auch Lebedzinski und Fürst, 2018). Durch die anschließende Anwendung des (überwachten) RF-Algorithmus können Parameter identifiziert werden, welche diese Kurvenverläufe am massgeblichsten beeinflussen (in ähnlicher Weise auch Addor et al., 2018; Trancoso et al., 2016). Auch wenn die Cluster aus der Clusteranalyse sehr ähnliche Regimekurven gruppieren und abbilden können, wird in Kombination mit der Erhebung der wichtigsten erklärenden Parameter deutlich, dass sich die Regimes nicht ohne Genauigkeitseinbussen bei der Gruppenzuordnung einordnen lassen würden, wie die hohen OOB-Fehlerraten in Kapitel 6.2 zeigen.

Folgend werden zuerst Aspekte der Klassifikation diskutiert, bevor die Klassifizierung mit dem RF-Algorithmus behandelt wird.

7.3.1. Klassifikation

7.3.1.1. Vergleich der Klassifikationen mit je 16 Klassen

Bei den sechzehn Clustern der HCAW-Klassifikation können wie bei der Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) (AW-Klassifikation) die hauptabflussbildenden Prozesse erkannt werden (vgl. Fohrer et al., 2016). Die meisten Klassen aus beiden Klassifikationen lassen sich einander ungefähr angemessen zuordnen, ausser die glazial und nivo-glazial beeinflussten EZGs. Dies könnte einerseits daran liegen, dass bei der AW-Klassifikation der Fokus auf das signifikant unterschiedliche zeitliche Auftreten der Abflussmaxima gelegt wurde (vgl. Kap. 2.4.2, nordalpine Regimetypen), während die Clusteranalyse aufgrund inhärenten Berechnungsstrukturen ein Angleichen der gesamten Regimekurven verfolgt (vgl. mehr zum verwendeten Algorithmus in Kap. 7.3.1.5). Andererseits wurden bei der AW-Klassifikation drei Grundtypen innerhalb der Schweiz ausgewiesen. Dabei besitzen sowohl die nord- sowie die südalpiner Regimetypen glazial und nivo-glazial beeinflusste Klassen (nordalpiner Grundtyp mit den Regimetypen 1–6 und Region III / südalpiner Grundtyp mit insg. vier eigenen, südalpiner Regimetypen der Nummern 13–16). Bei der HCAW-Klassifikation mit sechzehn Clustern ist keine solch deutliche Unterscheidung von nord- und südalpiner Klassen zu erkennen (Abb. 17 und 18). Lediglich das Cluster 16 liegt spezifisch nur in der südalpiner Zone. Zwar befinden sich auch EZGs des Clusters 4 oft in den Südalpen, allerdings nicht ausschliesslich. Wie bereits in Kapitel 6.1.3 erwähnt, würden auch bei einer Erhöhung von sechzehn auf zweiundzwanzig Cluster keine weiteren Cluster im südalpiner Raum entstehen, sondern zuerst neue Cluster im Mittelland und im Jura gebildet werden. Allerdings kann im Dendrogramm aus Abbildung 23 erkannt werden, dass die Distanzen – also die Ähnlichkeiten – bereits bei sechzehn Clustern sehr klein sind und deshalb bei der Erstellung einer Klassifikation mit potentiell weiteren Klassen für die südalpiner Zone nicht strikt nach den Vorgaben des Dendrogramms vorgegangen werden muss, sondern auch andere Cluster verschmolzen oder getrennt werden könnten.

Aufgrund der geringen Stichprobe **südalpiner EZGs** sollte deshalb diskutiert werden, inwiefern ein Ausscheiden einer eigenen «Region» für die südalpiner EZGs wie bei der AW-Klassifikation angemessen ist oder einen Mehrwert bietet – ist der südalpiner Raum der Schweiz doch relativ klein und bietet deshalb nur eine sehr dünne Datenlage. Die sechzehn Klassen der Clusteranalyse sind nämlich insgesamt homogener als die sechzehn Regimetypen der AW-Klassifikation. Und bei der Clusteranalyse ergab sich – wie bereits erwähnt – lediglich ein einzelnes spezifisches (eher tiefgelegenes) Cluster für die südalpiner Zone. Es wird also vielmehr die Auffassung vertreten, dass die Daten für sich sprechen sollten. Das bedeutet vorliegend, dass mit dem untersuchten EZG-Datensatz das Ausscheiden einer separaten Region für die südalpiner Zone nicht gewinnbringend wäre. Einerseits sollten deshalb gegebenenfalls die Regimekurven der miteinbezogenen EZGs aus den Südalpen noch einzeln analysiert werden. Auf den Aspekt der Regimekurven-Analyse einzelner EZGs wird auch in Kapitel 7.3.1.4 weiter eingegangen. Andererseits könnten für weitere Analysen auch Regimekurven von EZGs miteinbezogen werden, die nicht allen Ausschlusskriterien aus dem Kapitel 4.3 standhielten. Solche Analyse-Ergebnisse müssten aber mit Vorsicht betrachtet werden.

Die Region rund um das **Juragebirge mit Teilen der Westschweiz** besitzt hingegen eine grössere Datenlage als die südalpine Zone. Die grössere Datenlage spricht hier klar für sich und eine fast gänzliche räumliche Trennung der Cluster 9–12 und 13–15 ist erkennbar. Die Region des Juragebirges mit Teilen der Westschweiz stimmt sehr genau – abgesehen von einigen «Ausreissern» (vgl. Kap. 7.3.1.4) – mit der Region II AW-Klassifikation überein. Dies ist zu einem gewissen Anteil auf die natürliche Grenze des Neuenburger- und Bielersees zurückzuführen. So lässt sich ausmachen, dass die Amplitude der mittleren Regimekurven der Cluster 13–15 fast alle über 1 liegen (1.02 für Cluster 12, 0.97 für Cluster 14, 1.17 für Cluster 15), allerdings nicht jede einzelne Regimekurve, wie weiter aus der Abbildung 17 zu entnehmen ist. Dies gilt genauso für die Regimetypen 11 und 12, wie Abbildung 18 zeigt (1.09 für Regimetyp 11, 0.99 für Regimetyp 12). Dieser Vergleich der Klassen ist insofern von Interesse, da die mittelländischen und jurassischen Regimetypen nach der AW-Klassifikation basierend auf dem Amplituden-Schwellenwert von 1 voneinander abgegrenzt wurden und per Definition die jurassischen Regimes eine Amplitude > 1 besitzen sollten (vgl. Kap. 2.4.2 und Abb. 7). Allerdings besitzen nicht alle Regimes, welche den Regimetypen 11 oder 12 zugeordnet wurden, eine Amplitude über diesem Schwellenwert: Die kleinste Amplitude eines EZGs der Region II beträgt 0.66 (vgl. Abb. 18).

Zwar wirken die Regimekurven des Regimetyps 12 in Abbildung 18 mit einzelnen Ausnahmen sehr ähnlich, allerdings ist der Wertebereich der y-Achse auf die Schwankungen der glazialen EZGs angepasst. Die PKs des Regimetyps 12 schwanken innerhalb eines Monats bis zu 0.5. Dies zeigt auch der relativ hohe aufsummierte SSE-Wert (9.51) des Regimetyps an. Insofern ist fraglich, ob diese starken Unterschiede auch zu zwei eigenen Klassen führen sollten – wie die Cluster 13 und 14. Solche Fragen sind bei der Erstellung eines neuen Entscheidungsbaums richtungsweisend: Welche Generalisierung soll in Kauf genommen werden und welche Klassen können entsprechend angemessen durch klimatologische und physikalische Deskriptoren abgegrenzt werden? Die AW- und HCAW-Klassifikation zeigen diesen Unterschied der Generalisierung respektive des höheren Detaillierungsgrads an, indem bei der HCAW-Klassifikation für das mittlere und östliche Mittelland sowie für den Jura mit Teilen der Westschweiz je drei Cluster ausgeschieden wurden (Cluster 10–12 sowie 13–15), während die AW-Klassifikation je zwei Regimetypen für die ungefähr selbe Region ausweist (Regimetypen 9+10 sowie 11+12).

7.3.1.2. Klassen-Güte

Die beiden Klassifikationen mit je sechzehn Clustern/Regimetypen wurden mit unterschiedlichen Verfahren erstellt. Während die HCAW-Klassifikation mittels ML erstellt wurde und somit eine maximale Homogenität innerhalb der Klassen oberstes Ziel des angewandten Algorithmus ist, wurde die AW-Klassifikation mittels eines konventionellen Typisierungsverfahrens erstellt: Das bedeutet, dass eine Variablenhierarchie definiert und anschliessend die Beobachtungen auf Basis von Schwellenwerten klassifiziert wurden (vgl. Kap. 2.4.2). Diese Unterschiede der Verfahren widerspiegeln sich in der jeweiligen Klassen-Güte. Es lässt sich basierend auf der berechneten Klassen-Güte also schliessen, dass die Klassifikation basierend auf der Clusteranalyse zu homogeneren und «ähnlicheren» Klassen geführt hat. Allerdings wird in Kapitel 7.3.2 deutlich, dass dies eine Herausforderung bei der Umsetzung in

einen Entscheidungsbaum zur Folge haben kann.

7.3.1.3. Anzahl Klassen

In einem ersten Schritt wurde eine gleiche Anzahl Cluster erstellt, wie es Regimetypen in der AW-Klassifikation gibt. Dies ermöglicht einen ersten optimalen Überblick, da nur so die Quantifizierung und der Vergleich der Klassen-Güte möglich ist. Ausgehend von dieser Klassifikation wurden mit der Klassifizierung iterativ neue Klassifikationen gebildet, bei welcher Cluster teilweise fusioniert wurden, wie es das Dendrogramm aus Abbildung 23 vorschlägt, aber auch danach, wie gut der RF-Algorithmus die entsprechenden Klassen klassifizieren konnte (vgl. Kap. 6.2 der getesteten Klassifikationen). Durch das Fusionieren und teilweise Aufsplitten der Klassen wurde versucht, einen Kompromiss zwischen einem angemessenen Detaillierungsgrad unterschiedlicher Cluster zu finden, die sich dennoch gut durch Parameter abgrenzen lassen können. Keinesfalls ist eine optimale Anzahl Gruppen für eine Klassifikation vorgegeben, wie auch Olden et al. (2012) ausführen: Es kommt oft vor, dass die vorhandene Stichprobe einen Raum nicht hydrologisch optimal abbilden und deshalb eine Klassifikationserstellung nicht objektiv erfolgen kann (Olden et al., 2012). Vorliegend können ähnliche Herausforderungen identifiziert werden: Erstens sind nicht alle Höhenstufen der Schweiz mit Abflussmessstationen abgedeckt, die sich bei unbeeinflussten Fliessgewässern befinden und somit in die Analysen miteinbezogen werden können. Dies wird aus Abbildung 15 deutlich. Beispielsweise konnte nur ein einziges EZG aus dem Wallis ausgewertet werden. Alle anderen Abflussstationen aus dem Wallis mussten aufgrund des Einflusses der Wasserkraft ausgeschlossen werden. Allerdings würde genau diese Region höhergelegene EZGs besitzen. Zweitens sind kaum Stationen in den Südalpen vorhanden. Es scheint bei der HCAW- und AW-Klassifikation so, dass markant andere Regimes in diesem Raum zu erwarten sind. Insbesondere der Regimetypp 15 und 16 respektive das Cluster 16 zeigen Regimeverläufe an, welche aufgrund ihrer zwei markanten Maxima keiner anderen Klasse ähnlich sind (vgl. Abb. 17 und 18). Allerdings führt insbesondere der Verlauf der Schweizer Landesgrenze dazu, dass nur eine relativ kleine Stichprobe dieses südalpinen, hydrologischen Raums (im Vergleich zum nordalpinen hydrologischen Raum) vorliegt und somit keine vertieften Analysen oder Interpretationen zu diesem Raum erfolgen können. Für die AW-Klassifikation liegen für die Regimetypen 13–16 lediglich elf EZGs vor.

7.3.1.4. Analyse einzelner Regimekurven aus der Klassifikation mit der Clusteranalyse

Wie bereits in Kapitel 6.1.1 hervorgehoben, lässt sich eine fast gänzliche räumliche Trennung von den Clustern 9–12 und 13–15 erkennen (vgl. Abb. 19). Deshalb kommt die Frage auf, inwiefern sich die Regimekurven derjenigen EZGs unterscheiden, die sich vor allem in der Nähe anderer Klassen befinden und somit nicht in der Nähe ihrer eigenen Klasse zu liegen kommen. Beispielsweise befinden sich zwei EZGs des Clusters 14 räumlich neben EZGs des Clusters 11 im Nordosten der Schweiz und sind augenscheinlich räumlich abgetrennt ihres eigenen Clusters 14. Es handelt sich dabei um die EZGs CHTG-020 und CHZH-044. Abbildung 28a und 28b hebt die Regimekurven der beiden EZGs hervor. Es wird deutlich, dass insbesondere die charakteristisch höheren PKs im Januar und Februar die Einteilung zu Cluster 14 statt Cluster 11 verursachen. Auch das EZG CHZH-044, welches die Regimekurve

mit der geringsten Amplitude (0.82) des Clusters 14 besitzt, weist nach wie vor markant höhere PKs in den beiden ersten Wintermonaten des Jahres auf. Bei einem Vergleich mit der AW-Klassifikation fällt die Regimekurve des EZGs CHTG-020 (Amplitude: 1.17) beim Regimetyp 10 sehr stark auf: Das Regime besitzt deutlich tiefere PKs in den Monaten Juli bis November und hebt den aufsummierten SSE-Wert des entsprechenden Regimetyps somit stark an.

Abbildung 28: (a und b) Hervorgehobene Regimekurven der Einzugsgebiete CHTG-020 und CHZH-044 innerhalb ihres eingeteilten Clusters 14 im Vergleich zu den Regimekurven des räumlich nahen Clusters 11. (c und d) Vergleich der Regimekurve des Einzugsgebiets CHTI-006 im Cluster 11 und 16 sowie Hervorhebung des Einzugsgebiets CH-0222 aus Cluster 11.

Entsprechend der Klassifikation [K.6] aus Kapitel 6.2 zeigt Abbildung 28c und 28d das EZG CHTI-006, welches dem räumlich näher gelegenen Cluster 16 zugeordnet wurde. Aufgrund der beiden markanten Maxima lässt sich das EZG augenscheinlich

zwar besser dem Cluster 16 zuzuordnen. Allerdings dürften insbesondere die höheren PK im Januar und Februar für die Zuteilung zum Cluster 11 verantwortlich sein. Es ist vorstellbar, diese Regimekurve einem eigenen Cluster zuzuordnen, wenn die Klassifikation nicht mittels einem automatischen Klassifikationsalgorithmus vollzogen würde – genau wie dies bei der AW-Klassifikation der Fall ist. Dieses EZG bildet alleinig den Regimetyp 16 (vgl. Abb. 18).

Auch die Regimekurve des EZGs CH-0222 aus dem Cluster 11, welches im Westen der Schweiz an EZGs des Clusters 15 angrenzt (Abb. 19), entspricht augenscheinlich etwas weniger der mittleren Regimekurve des Clusters 11. Es unterscheidet sich von Cluster 15 (und 14) insbesondere durch die tieferen PK im Januar und Februar und höheren PK im Spätsommer (Abb. 17). Auch bei der AW-Klassifikation scheint die Regimekurve sich nicht wirklich der mittleren Kurve des Regimetyps 8 anzupassen (Abb. 18): Insbesondere in den Sommermonaten fallen die PKs tiefer aus. Unklar ist, inwiefern das lokale Maximum im November für ein allfälliges neues Cluster charakteristisch sein könnte. Dazu fehlen weitere Daten. Die Schweizer Landesgrenze begrenzt auch westlich dieses EZGs den hydrologischen Raum.

Die Erkenntnisse aus der exemplarischen Analyse einzelner spezifischer Regimekurven zeigt, dass es nach einer automatischen Klassifikation durch eine hierarchische Clusteranalyse nötig ist, (einzelne) Regimekurven genauer zu betrachten. Es ist wichtig, ihre markantesten Charakteristiken zu identifizieren und diese mit der mittleren Regimekurve ihres Clusters sowie allen anderen Regimekurven des Clusters zu vergleichen. Bei einer grossen räumlichen Distanz eines (einzelnen) EZGs zu den meisten EZGs eines Clusters (wie bei CHTI-006 und CH-0222) liegt die Annahme nahe, dass es sich dabei um ein potentiell charakteristisch anderes Regime handeln könnte, welches als neue Klasse ausgewiesen werden könnte. Um solche Annahmen gegebenenfalls weiter zu verifizieren, braucht es allerdings weitere Daten: Es könnten Regimekurven von EZGs zur Analyse beigezogen werden, die den Ausschlusskriterien aus dem Kapitel 4.3 nicht genügten. Die Ergebnisse müssten allerdings mit Vorsicht betrachtet werden. Es wird als möglich erachtet, dass der Ausschluss bestimmter EZGs aus einem Cluster zu genaueren Schwellenwerten bei der Klassifizierung führen könnte (z. B. Ausschluss von CHTI-006 und CH-0222 aus Cluster 11). Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 7.3.2.3 weiter eingegangen.

7.3.1.5. Klassifikationsalgorithmus

Die Klassenbildung wurde mit einer hierarchischen Clusteranalyse mit der Ward-Methode und unter Verwendung der euklidischen Distanz als Distanzmass durchgeführt. In der vorliegenden Arbeit wird kein Vergleich zu einem anderen Klassifikationsalgorithmus gezogen. Wenn allerdings eine bedachte Überarbeitung des Entscheidungsbaums zur Regimeklassifizierung der Schweiz erfolgen soll, ist die Verwendung und folglich der Vergleich unterschiedlicher Klassifikationsalgorithmen unabdinglich. Wie bereits in Kapitel 2.3.1 erwähnt, können verschiedene Clustering-Algorithmen zu beträchtlichen Unterschieden in Klassifikationen führen, da jeder Clustering-Algorithmus seine interne Struktur auf die zu untersuchenden Daten überträgt (Olden et al., 2012). Insbesondere die Erkenntnis aus dem Kapitel 7.3.1.4, dass einzelne Regimekurven nicht optimal durch die mittlere Regimekurve eines Clusters abgebildet werden, legt dieses Vorhaben nahe.

Erste Ansätze für andere Clustering-Algorithmen können Studien aus der bereits erwähnten Literatur liefern: Di Prinzio et al. (2011) haben (unüberwachte) selbstorganisierende Karten verwendet, Ali et al. (2012) haben den Affinity Propagation-Algorithmus eingesetzt, während Zaerpour et al. (2021) auf den Fuzzy-c-Means-Algorithmus gesetzt haben (vgl. mehr dazu im nächsten Abschnitt). Lebedzinski und Fürst (2018) sowie Snelder et al. (2009) haben eine nicht-hierarchische Clusteranalyse mit dem k-means-Algorithmus und Jehn et al. (2020) eine hierarchische Clusteranalyse mit der Ward-Methode durchgeführt. Kuentz et al. (2017) haben eine hierarchische (Ward-Methode) mit einer nicht-hierarchischen Clusteranalyse (k-means) kombiniert.

Die Anwendung der hierarchischen Clusteranalyse mit der Ward-Methode führt dazu, dass «harte» Klassengrenzen resultieren und so das Bild vermittelt wird, dass ein EZG nur einer bestimmten Klasse angehört. Auch Aschwanden und Weingartner (1985) gehen in ihrer Publikation diesem Aspekt nach und unterstreichen, dass die Abflussregimetyper keinesfalls statistisch zu verstehen sind. Das Abflussverhalten von EZGs gleicht also vielmehr einem Spektrum und deshalb kann erwartet werden, dass ein Fließgewässer auch mehreren Clustern zugehörig sein könnte (Olden et al., 2012). Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen, könnte eine Untersuchung der Zugehörigkeit zu mehreren Clustern von Fließgewässern durchgeführt werden und allenfalls ein Klassifikationsalgorithmus dieser Art in Betracht gezogen werden. Beispielsweise können mit dem Fuzzy-c-Means-Algorithmus die Zugehörigkeitsgrade der EZGs zu den unterschiedlichen Klassen analysiert werden (Jehn et al., 2020; Olden et al., 2012) (vgl. Studie mittels diesem Algorithmus: Zaerpour et al., 2021).

Letztlich lässt sich aus methodischer Sicht noch das verwendete Distanzmass – die euklidische Distanz – beleuchten. Auch wenn die Durchführung mit der euklidischen Distanz als Abstandsmass geeignet erscheint, da sie unter der Verwendung der monatlichen PKs keine elastische Verschiebung einer Zeitreihe (also z. B. des maximalen Pardé-Koeffizienten auf einen «weit» entfernten Monat) zulässt, könnte eine Untersuchung mit einem Algorithmus oder einem Distanzmass, die eine elastische Verschiebung ermöglichen, spannend sein. Dies könnte beispielsweise ermöglichen, dass eine ähnliche Ausprägung der Maxima innerhalb von benachbarten Monaten explizit möglich wäre. Ein Überblick über unterschiedliche Ansätze des Clusterings von Zeitreihen sowie verwendeten Distanzmassen bietet die Publikation von Aghabozorgi et al. (2015).

Unter Umständen würden solche elastische Algorithmen es erlauben, das augenscheinlich sehr ähnliche Abflussverhalten des EZGs aus dem Regimetyper 16 (vgl. Abb. 17) – welches bei der HCAW-Klassifikation dem Cluster 11 zugeordnet wird – eben nicht dem Cluster 11, sondern potentiell dem Cluster 16 zuordnen zu lassen. Augenscheinlich wirkt das Verhalten dieses EZGs sehr passend zum Cluster 16. Es kann nur spekuliert werden, ob das genannte EZG aufgrund des verwendeten Distanzmasses oder der Ward-Methode ebendiesem Cluster 11 zugeordnet wurde. Insbesondere in den Monaten von Januar bis März liegen die PKs dieses EZGs auf einem ähnlichen Level wie dem Mittelwert des Clusters 11, sodass durch den verwendeten Clustering-Algorithmus vermutlich nicht die augenscheinlich gut erkennbaren

Maximas als relevante Charakteristik erkannt werden.

7.3.2. Klassifizierung

Es zeigt sich, dass es herausfordernd ist, mittels dem RF-Verfahren angemessene Schwellenwerte in den verwendeten Daten zu finden. Dies zeigen die hohen Out-of-Bag-Fehlerraten in den Tabellen 6 und 7 an. Aus diesem Grund wird in Kapitel 7.3.2.1 der RF-Algorithmus diskutiert, bevor im anschliessenden Kapitel 7.3.2.2 weiter auf unterschiedliche Algorithmen eingegangen wird. Letztlich folgt im Unterkapitel 7.3.2.3 die Diskussion zu den Parametern.

7.3.2.1. Random Forest-Algorithmus

Der Vergleich der HCAW- und AW-Klassifikationen (vgl. Kap. 6.2.1) mit den beiden Parametern der mittleren EZG-Höhe und des Vergletscherungsgrads nach Aschwanden und Weingartner (1985) zeigt sehr hohe OOB-Fehlerraten in Tabelle 2 an, während andere Parameterkombinationen (vgl. Kap. 6.2.2) weit tiefere Fehlerraten erreichen, allerdings nach wie vor keine klaren Schwellenwerte identifizieren können, um die Klassen voneinander abzutrennen. Dies spricht dafür, dass sich die Variabilität im Abflussverhalten der EZGs entweder nicht angemessen nur durch die mittlere EZG-Höhe und Vergletscherung vorhersagen lässt – oder der RF-Algorithmus die Beziehungen zwischen den vorgegebenen Klassen und den beiden Parametern nicht angemessen abbilden kann. Werden allerdings die mittleren Regimekurven der unterschiedlichen Klassen und deren Cluster-Güte (vgl. Abb. 17 und 18, inkl. 24 und 25) betrachtet, kann festgestellt werden, dass sich die einzelnen Regimekurven gemäss aufsummierter Fehlerquadratsumme meist sehr gut durch ihre Mittelwerte abbilden lassen und die ermittelten, aufsummierten SSE-Werte pro Klasse meist tief sind. Das bedeutet, dass die Kombination von mittlerer EZG-Höhe und Vergletscherungsgrad die Abflussregimes der Schweiz nicht «genügend» beschreiben können – insbesondere die tiefergelegenen EZGs (vgl. Tab. 2). Die AW-Klassifikation lässt sich im Vergleich zu den HCAW-Klassifikationen allerdings vermutlich deshalb besser durch die beiden Parameter beschreiben, da die AW-Klassifikation selbst durch ein konventionelles Typisierungsverfahren basierend auf diesen Parametern erstellt wurde. Die definierten Grenzen der Regimetypen sind stark von den Vergletscherungswerten abhängig. In Abbildung 22b lassen sich im Gegensatz zu 21b deutlichere Schwellenwerte zwischen den Vergletscherungsgraden erkennen. Vermutlich hat diese Eigenschaft zu den tieferen OOB-Fehlerraten der AW-Klassifikation geführt (Tab. 2).

Die Vermutung, dass nicht die Vorhersagefähigkeit des RF-Algorithmus für die hohen OOB-Fehlerraten verantwortlich ist, sondern der ledigliche Miteinbezug der beiden Parameter der mittleren EZG-Höhe und des Vergletscherungsgrads, steht in Einklang mit den Ergebnissen der Studie von Addor et al. (2018). Addor et al. (2018) haben untersucht, welche die massgebenden Einflussparameter für unterschiedliche Abflusssignaturen sind. Dies haben sie mit unterschiedlichen Modellen, unter anderem mit dem RF-Algorithmus, untersucht. Des Weiteren haben sie die räumliche Glätte der Abflusssignaturen berechnet (Quantifizierung der räumlichen Variabilität). Insgesamt konnte eine starke Korrelation von $\rho = 0.9$ des RF-Algorithmus mit der räumlichen Glätte der untersuchten Abflusssignaturen festgestellt werden. Dabei

weist die mittlere Jahresabflussmenge die höchste räumliche Glätte auf und lässt sich unter den ausgewählten Abflusssignaturen am besten durch den RF-Algorithmus mit den gewählten Einflussparametern vorhersagen (Addor et al., 2018). Die Studie untersuchte zwar nicht die räumliche Glätte von (dimensionierten) monatlichen Abflussmengen (sondern jährlichen). Allerdings bieten diese Ergebnisse doch einen ersten Hinweis dafür, dass der RF-Algorithmus geeignet ist, auch monatliche Abflusswerte vorherzusagen (vorliegend in den dimensionslosen PK umgerechnet). In Anbetracht dessen, dass unterschiedliche zeitliche (und auch räumliche) Skalen unterschiedliche Informationen enthalten (vgl. Kap. 2.2), müssten aber weitere Untersuchungen dazu unternommen werden, um genaue Aussagen darüber zu treffen, ob der RF-Algorithmus auch zur Vorhersage monatlicher PKs geeignet ist. Diesem Aspekt widmet sich das nächste Kapitel.

7.3.2.2. Klassifizierung mit anderen Algorithmen

Wie bereits in Kapitel 2.3.1 erwähnt, führen unterschiedliche Clustering-Algorithmen zu unterschiedlichen Klassifikationsresultaten (Olden et al., 2012). Es kann angenommen werden, dass auch unterschiedliche Klassifizierungsalgorithmen einen Einfluss auf die Vorhersage von Klassen haben kann. Beispielsweise wurde in der Studie von Rodríguez et al. (2006) die Vorhersagefähigkeit von unterschiedlichen Klassifizierungsalgorithmen für 33 verschiedene Datensätze verglichen. Unter den Algorithmen befand sich nebst dem Random Forest-Algorithmus, welcher die Bagging-Methode nutzt (vgl. Kap. 5.3), der wohl bekannteste adaptive Boosting-Algorithmus *AdaBoost* (vgl. Rhys, 2020 für weitere Ausführungen) sowie der von den Studienautor*innen neue, vorgeschlagene Algorithmus *Rotation Forest*. Die Studienautor*innen kommen zum Schluss, dass das Rotation Forest-Verfahren besser sei als das Random Forest- und AdaBoost-Verfahren (Rodríguez et al., 2006).

Dies zeigt, dass für eine umfangreiche Analyse von Beziehungen zwischen hydrologischen Regimes und deren physikalischen und klimatologischen Deskriptoren ein Benchmarking mit unterschiedlichen Algorithmen nötig ist, um die potentiell unbekannt, aber entscheidenden Einflussparameter zu identifizieren und um nicht von potentiell unbekannt Limitierungen von einem Algorithmus abhängig zu sein (Rhys, 2020). Nebst dem RF-Algorithmus, der die Bagging-Methode nutzt, könnten auch Algorithmen angewendet werden, die Boosting oder Stacking benutzen. In einem anschliessenden Benchmarking könnten die Unterschiede der Algorithmen untersucht werden (vgl. auch Rhys, 2020).

Die Boosting-Methode zählt wie das Bagging zu den *Ensemble-Methoden*. Der grosse Unterschied liegt darin, dass die Bäume nicht parallel aufgebaut werden, sondern nacheinander. Dadurch kann jeder weitere Baum aus den Fehlern des vorherigen Baums lernen. Bei der Stacking-Methode wird nicht wie bei der Bagging- und Boosting-Methode für jeden Baum derselbe Algorithmus verwendet (Entscheidungsbäume), sondern unterschiedliche (Rhys, 2020). Bei weiteren Analysen sollten diese unterschiedlichen Ensemble-Methoden in Betracht gezogen werden.

7.3.2.3. Parameter

In Kapitel 6.2.2 werden Analysen zur Suche nach dem optimalen Parameterset präsentiert (vgl. Kap. 6.2.2). Dabei wird ersichtlich, dass sich die gebildeten, sech-

zehn Cluster basierend auf den verwendeten Daten nicht optimal voneinander abgrenzen lassen. Die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig, dass der RF-Algorithmus die Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) besser vorhersagen kann. In der Höhenverteilung der Regimetypen der AW-Klassifikation wird deutlich, weshalb das so ist (vgl. Abb. 22a): Es lassen sich sehr klare Grenzen bei der **mittleren EZG-Höhe** zwischen den Regimetypen ziehen. Mit der mittleren EZG-Höhe wurde ein Parameter identifiziert, der durch die heterogene Topographie der Schweiz – mit ihrer grossen Höhenstufen-Spannweite – eine gute Möglichkeit bietet, Abflussregimeklassen abzutrennen. Dies aufgrund dessen, da die mittlere EZG-Höhe durch ihren integralen Charakter den saisonalen Temperaturjahresgang und somit den Zeitpunkt der Schneeschmelze und die Schnee- und Eisretention charakterisieren kann (Aschwanden & Weingartner, 1985). Dieser Parameter besitzt allerdings gemäss den vorliegenden Resultaten aus Kapitel 6.2.2 und 6.2.1 nur für die höhergelegenen EZGs ausreichende Erklärungskraft. Obwohl die Klassifizierungsergebnisse (noch) nicht den erhofften Effekt von sehr tiefen OOB-Fehlerraten erzielt haben, konnte der RF-Algorithmus dabei helfen, geeignetere Parameter zur Klassenabgrenzung für die tiefergelegenen EZGs zu finden. Es wurde deutlich, dass die Parameter aus der Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) nicht ausreichen, um die EZGs angemessen ihrer entsprechenden Klasse zuzuordnen (vgl. Tab. 2). Trotzdem lässt sich erkennen, dass auch die **Vergletscherung** die Ziehung von klaren Schwellenwerten für die höhergelegenen EZGs ermöglicht – insbesondere auch in Kombination mit der mittleren EZG-Höhe – sowie mit der Unterteilung der Schweiz in drei Regionen bei der AW-Klassifikation.

Die klaren Abgrenzungen der mittleren EZG-Höhe bei der AW-Klassifikation werfen erneut die Frage auf (vgl. Kap. 7.3.1.4), ob bei einer manuellen Anpassung von Regimekurven zu einer anderen oder neuen Klasse erreicht werden könnte, dass sich besser abgrenzbare Klassifikationen erstellen lassen würden, bei welchen sich zwischen den Klassen klarere Schwellenwerte von Parameterausprägungen erkennen lassen könnten.

Dieselbe Bedeutung wie die mittlere EZG-Höhe für die höhergelegenen Gebiete erreicht, erlangt die **X-Koordinate der EZG-Centroide** in den tiefergelegenen Gebieten der Schweiz. Dabei stellt sich die Frage nach der hydrogeologischen Bedeutung dieses Parameters, über welchen bisher nur spekuliert werden kann. Weingartner und Schwanbeck (2020) vermuten, dass dieser Parameter potentiell durch den West-Ost-Gradienten des hydrogeologischen Mittellandes beeinflusst wird: «Im westlichen Teil des Mittellandes ist der Flächenanteil von Lockergesteins-Grundwasserleitern grösser als im östlichen Teil, wo die künftigen Molassegesteine weiter nach Norden reichen.» (Weingartner & Schwanbeck, 2020). Eine Möglichkeit, diesen Ansatz weiter zu untersuchen, haben Carlier et al. (2018) in ihrer Studie gegeben: Sie haben den Einfluss der Geologie auf das Abflussverhalten im Voralpengebiet und im Mittelland untersucht (vgl. auch Kap. 2.2). Dabei haben sie das Volumen der ergiebigen Grundwasservorkommen aus Locker- und Festgesteinen in Relation zu dessen Oberflächenanteil gesetzt und festgestellt, dass dieser Parameter einen erheblichen Einfluss auf die (relativen) Abflusssignaturen hat, die sie in ihrer Studie betrachtet haben. Bereits der Parameter der **ergiebigen Grundwasservorkommen**, welcher von Carlier et al. (2018) als massgebender Einflussparameter

identifiziert worden war und in der vorliegenden Studie als Oberflächenanteil pro EZG berechnet wurde, lässt bei den tiefergelegenen EZGs eine gute Abtrennung der Klassen zu (vgl. Abb. 27a) – insbesondere rund um das Jura Gebirge (vgl. Abb. F.5). Für die anderen Klassen streuen die Werte allerdings alle ungefähr im selben Bereich. Potentiell ermöglicht dieser Parameter auch eine bessere Klassifikation der Cluster 7 und 8 aus dem Voralpengebiet sowie der mittelländischen Cluster, die durch den RF-Algorithmus oft schlechter vorhergesagt wurden als andere Cluster.

8. Schlussfolgerungen und Ausblick

8.1. Schlussfolgerungen

Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, mit einer breit ausgelegten Untersuchung zu Einflussfaktoren auf unterschiedliche Abflussregimeklassen dazu beizutragen, einen neuen Entscheidungsbaum für ebendiese Abflussregimetypisierung für die Schweiz zu erstellen. Dazu wurden 165 Einzugsgebiete untersucht, deren Einzugsgebietsgrößen zwischen 10 und 493 km^2 variieren sowie mittlere Einzugsgebietshöhen zwischen 410 und 2929 m ü. M. aufweisen. Für jedes selektierte Einzugsgebiet wurden die Werte von 75 Parametern bestimmt sowie die mittlere Abflussregimekurve als Ausdruck der monatlichen Pardé-Koeffizienten über die 20-jährige Periode von 1998–2017 ermittelt. Mittels einer hierarchischen Clusteranalyse wurden Klassen basierend auf den Abflussregimekurven gebildet. Anschliessend folgte in einem iterativen Vorgehen mittels dem Random Forest-Algorithmus die Vorhersage der gebildeten Klassen basierend auf auserwählten Parameterkombinationen sowie die Ermittlung der wichtigsten beeinflussenden Parameter für die Regimeklassen.

In einem ersten Schritt wurde der Fokus auf die Erstellung einer Klassifikation gelegt, welche die gleiche Anzahl Regimeklassen wie die Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) aufweist, um einen gleichwertigen Vergleich der beiden Klassifikationen vornehmen zu können. Die Quantifizierung der Homogenität der Klassen zeigt, dass die sechzehn ermittelten Regime-Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse gemäss berechneter Fehlerquadratsumme insgesamt homogener sind als die sechzehn Regimetypen nach Aschwanden und Weingartner (1985).

Basierend auf der Charakterisierung der mittleren Abflussregimekurven aus der hierarchischen Clusteranalyse, der Analyse der räumlichen Verteilung dieser Cluster sowie der hierarchisch nächstgelegenen Clusteraufteilungen und -fusionierungen aus dem dazugehörigen Dendrogramm wurden nebst der automatisch erstellten Klassifikation aus der Clusteranalyse mit sechzehn Klassen weitere unterschiedliche Klassifikationen erstellt. Alle diese Klassifikationen sowie diejenige von Aschwanden und Weingartner (1985) wurden mittels dem Random Forest-Algorithmus basierend auf unterschiedlichen Parameterkombinationen vorhergesagt. Die Regime-Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) nimmt die Klassifizierung von Einzugsgebieten basierend auf einer Zuordnung der Einzugsgebiete zu einer von drei Regionen vor, bevor diese durch die Parameter der mittleren Einzugsgebietshöhe und dem Vergletscherungsgrad weiter klassiert werden. In der vorliegenden Studie wird deutlich, dass diese beiden Parameter in Kombination mit der räumlichen Einordnung nicht ausreichen, um die Abflussregimes der unterschiedlichen Klassifikationen angemessen zu charakterisieren. Insbesondere für die Beschreibung der Abflussregimes aus dem Mittelland sowie rund um das Juragebirge reichen die beiden Parameter nicht aus. Die Out-of-Bag-Fehlerrate des Random Forest-Algorithmus liegt selbst für die Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) für diese Einzugsgebiete durchschnittlich bei circa 42 %.

Um den regionalen Unterschieden der Einflussfaktoren der Abflussregimes gerecht(er) zu werden, wurden die Regimeklassen basierend auf ihrer mittleren

Einzugsgebietshöhe in zwei Subsets aufgeteilt. Die beiden Subsets bilden die Ausgangslage für die Ermittlung der Parameterwichtigkeiten. In einem ersten Schritt wurde der Parameterdatensatz pro Subset auf unkorrelierende Parameter reduziert. Anschliessend wurden in einem iterativen Vorgehen die unwichtigsten Parameter pro Subset ausgeschlossen. Für die höhergelegenen Einzugsgebiete resultieren die mittlere Einzugsgebietshöhe gefolgt von der Vergletscherung als die wichtigsten Parameter. Für die Abflussregimes der tiefergelegenen Einzugsgebiete besitzt die X-Koordinate des Einzugsgebietscentroids relativ gesehen die grösste Wichtigkeit. Für die Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) kann beobachtet werden, dass insbesondere die (stärker) höhenabhängigen Parameter an Wichtigkeit besitzen. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Klassifikation selbst basierend auf der mittleren Einzugsgebietshöhe und des Vergletscherungsgrades erstellt wurde.

Die Wichtigkeit der mittleren Einzugsgebietshöhe und des Vergletscherungsgrads für glaziale und nivale Abflussregimes steht in Einklang mit zahlreichen anderen Studien. Die Gründe für die Wichtigkeit der X-Koordinate des EZG-Centroids müssen allerdings noch weiter erforscht werden. Bisher bestehen Hinweise, dass die Wichtigkeit hydrogeologisch begründet liegt und in Zusammenhang mit ergiebigen Grundwasservorkommen respektive Lockergesteinsgrundwasserleitern stehen könnte. Bei der Erstellung eines Entscheidungsbaums sollte dieser Parameter für die bessere Abgrenzung der Abflussregimes im Schweizer Voralpengebiet, Mittelland und Jura miteinbezogen werden.

Die Kombination einer unüberwachten und überwachten maschinellen Lernmethode hat sich für die vorliegende Studie als zielführend erwiesen. Durch die Clusteranalyse konnten Abflussregimes identifiziert werden, welche ähnliche Kurvenverläufe aufweisen. Durch die Anwendung des Random Forest-Algorithmus konnten Parameter identifiziert werden, welche diese Kurvenverläufe massgeblich beeinflussen. Allerdings konnte keine eindeutige Klassifizierung mittels dem Random Forest-Algorithmus ermittelt werden. Die Out-of-Bag-Fehlerraten für die erstellten Klassifikationen sind hoch. Dies könnte einerseits auf die verwendeten Parameter zurückzuführen sein. Andererseits könnte dies auch durch die automatisch erstellte Klassifikation beeinflusst werden. Auch wenn die resultierenden Clustern aus der Clusteranalyse homogener sind als die Regimetypen nach Aschwanden und Weingartner (1985), passen einzelne Regimekurven augenscheinlich nicht zu den mittleren Cluster-Regimekurven. Das bedeutet, dass eine abschliessende Klassifikation nicht nur basierend auf einer automatischen Klassifikation mittels Clusteranalyse erreicht werden kann, sondern manuelle Anpassungen sowie weitergehende Analysen nötig sind, um Klassen zu erstellen, die sich eindeutiger durch physikalische und klimatologische Deskriptoren abgrenzen lassen.

Offen bleibt die Erstellung eines neuen Entscheidungsbaums zur Klassifizierung der Schweizer Einzugsgebiete. Insofern für die erstellten Klassifikationen keine trenngenaue Deskriptoren ermittelt werden konnten, bleibt die «optimale» Anzahl Klassen ebenfalls offen. Der erstellte Datensatz mit 75 Parametern zu 165 Einzugsgebieten sowie die dazugehörigen monatlichen Pardé-Koeffizienten werden aber öffentlich zur Verfügung gestellt, damit diese für weitergehende Analysen

verwendet werden können.

8.2. Ausblick

Um die übergeordnete Zielsetzung – die Erstellung eines neuen Entscheidungsbaums für die Schweizer Abflussregimes – zu erreichen, könnte an einem der folgenden Aspekte weiter angesetzt werden:

Die Erstellung der Klassifikation der Abflussregimes könnte anders erfolgen. Dazu gibt es zwei mögliche Ansätze: Da sich die automatisch erstellte Klassifikation aus der hierarchischen Clusteranalyse bisher ungenügend vorhersagen lässt, könnte eine manuelle Anpassung der Klasseneinteilungen erfolgen: Regimekurven, die teilweise markant andere Charakteristiken als ihre mittlere Cluster-Regimekurve aufweisen, könnten einzeln untersucht und in den räumlichen Kontext gestellt werden. Passen diese Regimes gegebenenfalls auch zu einer anderen Klasse und sollten dieser zugeordnet werden? Könnten diese Regimekurven allenfalls (alleinig) eine neue Regimeklassen bilden? Lassen sich aufgrund einer Anpassung der Klassen anschliessend deutlichere Schwellenwerte für bestimmte Parameter definieren und eine eindeutige Klasseneinteilung erreichen? Dies könnte potentiell durch ein konventionelles Typisierungsverfahren erreicht werden, um einen Kompromiss zwischen homogenen Klassen sowie einer guten Vorhersagbarkeit der Klassen durch physikalische und klimatologische Deskriptoren zu erreichen. Andererseits ist auch ein Vergleich von Klassifikationsergebnissen mit anderen Klassifikationsalgorithmen denkbar, welche umfangreichere Einsicht in die Daten ergeben könnten.

Es ist möglich, dass bestehende Parameterdaten zu wenig räumlich aufgelöst, veraltet oder zu ungenau sind und deshalb die Klassen nicht angemessen voneinander abtrennen können (CORINE Land Cover-Datensatz Auflösung von 100 m, digitales Höhenmodell Auflösung von 25 m, spärlich vorhandene Bodendaten aus den 1980er Jahren, systematische Messfehler bei Niederschlagsdaten mit Abweichungen bis zu 40 % etc.). Des Weiteren könnten die angewandten Datentransformationen zu wenig Aussagekraft besitzen (oft Mittelwerte). Ebenfalls ist möglich, dass aufgrund eines zu geringen Verständnisses hydrologischer Prozesse wichtige Parameter nach wie vor nicht in die Analysen miteinbezogen wurden (welche ist die hydrogeologische Erklärung für die Wichtigkeit der X-Koordinate der Einzugsgebietscentroide im Mittelland, Jura und Voralpengebiet?). Weitere Analysen dazu sind also nötig; beispielsweise ein Benchmarking mittels unterschiedlicher Klassifizierungsalgorithmen, das Miteinbeziehen weiterer Daten oder anderer Datentransformationen (Perzentile, Aufsummierung unterschiedlicher Flächenanteile wie z. B. ergiebige Grundwasservorkommen etc.).

Quellenverzeichnis

- Addor, N., Nearing, G., Prieto, C., Newman, A. J., Le Vine, N., & Clark, M. P. (2018). A Ranking of Hydrological Signatures Based on Their Predictability in Space. *Water Resources Research*, *54*(11), 8792–8812. <https://doi.org/10.1029/2018WR022606>
- Aghabozorgi, S., Seyed Shirخورshidi, A., & Ying Wah, T. (2015). Time-series clustering – A decade review. *Information Systems*, *53*, 16–38. <https://doi.org/10.1016/j.is.2015.04.007>
- Ali, G., Tetzlaff, D., Soulsby, C., McDonnell, J. J., & Capell, R. (2012). A comparison of similarity indices for catchment classification using a cross-regional dataset. *Advances in Water Resources*, *40*, 11–22. <https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2012.01.008>
- Aschwanden, H., & Weingartner, R. (1985). *Die Abflussregimes der Schweiz* (Bd. 65). Geographisches Institut der Universität Bern, Abteilung physikalische Geographie – Gewässerkunde. <http://dx.doi.org/10.7892/boris.133660>
- Bacher, J., Pöge, A., & Wenzig, K. (2010). *Clusteranalyse – Anwendungsorientierte Einführung in Klassifikationsverfahren* (3. Auflage). Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- BAFU. (2008). Hydrogeologische Übersichtskarte der Schweiz. Letzter Zugriff: 17.06.2022. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/hydrogeologische-uebersichtskarte-schweiz.html>.
- BAFU. (2008). Grundwasservorkommen. Datensatz. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten.html>.
- BAFU. (2009). Übersichtskarte Hydrogeologie. Datensatz. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten.html>.
- BAFU. (2013). 150 Jahre Hydrometrie in der Schweiz. Letzter Zugriff: 28.12.2022. <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-48362.html>.
- BAFU. (2016). Einzugsgebietseinheiten in Karstgebieten. Datensatz. <https://data.geo.admin.ch/ch.bafu.karst-einzugsgebietseinheiten/>.
- BAFU. (2017). Boden in der Schweiz – Zustand und Entwicklung, Stand 2017. *Umwelt-Zustand Nr. 1721*.
- BAFU. (2021). Bestimmung des Abflussregimetyps. Letzter Zugriff: 23.05.2022. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngrößen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.html>.
- BAFU. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/daten/aktuelle-messwerte-der-gewaesser.html>.
- BAFU. (2022). Topographische Einzugsgebiete Schweizer Gewässer. Letzter Zugriff: 31.12.2022. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten/einzugsgebietgliederung-schweiz.html>.
- BFE. (2022). Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz für die Jahre 1995, 2000, 2005, 2012–2017. Datensatz. Letzter Zugriff: 11.10.2022. <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/>

- geoinformation/geodaten/wasser/statistik-der-wasserkraftanlagen.html#kw-86326.
- Bitterli, T., Aviolat, P., Brändli, R., Christe, R., Fracheboud, S., Frey, D., George, M., Matousek, F., & Tripet, J.-P. (2004). Grundwasservorkommen (HADES-Tafel 8.6). <https://hydrologischeratlas.ch/produkte/druckausgabe/boden-und-grundwasser/tafel-8-6>.
- BLW. (2012). Digitale Bodeneignungskarte der Schweiz, v1.0. <https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-gis/bodeneignungskarte.html>.
- Botter, G., Basso, S., Rodriguez-Iturbe, I., & Rinaldo, A. (2013). Resilience of river flow regimes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *110*(32), 12925–12930. <https://doi.org/10.1073/pnas.1311920110>
- Breiman, L. (1996). Bagging predictors. *Machine Learning*, *24*(2), 123–140. <https://doi.org/10.1007/BF00058655>
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, *45*(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Breiman, L., & Cutler, A. (2020). Random Forests. Letzter Zugriff: 25.11.2020. https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/RandomForests/cc_home.htm.
- Bundesamt für Landestopografie swisstopo. (2006). Vektordatensatz GeoKarten500 (GK500), Version 1.1. Datensatz. <https://www.swisstopo.admin.ch/de/geodata/geology/maps/gk500/vector.html>.
- Bundesamt für Landestopografie swisstopo. (2022). swissTLM 3D, Gewässernetz, Version 2.0. https://www.swisstopo.admin.ch/de/geodata/landscape/tlm3d.html#technische_details.
- Bundesamt für Raumplanung, Bundesamt für Landwirtschaft & Bundesamt für Forstwesen. (1980). Bodeneignungskarte der Schweiz. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/geostat/geodaten-bundesstatistik/boden-nutzung-bedeckung-eignung/abgeleitete-und-andere-daten/bodeneignungskarte-schweiz.html>.
- Carlier, C., Wirth, S. B., Cochand, F., Hunkeler, D., & Brunner, P. (2018). Geology controls streamflow dynamics. *Journal of Hydrology*, *566*, 756–769. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.08.069>
- Carrillo, G., Troch, P. A., Sivapalan, M., Wagener, T., Harman, C., & Sawicz, K. (2011). Catchment classification: hydrological analysis of catchment behavior through process-based modeling along a climate gradient. *Hydrology and Earth System Sciences*, *15*(11), 3411–3430. <https://doi.org/10.5194/hess-15-3411-2011>
- Cosgrove, W. J., & Loucks, D. P. (2015). Water management: Current and future challenges and research directions. *Water Resources Research*, *51*(6), 4823–4839. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/2014WR016869>
- Data Base Camp. (2022). Random Forest. Letzter Zugriff: 22.11.2022. <https://databasecamp.de/ki/random-forest>.
- Di Prinzio, M., Castellarin, A., & Toth, E. (2011). Data-driven catchment classification: application to the pub problem. *Hydrology and Earth System Sciences*, *15*(6), 1921–1935. <https://doi.org/10.5194/hess-15-1921-2011>
- DIS4ME. (2022). Drainage density. Letzter Zugriff: 07.01.2023. https://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/projects/DIS4ME/indicator-descriptions/drainage_density.htm.

- European Environment Agency. (2016). European Digital Elevation Model (EU-DEM), version 1.1. Datensatz. <https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1?tab=metadata>.
- European Environment Agency. (2017). CORINE Land Cover (CLC) – Flyer. Letzter Zugriff: 15.09.2022. <https://land.copernicus.eu/user-corner/publications/clc-flyer/view>.
- European Environment Agency. (2020). Corine Land Cover for the years 2000, 2006, 2012 and 2018, Version 2020_20u1. Datensatz. <https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover>.
- Fischer, M., Huss, M., Barboux, C., & Hoelzle, M. (2014). The New Swiss Glacier Inventory SGI2010: Relevance of Using High-Resolution Source Data in Areas Dominated by Very Small Glaciers. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, 46(4), 933–945. <https://doi.org/10.1657/1938-4246-46.4.933>
- Fohrer, N., Bormann, H., Miegel, K., Casper, M., Bronstert, A., Schumann, A., & Weiler, M. (Hrsg.). (2016). *Hydrologie*. utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838545134>
- Gaudet, F. (1975). *Les cours d'eaux alpins de régime glaciaire* (Diss.). Université de Lille.
- Grimm, F. (1968). Das Abflussverhalten in Europa – Typen und regionale Gliederung. In Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deutschen Instituts für Länderkunde (Neue Folge 25, 26).
- Guilcher, A. (1965). *Précis d'hydrologie marine et continentale*. Masson, Paris.
- HADES. (2022). HYDROmaps. <https://hydromaps.ch/>.
- Harris, N. M., Gurnell, A. M., Hannah, D. M., & Petts, G. E. (2000). Classification of river regimes: a context for hydroecology. *Hydrological Processes*, 14(16-17), 2831–2848. [https://doi.org/10.1002/1099-1085\(200011/12\)14:16/17<2831::AID-HYP122>3.0.CO;2-O](https://doi.org/10.1002/1099-1085(200011/12)14:16/17<2831::AID-HYP122>3.0.CO;2-O)
- Hayes, D. S., Brändle, J. M., Seliger, C., Zeiringer, B., Ferreira, T., & Schmutz, S. (2018). Advancing towards functional environmental flows for temperate floodplain rivers. *Science of The Total Environment*, 633, 1089–1104. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.221>
- Irnzicg. (2017). How to interpret agglomerative coefficient agnes() function? Letzter Zugriff: 11.01.2023. <https://datascience.stackexchange.com/questions/18860/how-to-interpret-agglomerative-coefficient-agnes-function>.
- Jehn, F. U., Bestian, K., Breuer, L., Kraft, P., & Houska, T. (2020). Using hydrological and climatic catchment clusters to explore drivers of catchment behavior. *Hydrology and Earth System Sciences*, 24(3), 1081–1100. <https://doi.org/10.5194/hess-24-1081-2020>
- Kanton Aargau. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/umwelt-natur-landschaft/hochwasserschutz-gewaesser/hydrometrie/datengrundlagen?sectionId=231295&tabId=0>.
- Kanton Appenzell Ausserrhoden. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/tiefbauamt/abteilung-wasserbau/hydrologie-und-hydrometrie/>.

- Kanton Basel-Landschaft. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/umweltschutz-energie/wasser/oberflachengewasser>.
- Kanton Bern. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.bvd.be.ch/de/start/themen/wasser/hydrologische-daten.html>.
- Kanton Freiburg. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/eau/lacs-et-cours-deau>.
- Kanton Genf. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-eau-oceau>.
- Kanton Glarus. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.gl.ch/verwaltung/bau-und-umwelt/umwelt-wald-und-energie/umweltschutz-und-energie/gewaesserschutz.html/752>.
- Kanton Graubünden. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/anu/aktuelles/umweltbeobachtung/hydrodaten/Seiten/Hydrodaten.aspx#/>.
- Kanton Luzern. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://uwe.lu.ch/themen/gewaesser/hydrometrie>.
- Kanton Neuenburg. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SPCH/eaux/Pages/accueil.aspx>.
- Kanton Schaffhausen. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Baudepartement/Tiefbau-Schaffhausen/Abteilung-Gew-sser-und-Materialabbau-1845701-DE.html>.
- Kanton Solothurn. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-umwelt/umweltdaten/wasser/hydrometrie/daten/>.
- Kanton St. Gallen. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.sg.ch/umwelt-natur/wasser/abfluesse--pegelstaende-und-wassertemperaturen.html>.
- Kanton Tessin. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www4.ti.ch/dt/dc/uca/temi/corsi-dacqua/gestione-delle-acque/dati-idrologici/dati-statistici-analisi-e-studi/>.
- Kanton Thurgau. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <http://www.hydrodaten.tg.ch/app/index.html#Startseite>.
- Kanton Waadt. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.vd.ch/themes/environnement/eaux>.
- Kanton Wallis. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.vs.ch/de/web/plateforme-eau/qualit%C3%A9-des-eaux#id5940923>.
- Kanton Zürich. (2022). Abflussdaten. Datensatz. Datenerhalt: August 2022. <https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewaesser/messdaten/abfluss-wasserstand.html#-845682423>.
- Kennard, M. J., Mackay, S. J., Pusey, B. J., Olden, J. D., & Marsh, N. (2010). Quantifying uncertainty in estimation of hydrologic metrics for ecohydrological studies. *River Research and Applications*, 26(2), 137–156. <https://doi.org/10.1002/rra.1249>
- Kennard, M. J., Pusey, B. J., Olden, J. D., Mackay, S. J., Stein, J. L., & Marsh, N. (2010). Classification of natural flow regimes in Australia to support en-

- vironmental flow management. *Freshwater Biology*, 55(1), 171–193. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02307.x>
- Kuentz, A., Arheimer, B., Hundecha, Y., & Wagener, T. (2017). Understanding hydrologic variability across Europe through catchment classification. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21(6), 2863–2879. <https://doi.org/10.5194/hess-21-2863-2017>
- Lebiedzinski, K., & Fürst, J. (2018). Entwicklung der alpinen Abflussregime in Österreich im Zeitraum 1961–2010. *Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft*, 70(9-10), 474–484. <https://doi.org/10.1007/s00506-018-0499-z>
- Liaw, A., & Wiener, M. (2002). Classification and Regression by randomForest. R News, Vol. 2.
- Liaw, A., & Wiener, M. (2022). R-Package ‘randomForest’. Fortran original by Leo Breiman and Adele Cutler.
- Linsbauer, A., Huss, M., Hodel, E., Bauder, A., Fischer, M., Weidmann, Y., Bärtschi, H., & Schmassmann, E. (2021). The New Swiss Glacier Inventory SGI2016: From a Topographical to a Glaciological Dataset. *Frontiers in Earth Science*, 9. <https://doi.org/10.3389/feart.2021.704189>
- Loupe, G. (2014). *Understanding Random Forests: From Theory to Practice* (Diss.). University of Liège.
- Maisch, M., Wipf, A., Denneler, B., Battaglia, J., & Benz, C. (2000). *Die Gletscher der Schweizer Alpen: Gletscherhochstand 1850, Aktuelle Vergletscherung, Gletscherschwund-Szenarien (Schlussbericht NFP 31)* (2. Aufl.). vdf Hochschulverlag ETH Zürich.
- Mayhew, S. (2015). Regime. Letzter Zugriff: 27.01.2022. <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199680856.001.0001/acref-9780199680856-e-4091;jsessionid=127AA806F07D23D9E5AA70E53F98CEE4>. <https://doi.org/10.1093/acref/9780199680856.013.4091>.
- McDonnell, J. J., & Woods, R. (2004). On the need for catchment classification. *Journal of Hydrology*, 299(1), 2–3. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.09.003>
- Menzel, L., Lang, H., & Rohmann, M. (1999). Mittlere jährliche aktuelle Verdunstungshöhen 1973–1992 (HADES-Tafel 4.1). Geographisches Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule. <https://hydrologischeratlas.ch/produkte/druckausgabe/verdunstung/tafel-4-1>.
- Meteo Schweiz. (2021a). RhiresM: Monthly precipitation (1961 – present), Version 2.0. Datensatz. <https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klima-der-schweiz/raeumliche-klimaanalysen.html>
- Meteo Schweiz. (2021). TabsD: Daily mean temperature (1961 – present), Version 1.2. Datensatz. <https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klima-der-schweiz/raeumliche-klimaanalysen.html>.
- Meteo Schweiz. (2021c). *Documentation of MeteoSwiss Grid-Data Products: Monthly and Yearly Precipitation: RhiresM and RhiresY* (Techn. Ber.).
- Meteo Schweiz. (2022). Klimanormwerte Temperatur 1991-2020. Datensatz. Letzter Zugriff: 21.12.2022. <https://opendata.swiss/de/dataset/klimanormwerte-temperatur-1981-2010>.
- Mülchi, R., Rössler, O., Schwanbeck, J., Weingartner, R., & Martius, O. (2020). Neue hydrologische Szenarien für die Schweiz. Bundesamt für Umwelt (BAFU). <https://doi.org/doi:10.7892/boris.148715>.

- Müller, F., Caflisch, T., & Müller, G. (1976). *Firn und Eis der Schweizer Alpen (Gletscherinventar)* (Bd. 2, Publ. Nr. 57/57a). Geographisches Institut, ETH Zürich.
- Neff, E. L. (1977). How much rain does a rain gage gage? *Journal of Hydrology*, *35*(3), 213–220. [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(77\)90001-4](https://doi.org/10.1016/0022-1694(77)90001-4)
- NOAA. (2022). WMO Climate Normals. Letzter Zugriff: 30.12.2022. <https://www.ncei.noaa.gov/products/wmo-climate-normals>.
- Olden, J. D., Kennard, M. J., & Pusey, B. J. (2012). A framework for hydrologic classification with a review of methodologies and applications in ecohydrology. *Ecohydrology*, *5*(4), 503–518. <https://doi.org/10.1002/eco.251>
- Olden, J. D., & Poff, N. L. (2003). Redundancy and the choice of hydrologic indices for characterizing streamflow regimes. *River Research and Applications*, *19*(2), 101–121. <https://doi.org/10.1002/rra.700>
- Österreichisches Normungsinstitut. (1995). ÖNORM M 6232 – Richtlinien für die Ökologische Untersuchung und Bewertung von Fließgewässern.
- Österreichisches Normungsinstitut. (2019). Hydrologie — Hydrographische Begriffe und Zeichen. Ergänzende Bestimmungen zur ÖNORM EN ISO 772.
- Oudin, L., Kay, A., Andréassian, V., & Perrin, C. (2010). Are seemingly physically similar catchments truly hydrologically similar? *Water Resources Research*, *46*(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.1029/2009WR008887>
- Pardé, M. (1933). *Fleuves et Rivières*. Verlag A. Colin, Paris.
- Paul, F. (2004). *The new Swiss glacier inventory 2000 – application of remote sensing and GIS* (Diss.). Universität Zürich.
- Peel, M. C., Finlayson, B. L., & McMahon, T. A. (2007). Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. *Hydrology and Earth System Sciences*, *11*(5), 1633–1644. <https://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007>
- Pfaundler, M., Dübendorfer, C., & Zysset, A. (2011). Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer. Hydrologie – Abflussregime Stufe F (flächendeckend). Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 1107.
- QGIS Development Team. (2019). QGIS Geographic Information System. Version 3.6.0-Noosa.
- R Core Team. (2022). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R version 4.2.1. <https://www.R-project.org/>.
- Rehbein, K., Sprecher, C., & Keller, A. (2019). Übersicht Stand Bodenkartierung in der Schweiz – Ergänzung des Bodenkartierungskataloges Schweiz um Bodeninformationen aus Meliorationsprojekten. Agroscope, Servicestelle NABODAT. Zürich.
- Rhys, H. I. (2020). *Machine Learning with R, the tidyverse, and mlr* (M. Michaels, D. Warren, A. Dragosavljević, L. Weidert, T. Taylor, K. Tennant & K. Passadis, Hrsg.). Manning Publications Co.
- Rodríguez, J., Kuncheva, L., & Alonso, C. (2006). Rotation Forest: A New Classifier Ensemble Method. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, *28*, 1619–1630. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2006.211>
- RStudio Team. (2022). RStudio: Integrated Development Environment for R. RStudio version 2022.7.1.554. RStudio, PBC. <http://www.rstudio.com/>.
- Sawicz, K., Wagener, T., Sivapalan, M., Troch, P. A., & Carrillo, G. (2011). Catchment classification: empirical analysis of hydrologic similarity based

- on catchment function in the eastern USA. *Hydrology and Earth System Sciences*, 15(9), 2895–2911. <https://doi.org/10.5194/hess-15-2895-2011>
- Schmidt, F. (1981). *Détermination des débits d'étiages de cours d'eau représentatifs de quelques régimes hydriques*. (Diss.). EPF Lausanne.
- Schürch, M., Kozel, R., Biaggi, D., & Weingartner, R. (2010). Typisierung von Grundwasserregimen in der Schweiz – Konzept und Fallbeispiele. *Gas Wasser Abwasser (gwa)* 11/2010.
- Seibert, S., & Auerswald, K. (2020). Wellenablauf – wie sich Abflusswellen aufbauen und wie der Scheitel gemindert werden kann. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61033-6>
- Sevruk, B. (1985). Systematischer Niederschlagsmessfehler in der Schweiz. *Beiträge zur Geologie der Schweiz - Hydrologie*, 31, 65–75.
- Snelder, T. H., Lamouroux, N., Leathwick, J. R., Pella, H., Sauquet, E., & Shankar, U. (2009). Predictive mapping of the natural flow regimes of France. *Journal of Hydrology*, 373(1), 57–67. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.04.011>
- Spektrum Akademischer Verlag. (2022). Formindex. Letzter Zugriff: 17.06.2022. <https://www.spektrum.de/lexikon/kartographie-geomatik/formindex/1565>.
- Tiefbauamt des Kantons Bern. (2017). Fachordner Wasserbau – Arbeitshilfe. <https://www.bvd.be.ch/de/start/dienstleistungen/dienstleistungen-im-bereich-wasserbau-und-gewaesserunterhalt/fachordner-wasserbau.html>.
- Trancoso, R., Phinn, S., McVicar, T., Larsen, J., & Mcalpine, C. (2016). Regional variation in streamflow drivers across a continental climatic gradient. *Ecohydrology*, 10. <https://doi.org/10.1002/eco.1816>
- Universität Zürich. (2022). Methodenberatung: Clusteranalyse. Letzter Zugriff: 09.01.2023. https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/interdependenz/gruppierung/cluster.html.
- Vega, R. (2019). Are Random Forests affected by multi-collinearity between features? Letzter Zugriff: 05.01.2023. <https://www.researchgate.net/post/Are-Random-Forests-affected-by-multi-collinearity-between-features>.
- Viviroli, D., Archer, D. R., Buytaert, W., Fowler, H. J., Greenwood, G. B., Hamlet, A. F., Huang, Y., Koboltschnig, G., Litaor, M. I., López-Moreno, J. I., Lorentz, S., Schädler, B., Schreier, H., Schwaiger, K., Vuille, M., & Woods, R. (2011). Climate change and mountain water resources: overview and recommendations for research, management and policy. *Hydrology and Earth System Sciences*, 15(2), 471–504. <https://doi.org/10.5194/hess-15-471-2011>
- Wagener, T., Sivapalan, M., Troch, P., & Woods, R. (2007). Catchment Classification and Hydrologic Similarity. *Geography Compass*, 1(4), 901–931. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2007.00039.x>
- Weingartner, R. (1999). Regionalhydrologische Analysen – Grundlagen und Anwendungen. Schweizerische Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie (SGHL). Beiträge zur Hydrologie der Schweiz, Nr. 37.
- Weingartner, R., & Aschwanden, H. (1992). Abflussregimes als Grundlage zur Abschätzung von Mittelwerten des Abflusses (HADES-Tafel 5.2). Hydrologischer Atlas der Schweiz. <https://hydrologischeratlas.ch/produkte/druckausgabe/fliessgewasser-und-seen/tafel-5-2>.
- Weingartner, R., & Schwanbeck, J. (2020). Inventar zur Trockenheitsanfälligkeit kleiner und mittelgrosser Fliessgewässer im Voralpengebiet, Mittelland und Jura.

- Welling, S. H. (2015). R randomForest package: Does Breiman's random forest use information gain or Gini index? Letzter Zugriff: 29.12.2022. <https://stats.stackexchange.com/questions/144818/does-breimans-random-forest-use-information-gain-or-gini-index>.
- WMO. (2012). International Glossary of Hydrology. https://library.wmo.int/docnum.php?explnum_id=8209.
- World Bank Group. (2022). Earth's Water. Letzter Zugriff: 29.12.2022. <https://olc.worldbank.org/sites/default/files/sco/E7B1C4DE-C187-5EDB-3EF2-897802DEA3BF/Nasa/chapter1.html>.
- Yang, D., Elomaa, E., Tuominen, A., Aaltonen, A., Goodison, B., Gunther, T., Golubev, V., Sevruk, B., Madsen, H., & Milkovic, J. (1999). Wind-induced Precipitation Undercatch of the Hellmann Gauges. *Hydrology Research*, 30(1), 57–80. <https://doi.org/10.2166/nh.1999.0004>
- Ye, S., Yaeger, M., Coopersmith, E., Cheng, L., & Sivapalan, M. (2012). Exploring the physical controls of regional patterns of flow duration curves – Part 2: Role of seasonality, the regime curve, and associated process controls. *Hydrology and Earth System Sciences*, 16(11), 4447–4465. <https://doi.org/10.5194/hess-16-4447-2012>
- Young, G. J., Dooge, J. C. I., & Rodda, J. C. (1994). *Global water resource issues*. Cambridge University Press.
- Zaerpour, M., Hatami, S., Sadri, J., & Nazemi, A. (2021). A global algorithm for identifying changing streamflow regimes: application to Canadian natural streams (1966–2010). *Hydrology and Earth System Sciences*, 25(9), 5193–5217. <https://doi.org/10.5194/hess-25-5193-2021>

Anhang

A. Abflussmessstationen

Die Tabelle A.1 zeigt eine Tabelle mit den 165 ausgewählten Abflussmessstationen (vgl. auch Kap. 4.3). Zur Identifikation wird die HADES-ID gemäss HYDROmaps (HADES, 2022) verwendet, da diese eine einheitliche Art der Identifizierung von nationalen sowie kantonalen Abflussmessstationen erlaubt.

Gemäss Kapitel 6.1 konnten nicht alle EZGs mit der Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) klassifiziert werden. Diese EZGs sind in der vierten Spalte der Tabelle A.1 mit «Nein» ausgewiesen. Das bedeutet, dass diese EZGs ebenfalls nicht in die Klassifizierung mit dem RF-Verfahren miteinbezogen wurden, wenn nur die Klassifikation nach Aschwanden und Weingartner (1985) betrachtet wurde. In jedem Kapitel oder bei jeder Abbildung und Tabelle wird explizit vermerkt, welche Anzahl EZGs in die Analysen miteinbezogen wurden. Aus diesem Grund wird keine weitere Bemerkung dazu in der fünften Spalte der Tabelle A.1 vermerkt.

Des Weiteren konnten ebenfalls nicht alle EZGs mittels dem RF-Verfahren klassifiziert werden, da sie räumlich gesehen teilweise ausserhalb der Datensätze lagen. Somit resultierten bei Berechnungen der Flächenanteile einiger Parameter zu tiefe Werte (vgl. Kap. 6.2). Diese EZGs konnten allerdings zum vorherigen Schritt der Klassifikation beitragen (vgl. Kap. 5.2). Die EZGs, die nicht in die Klassifizierung miteinbezogen wurden, sind in der fünften Spalte mit «Nein» gekennzeichnet. Einige EZGs besitzen ausserdem die Bemerkung «ggf.»; das bedeutet, dass sehr geringe Flächenanteile derjenigen EZGs ausserhalb der Datensätze liegen, allerdings trotzdem in die Analysen mittels RF einbezogen wurden, da die sehr kleinen Flächen ausserhalb der Datensätze als vernachlässigbar angenommen wurden.

Tabelle A.1: Die 165 selektierten Abflussmessstationen.

HADES-ID	Gewässer	Messstelle	Nach Aschwanden und Weingartner klassifiziert	Für RF-Modell verwendet
CH-0033	Emme	Emmenmatt (Totalstation)		
CH-0037	Plessur	Chur (Totalstation)		
CH-0038	Goldach	Goldach, Bleiche		
CH-0044	Schächen	Bürglen, Galgenwäldli		
CH-0057	Broye	Payerne, Caserne d'aviation		
CH-0066	Emme	Emmenmatt (Hauptstation)		
CH-0071	Muota	Ingenbohl		
CH-0073	Reuss	Andermatt		
CH-0079	Inn	St. Moritzbad		
CH-0081	Lütschine	Gsteig		
CH-0083	Sitter	Appenzell	Nein	
CH-0086	Birse	Moutier, La Charrue		
CH-0089	Murg	Wängi		
CH-0090	Töss	Neftenbach		
CH-0098	Simme	Oberwil		
CH-0103	Gürbe	Belp, Mülimatt		
CH-0105	Massa	Blatten bei Naters		
CH-0110	Sense	Thörishaus, Sensematt		
CH-0112	Plessur	Chur, nur Hauptstation		
CH-0114	Werdenberger Binnkanal	Salez		
CH-0118	Weisse Lütschine	Zweilütschinen		
CH-0119	Ergolz	Liestal		

CH-0120	Grande Eau	Aigle	
CH-0126	Simme	Oberried / Lenk	
CH-0128	Allenbach	Adelboden	
CH-0131	Krummbach	Klusmatten	
CH-0135	Rosegbach	Pontresina	
CH-0136	Berninabach	Pontresina	
CH-0137	Chamuerabach	La Punt-Chamues-ch	
CH-0139	Rhône	Gletsch	
CH-0140	Lonza	Blatten	
CH-0142	Grosstalbach	Isenthal	
CH-0147	Areuse	St-Sulpice	Nein
CH-0149	Minster	Euthal, Rüti	ggf.
CH-0150	Thur	Jonschwil, Mühlau	
CH-0151	Ova dal Fuorn	Zernez, Punt la Drossa	
CH-0152	Glatt	Herisau, Zellersmühle	
CH-0153	Suze	Sonceboz	
CH-0156	Aach	Salmsach, Hungerbühl	
CH-0157	Ova da Chuozza	Zernez	
CH-0158	Cassarate	Pregassona	
CH-0159	Dischmabach	Davos, Kriegsmatte	
CH-0162	Langeten	Huttwil, Häberenbad	
CH-0169	Landwasser	Davos, Frauenkirch	
CH-0170	Riale di Calneggia	Cavergho, Pontit	
CH-0172	Poschiavino	La Rösa	
CH-0174	Mentue	Yvonand, La Mauguettaz	
CH-0178	Necker	Mogelsberg, Aachsäge	
CH-0181	Murg	Frauenfeld	
CH-0185	Emme	Eggiwil, Heidbüel	Nein

CH-0186	Liechtensteiner Bin- nenkanal	Ruggell	Nein
CH-0187	Siogne	Vuippens, Château	
CH-0189	Glatt	Rheinsfelden	
CH-0190	Aabach	Hitzkirch, Richensee	
CH-0193	Rhône	Reckingen	
CH-0194	Moesa	Lumino, Sassello	Nein
CH-0197	Rein da Sumvitg	Sumvitg, Encardens	
CH-0198	Venoge	Eculbens, Les Bois	
CH-0199	Aubonne	Allaman, Le Coulet	
CH-0200	Dünnern	Olten, Hammermühle	
CH-0201	Chli Schliere	Alpnach, Chilch Erli	Nein
CH-0203	Wigger	Zofingen	
CH-0206	Magliasina	Magliaso, Ponte	
CH-0210	Sitter	St. Gallen, Bruggen / Au	
CH-0211	Kander	Hondrich	
CH-0212	Murg	Murgenthal, Walliswil	
CH-0214	Calancasca	Buseno	
CH-0216	Lorze	Zug, Letzi	
CH-0218	Sorne	Delémont	
CH-0219	Areuse	Boudry	Nein
CH-0220	Engelberger Aa	Buochs, Flugplatz	
CH-0221	Allaine	Boncourt, Frontière	
CH-0222	Veveyse	Vevey, Copet	ggf.
CH-0223	Kleine Emme	Werthenstein, Chappelbo- den	
CH-0231	Luthern	Nebikon	
CH-0232	Glenner	Castrisch	

CH-0234	Worble	Ittigen	
CH-0236	Ifis	Langnau	
CH-0237	Biber	Biberbrugg	
CH-0238	Verzasca	Lavertezzo, Campiòi	
CH-0240	Sellenbodenbach	Neukirch	
CH-0241	Alp	Einsiedeln	
CH-0242	Scheulte	Vicques	
CH-0243	Riale di Pincascia	Lavertezzo	
CH-0244	Rom	Müstair	
CH-0263	Goneri	Oberwald	
CHBE-005	Birse	Court, Pont de la STEP	
CHBE-011	Louibach	Gstaad, Badweidli	
CHBE-013	Simme	Zweismimmen, Lischere	
CHBE-016	Kander	Frutigen, Eisenbahnviadukt	
CHBE-023	Suze	Péry, Vigier Ciment	
CHBE-024	Langete	Roggwil BE, Obere Brüel	
CHBE-026	Önz	Heimenhausen, Hueb	
CHBE-028	Ösch	Koppigen, Neumatt	
CHBE-037	Urtenen	Kernenried	
CHBE-041	Sagibach	Hinderfeld	
CHBE-043	Raus	Moutier, Sous les Rives	Nein
CHBE-044	Langete	Leimiswil, Weinstegen	
CHBE-062	Lyssbach	Schüpfen, Bundkofen	
CHBE-063	Luterbach	Oberburg	Nein
CHBE-069	Entschlige	Frutigen, Tropenhaus	
CHBL-022	Birsig	Oberwil	Nein
CHBL-023	Hintere Frenke	Bubendorf-Morgental	
CHBL-025	Birsig	Binningen	Nein

CHBL-026	Marchbach	Oberwil	
CHBL-028	Eibach	Zeglingen	
CHBL-029	Violenbach	Augst	
CHBL-030	Buuserbach	Maisprach	
CHBL-031	Orisbach	Liestal	
CHBL-032	Vordere Frenke	Bubendorf-Talhaus	
CHBL-033	Vordere Frenke	Waldenburg	Nein
CHBL-034	Diegterbach	Sissach	
CHBL-035	Homburgerbach	Thuernen	
CHBL-036	Eibach	Gelterkinden	
CHBL-037	Ergolz	Ormingen	
CHBL-038	Ergolz	Itingen	
CHBL-039	Diegterbach	Diegten	
CHBL-042	Hintere Frenke	Reigoldswil	
CHGE-022	La Seymaz	Villette	ggf.
CHLU-002	Rotbach	Emmen, Neuhüsern	
CHLU-004	Waldemme	Sörenberg	
CHSO-004	Lüssel	Erschwil	
CHSO-005	Lüssel	Breitenbach	
CHSO-009	Chastelbach	Himmelried	
CHSO-011	Lüssel	Beinwil	Nein
CHSO-014	Dünnern	Balsthal	Nein
CHSO-016	Augstbach	Balsthal	Nein
CHSO-020	Dorfbach	Trimbach	
CHTG-020	Seebach	Huettwilen	
CHTG-033	Lüttelmurg	Aadorf	
CHTI-006	Laveggio	Riva S. vitale	ggf.
CHTI-033	Mara	Maroggia	Nein

CHVD-001	Arbogne	Avenches	
CHVD-002	Arnon	Grandson-Poissine	
CHVD-007	Brinaz	Tuyleries de Grandson	
CHVD-011	Chamberonne	Chavannes-près-Renens	Nein
CHVD-014	Flon-Aval	Oron-la-ville	
CHVD-015	Forestay	Chexbres	
CHVD-016	Petite-Glane	Villars-le-Grand	
CHVD-017	Grenet	Forel	
CHVD-020	Mebre	Chavannes-près-Renens	
CHVD-021	Morges	Morges	
CHVD-026	Talent	Chavronay	
CHZH-003	Töss	Beicher, Steg/Fischenthal	
CHZH-004	Kempt	Illnau	
CHZH-005	Töss	Wülflingen	
CHZH-006	Töss	Altlandenberg, Bauma	
CHZH-007	Töss	Rämismühle	
CHZH-008	Eulach	Räterschlen	
CHZH-009	Eulach	Winterthur	
CHZH-010	Eulach	Wülflingen	
CHZH-011	Aa	Stegen-Wetzikon	
CHZH-013	Aabach	Mönchaltorf	
CHZH-017	Glatt	Dübendorf	
CHZH-021	Reppisch	Birmensdorf	
CHZH-023	Haselbach	Maschwanden	
CHZH-027	Furtbach	Würenlos	
CHZH-031	Aabach	Niederuster	
CHZH-039	Chämtnerbach	Wetzikon	
CHZH-041	Töss	Freinstein	

CHZH-042
CHZH-043
CHZH-044
CHZH-047
CHZH-049

Reppisch
Jonen
Näfbach
Kempt
Jona

Dietikon
Zwillikon
Neftenbach
Fehraltorf
Rüti

B. Parameter

Tabelle B.1 listet die berechneten Parameter aus Kapitel 4.1 auf. Die Quellen der jeweiligen Parameter werden ebenfalls im Kapitel 4.1 genannt. Kapitel 4.2 führt aus, welche Parameter aus welchen Gründen in die Analysen miteinbezogen wurden.

Tabelle B.1: Übersicht der Parameter, welche für jedes selektierte Einzugsgebiet berechnet wurden.

Parameter
Klimatologie
<ul style="list-style-type: none">• Niederschlag [mm]: Jahresmonatsmittel und Jahressumme, je Median über 20 Jahre• Temperatur-Jahresmittel [°C], Median über 20 Jahre• Temperatur über 0 °C pro Jahr, Median über 20 Jahre [%]
Morphometrie
<ul style="list-style-type: none">• Einzugsgebietsgrösse [km^2]• Dichte des kombinierten Fliessgewässer- und Trockenrinnennetzes [km/km^2]• Dichte des Fliessgewässernetzes [km/km^2]• Einzugsgebietshöhe [m ü. M.]: arithmetisches Mittel, Median, Minimum, Maximum, Spannweite• Exposition [°]: arithmetisches Mittel, Median, Minimum, Maximum, Spannweite• Geländeneigung [°]: arithmetisches Mittel, Median, Minimum, Maximum, Spannweite• Einzugsgebietscentroid: X- und Y-Koordinate• maximale Einzugsgebietslänge [km]• Kreisförmigkeitsindex nach Miller [-]• Streckungsindex nach Schumm [-]
Landbedeckung und Vegetation
<ul style="list-style-type: none">• Vergletscherung (GLAMOS) [%], Median über 20 Jahre• Corine Land Cover (CLC) [%]: Gletscher; Wasser; Feuchtgebiete; Fels; Lockergestein; Nadelwald; Laubwald; Mischwald; Gebüschvegetation; Gras- und Krautvegetation; Siedlung; Wald (Nadel-, Laub- und Mischwald)
Geologie
<ul style="list-style-type: none">• Karst [%]: an der Oberfläche; bedeckt; an der Oberfläche und bedeckt• Aquifertypen [%]: Kluft-Grundwasserleiter; Kluft-, z. T. Poren-Grundwasserleiter; Karst-Grundwasserleiter; See; Lockergesteins-Grundwasserleiter; Poren-, z. T. Kluft-Grundwasserleiter• dominantester Aquifertyp als kategorisches Merkmal• Molasse [%]: Obere Süsswassermolasse (OSM); Obere Meeresmolasse (OSM); Untere Süsswassermolasse (USM); Untere Meeresmolasse (UMM)• Grundwasserergiebigkeit im Festgestein [%]: nicht oder lokal kaum ergiebig; weniger ergiebig; wechselnd ergiebig; ergiebig, wechselnd oder kaum ergiebig• Grundwasserergiebigkeit in Lockergesteine [%]n: kaum nutzbar, vor allem in Feinsanden; weniger ergiebig in Moränen; wechselnd ergiebig in tonigen Schottern; nutzbare Grundwassermächtigkeit 2–10 m; nutzbare Grundwassermächtigkeit 10–20 m; nutzbare Grundwassermächtigkeit über 20 m• dominanteste Kategorie der Grundwasserergiebigkeit als kategorisches Merkmal• sehr bis eher ergiebige Grundwasservorkommen aufsummiert [%]
Boden
<ul style="list-style-type: none">• Bodeneignungskarte der Schweiz [%]: Gründigkeit; Skelettgehalt; Vernässung; Wasserdurchlässigkeit; Wasserspeichervermögen

C. Reklassifizierung CLC-Kategorien

Die Tabelle C.1 zeigt auf, wie die 44 CLC-Kategorien (vgl. European Environment Agency, 2020) zu 12 Klassen zusammengefügt wurden. Die reklassifizierten Kategorien wurden von der Klassifikation von HYDROmaps übernommen (HADES, 2022).

Die Kategorie *Wald* fasst des Weiteren die drei Kategorien Laub-, Nadel- und Mischwald zusammen. Somit reduziert sich die Anzahl Klassen von 44 auf 10 Klassen.

Tabelle C.1: Verwendete Kategorien für die reklassifizierten CLC-Klassen.

Bezeichnung nach Reklassifizierung	CLC-Klassen
Gletscher	335
Wasser	511–523
Feuchtgebiete	322, 411–423
Fels	332
Lockergestein	131–133, 331, 333, 334
Laubwald	311
Nadelwald	312
Mischwald	313
Gebüschvegetation	221–223, 244, 323–324
Gras- und Krautvegetation	141, 231, 321
Landwirtschaft	211–213, 241–243
Siedlungsgebiet	111–124, 142
Wald	311–313

D. Grundwasservorkommen

Die Abbildung D.1 zeigt die Ergiebigkeit der Grundwasservorkommen der Schweiz in Locker- und Festgesteinen. In der Legende sind diejenigen Kategorien abgebildet, welche in der vorliegenden Arbeit ausgewertet wurden. Genauere Kategorienbeschreibungen sowie weitere Legendeinträge zur Karte können in der HADES-Tafel 8.6 von Bitterli et al. (2004) eingesehen werden.

Abbildung D.1: Ergiebigkeit der Grundwasservorkommen in Locker- und Festgesteinen.
(Quelle Graphik: Bitterli et al., 2004, geändert)

E. Übersichtskarte Hydrogeologie

Die Abbildung E.1 zeigt die Übersichtskarte Hydrogeologie der Schweiz mit fünf Grundwasserleitertypen.

Hydrogeologische Übersichtskarte der Schweiz
Esquisse hydrogéologique de la Suisse
Schizzo idrogeologico della Svizzera
Skizza idrogeologica da la Svizra
Hydrogeological sketch of Switzerland

 Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra
 Swiss Confederation

Bundesamt für Umwelt BAFU
 Office fédéral de l'environnement OFEV
 Ufficio federale dell'ambiente UFAM
 Uffizi federal d'ambient UFAM
 Federal Office for the Environment FOEN

Abbildung E.1: Übersichtskarte Hydrogeologie (Quelle Graphik: BAFU, 2008a)

Das BAFU (2008a) beschreibt die räumliche Ausbreitung der Aquifertypen wie folgt:
 «Bedeutende Lockergesteins-Grundwasserleiter sind vor allem entlang der grossen Flüsse des Mittellandes sowie in den Alpentälern ausgebildet. Unterschiedliche Formen von Kluft-Grundwasserleitern sind in weiten Teilen des Mittellandes und der Alpen, Karst-Grundwasserleiter in den Alpen und entlang des Jura verbreitet.»

F. Parameter-Boxplots zu den 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse

In Kapitel 6.2.2 wurden die relativen Parameterwichtigkeiten pro Subset ermittelt. Folgend werden die wichtigsten Parameter aus den Abbildungen 26 und 27 mittels Boxplots pro Cluster abgebildet. Die Parameter zur mittleren EZG-Höhe und der Vergletscherung sind bereits in der Abbildung 21 dargestellt.

So sind die Boxplots zu verstehen: Die dicke schwarze Linie innerhalb der Box zeigt den Median an (mittleres Quartil, Q_2). Der obere und untere Rand der Box markieren das 25 %- (unteres Quartil, Q_1) und 75 %-Quantil (oberes Quartil, Q_3) der entsprechenden Daten. Die gestrichelten Linien heissen *Whisker*. Die horizontale Linien, welche die Whisker abschliessen, zeigen beidseitig der Box denjenigen Datenpunkt an, welcher noch maximal innerhalb des 1.5-fachen Interquartilsabstands liegt ($1.5 \cdot (Q_3 - Q_1)$). Die Punkte zeigen *Ausreisser* an, die sich ausserhalb der Spannweite der Whisker befinden. Oberhalb von jedem Boxplot wird zusätzlich mit n die Anzahl EZGs pro Cluster angegeben.

Abbildung F.1: Verteilung der X-Koordinate der Einzugsgebietscentroide auf die 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse.

Abbildung F.2: Niederschlagsverteilung auf die 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse.

Abbildung F.3: Entwässerungsdichte über die 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse.

Abbildung F.4: Bodengründigkeit innerhalb der 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse. Kategorien der Bodengründigkeit gemäss Kapitel 4.1.

Abbildung F.5: Verteilung der ergiebigen Grundwasservorkommen (vgl. Kap. 4.1) über die 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse.

Abbildung F.6: Verteilung der Wasserdurchlässigkeit über die 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse. Kategorien der Boden-Wasserdurchlässigkeit gemäss Kapitel 4.1.

Abbildung F.7: Verteilung der Waldfläche über die 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse.

Abbildung F.8: Verteilung der Oberen Süßwassermolasse über die 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse.

Abbildung F.9: Verteilung der Y-Koordinate der Einzugsgebietscentroide auf die 16 Cluster aus der hierarchischen Clusteranalyse.

G. R-Skripts und R-Dateien

Die meisten Analysen dieser Arbeit wurden in RStudio (RStudio Team, 2022) mit R (R Core Team, 2022) durchgeführt. Die R-Skripts dazu sind bei der Gruppe für Hydrologie der Universität Bern sowie der Autorin dieser Arbeit gespeichert. Dies gilt ebenfalls für die wichtigsten erstellten R-Dateien (vgl. Basis-R-Skript). Die R-Skripts sowie R-Dateien können bei der Gruppe für Hydrologie oder der Autorin dieser Arbeit angefragt werden.

Der gesamte R-Code ist in fünf R-Skripts aufgeteilt. Diese sind wie folgt aufgebaut:

- **Basis:** Enthält Informationen zu den verwendeten Versionen von R und R-Studio sowie den R-Paketen. Alle verwendeten Pakete können in diesem Skript geladen werden. Des Weiteren werden essentielle Pfade für alle anderen Skripts erstellt, die in dieser Datei angepasst werden können. Die wichtigsten erstellten RData-Dateien aus allen Skripts, die ebenfalls bei der Gruppe für Hydrologie gespeichert sind, können in dieser Datei geladen werden. Alle RData-Dateien sind kurz beschrieben.
- **Berechnungen:** In diesem Skript sind die Berechnungen zur Transformation der Abflussdaten (vgl. Kap. 4.1), der Pardé-Koeffizienten, der Abflusskoeffizienten sowie von allen Parametern enthalten (vgl. Kap. 4.1). Des Weiteren ist ersichtlich, wie der Ausschluss der EZGs erfolgt ist (ausser die ersten drei Kriterien aus Kapitel 4.3: EZG-Polygon, EZG-Grösse, Ausbreitung Niederschlag- und Temperaturdatensatz, die in QGIS vorgenommen wurden): Berechnungen, die zum Ausschluss von EZGs geführt haben, sind in diesem Skript enthalten.
- **Auswertungen:** Enthält einige Plots basierend auf Daten aus dem Berechnungsskript (Abfluss-, Temperatur- und Niederschlagsdaten sowie Abfluss- und Pardé-Koeffizienten und Höhenverteilung der Abflussmessstationen und der Schweizer Landoberfläche). Zudem sind die Abwägungen zum Ausschluss der Parameter in diesem Skript enthalten (vgl. Kap. 4.2) sowie die dazugehörigen Plots (Histogramme, Scatterplots inkl. Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten).
- **Klassifikation:** Dieses Skript beinhaltet den Code zur durchgeführten Clusteranalyse (vgl. Kap. 5.2) sowie weitere Darstellungen (Boxplots, Dendrogramm, Regimekurven) und Berechnungen/Analysen zu den Daten (für PK-Werte und Abflusskoeffizienten: Monatsabfolgen, Median, Quartile, Whisker, Interquartilsabstand), die zu (konventionellen) Klassifikationsansätzen beitragen können. Auch der Vergleich zur Klassifikation von Aschwanden und Weingartner (1985) (Plots der Regimekurven pro Regimety) ist darin enthalten.
- **Klassifizieren:** Enthält die Klassifizierung anhand des RF-Algorithmus (vgl. Kap. 5.3) sowie Code-Zeilen, die während dem iterativen Vorgehen bei der Klassifizierung als Entscheidungsgrundlagen für weitere Analysen dienen. Dazu zählen etwa flexible Code-Strukturen zur Analyse von Parameterkorrelationen (Scatterplots, Histogramme, Spearman-Rangkorrelation) oder Auswertungen von einzelnen Parametern in Bezug auf die unterschiedlichen Regimeklassen (Boxplots).